

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

BORIS SOUVARINE. — De Staline en Khrouchtchev	1	Epuration en Roumanie.....	19
CLAUDE HARMEL. — A propos d'un débat : L'interdiction du P.C.F.....	6	J. PERGENT. — Le développement de la puissance navale soviétique.....	20
La section communiste de Saint-Junien (Haute-Vienne) en 1956.....	11	La population du Kazakhstan.....	22
Les catholiques polonais et la France.	13	ARSLANE BOHDANOWICZ. — Les théories soviétiques sur les origines et le caractère de l'Islam.....	23
Antonio Giolitti quitte le P.C. italien..	14	Problèmes actuels de la vie kolkhoziennne en U.R.S.S.....	25
LUCIEN LAURAT. — Les autorités sportives internationales au service des Soviets	17	Chronologie du monde communiste : juillet et août 1957.....	27

DE STALINE EN KHROUCHTCHEV

DEPUIS que le dernier en date des groupes « anti-parti » a été expulsé du Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. et de son Presidium, les points obscurs de cette crise au « sommet » sont restés obscurs mais ce qui est clair confirme bien, pour l'essentiel, les évidences antérieurement perceptibles. Il ne s'agit pas d'une lutte entre staliniens et antistaliniens, entre droite et gauche, entre conservateurs et libéraux, mais d'une lutte entre staliniens de diverses nuances, d'une lutte interne au stalinisme, pour l'exercice du

pouvoir suprême. Dans « l'appareil » du Parti créé par Lénine et perfectionné par Staline, cette lutte vise nécessairement à la mainmise sur le Secrétariat. L'expression « anti-parti » ne date pas d'hier, elle a été forgée par Staline pour caractériser toute atteinte à son autorité de secrétaire comme crime de lèse-révolution, de lèse-communisme. Khrouchtchev ne fait que continuer Staline, avec cette différence qu'il ne règle pas le compte de ses opposants par la torture et la peine de mort, différence fort appréciable pour les intéressés mais qui ne doit pas induire en erreur quant au présent du stalinisme.

Le fait d'infliger à Molotov, Kaganovitch, Malenkov et Chepilov des sanctions relativement supportables, comme d'envoyer l'un en Mongolie, l'autre dans l'Oural, le troisième au Kazakhstan, montre ce qu'il y a de changé depuis Staline mais prouve aussi, comme cela fut exposé ici-même, que certains traits particulièrement horribles du régime stalinien ne s'expliquent que par l'état mental pathologique du tyran (cf. les articles : *Le cas pathologique de Staline*, et *Un Caligula au Kremlin* dans les n^{os} 98 [novembre 1953] et 102 [janvier 1954] du présent Bulletin). En examinant de sang-froid la carrière criminelle de Staline, on est frappé par l'inutilité de ses

NOS NUMÉROS SPÉCIAUX

Les deux prochains numéros d'EST & OUEST seront des numéros spéciaux.

Le premier sera consacré entièrement à la révolution russe, dont les communistes s'apprêtent à fêter le 40^e anniversaire.

Le second aura trait à la révolution hongroise, dont les hommes libres vont commémorer le premier anniversaire.

Ces deux importants numéros spéciaux paraîtront courant octobre.

crimes les plus spectaculaires. Pourquoi, par exemple, tirer des « isolateurs » de l'Oural ces pauvres loques humaines, devenues absolument inoffensives, qu'étaient Zinoviev et Kamenev pour les tourmenter à Moscou, leur faire avouer des choses insensées avant de les mettre à mort? Pourquoi, autre exemple, exhiber un Boukharine délirant devant un tribunal d'assassins aux ordres? Khrouchtchev n'est pas et ne sera pas, sous ce rapport, un nouveau Staline, contrairement à ce qu'envisagent des soviétologues incompetents dans la presse frivole. Il lui suffit de mettre les objecteurs hors d'état de nuire : Molotov en Mongolie, Kaganovitch dans l'Oural, Malenkov au Kazakhstan, les autres quelque part ailleurs sont retranchés de la vie politique. Cela ne débarrasse pas encore le monde du stalinisme.

Khrouchtchev entend pratiquer un stalinisme sans Staline, sans démenche (cf. nos articles : *Le stalinisme sans Staline*, et *Le stalinisme sans démenche*, dans les n°s 87 [avril 1953] et 147 [mars 1956] du présent Bulletin). Cela ressort de ses propos et de ses actes. Dans plusieurs improvisations, dans son papier du *Communiste*, de Moscou (n° 12 de 1957), comme dans son discours secret au XX^e Congrès du Parti, il contresigne l'ensemble de la politique intérieure et extérieure de Staline pour ne blâmer que les excès sanguinaires, que les exagérations despotiques de celui qu'il tient pour un « grand marxiste ». Pour lui, le marxisme est parfaitement compatible avec le sadisme meurtrier qui s'acharne non seulement sur des contradicteurs, mais sur des partisans et serviteurs fidèles. Il identifie au socialisme l'exploitation de l'homme par l'homme sous le capitalisme d'Etat soviétique. Il ne révisé en rien les conceptions dogmatiques figées sous Staline et qu'il impose comme doctrine officielle, indiscutable, aux peuples soumis à l'oligarchie communiste (Lénine reconnaissait que son parti constitue une oligarchie). Il veut conserver intangible le monopole du parti unique, infailible, et, sur ce parti maître de l'Etat, l'autorité absolue du Comité central déléguée au Secrétariat.

A vrai dire, jusqu'à présent, cette autorité appartenait au Politburo (appelé maintenant Presidium), sauf pendant la période où Staline l'a usurpée en terrorisant tout son entourage. Mais en théorie, le Politburo n'était jamais que l'organe exécutif du Comité central. Il semble que l'ordre statutaire ait été rétabli lors du règlement de comptes en juin dernier quand Khrouchtchev, mis en minorité au Presidium, réussit à en appeler au Comité central dont il se dit l'élu et à en rallier la majorité, sinon l'unanimité (du moins s'il faut en croire un article de la *Vie du Parti*, cité dans la presse du 25 juillet). La session plénière conjointe du Comité central et de la Commission de contrôle réunit 318 membres, y compris les suppléants; d'après la *Vie du Parti*, 309 étaient présents pour se prononcer contre le groupe « anti-parti » qui aurait voté sa propre condamnation, à l'exception de Molotov qui se serait abstenu (unanimité bien stalinienne, obtenue

par des moyens *sui generis*). Mais ce Comité central et cette Commission de contrôle avaient été « élus », en réalité cooptés, au XX^e Congrès dont les délégués, non moins cooptés, avaient été choisis par des « appareils » régionaux préalablement renouvelés selon les instructions du Secrétariat, donc de Khrouchtchev (certains soviétologues patients ont fait des pointages). Si donc une assemblée de quelque trois cents membres a désormais la prééminence sur une « direction collégiale » de quinze personnes, ce qui n'est pas prouvé, elle ne l'a que par intermittences et dans des conditions tout à fait rassurantes pour le Secrétariat. Ce bureau exécutif permanent de huit secrétaires pris dans un Presidium de quinze membres (et neuf suppléants) redevient le pouvoir réel avec les moyens de pression, de corruption et de séduction qui lui permettent de composer un Comité central avec un Presidium à son image.

**

L'avenir dévoilera le véritable état des choses au « sommet » du Parti, dont il est encore impossible de se faire une idée nette. En attendant, on ne comprend pas que des politiciens aussi roués, endurcis et expérimentés que Molotov, Kaganovitch et Malenkov soient allés à l'abattoir en engageant au Presidium une partie qui devait tourner à leur confusion au Comité central. C'est là un des points toujours obscurs de l'affaire. La seule explication plausible, faute d'information suffisante, est que le trio « anti-parti » (lire : anti-Khrouchtchev) a cru que tout se passerait comme d'habitude, c'est-à-dire comme sous Staline, et qu'une décision du Presidium aurait force de loi pour le Comité central. Mais ils savent mieux que les profanes comment Staline obtenait ce résultat : par la terreur, et que depuis la mort de Staline et l'exécution de Béria, la machine policière n'inspire plus la même épouvante dans les sphères supérieures, ses fonctions étant régularisées en quelque mesure. D'autre part, on croira difficilement que le Presidium puisse prendre une décision aussi importante que celle de remplacer le premier secrétaire à la faveur d'une majorité fortuite, en l'absence de certains membres. Autre point demeuré obscur, à moins que réellement Vorochilov et Boulganine n'aient d'abord incliné vers le trio « anti-parti », comme Chepilov, Peroukhine et Sabourov, pour suivre ensuite le plus fort courant au Comité central. L'hypothèse soulève d'autres objections qu'il serait fastidieux d'élaborer, chaque détail exigeant d'autres lumières.

Toujours est-il que la dernière péripétie s'est déroulée de façon très stalinienne (les atrocités démentielles en moins). Les minoritaires ont eu longuement la parole au cours des débats de la session plénière en question, fin juin, dit la version officielle, mais leur argumentation n'est pas rendue publique. Seules les accusations sont publiées et répétées jusqu'à satiété. Mais à qui fera-t-on croire que si cette argumentation justifiait ces accu-

sations, les dirigeants l'auraient mise sous le boisseau? Il y a tout lieu de penser, au contraire, que Khrouchtchev a dû faire face non pas à une argumentation, mais à plusieurs, qu'il n'ose pas divulguer. Et qu'en outre il impute à tout le groupe « anti-parti » factice, pour mieux le déconsidérer, les idées particulières à tel ou tel de ses critiques, d'ailleurs présentées d'une manière tendancieuse. Il agit ainsi en vrai disciple de Staline. On a vu des procédés pareils employés successivement naguère contre les trotskistes, les zinoviévistes, les boukhariniens. Et avec les bribes de renseignements dont on dispose, il est possible de reconstituer à peu près ce que les uns ont dû objecter à la réforme de l'administration économique, les autres à la politique agraire, ceux-là ou ceux-ci à la politique extérieure.

En effet, les signes de dissensions intestines dans la « direction collective » n'ont pas manqué depuis la mort de Staline, mais il n'a jamais été possible de les interpréter de façon cohérente avec des critères étrangers au milieu soviétique. Et aucune « ligne » intelligible au monde extérieur ne se dessinait dans l'empirisme des staliniens appliqués à redresser la situation désastreuse léguée par leur maître. Ce qui est sûr, c'est qu'une réaction se manifestait contre l'arbitraire féroce enduré sous Staline, sans toutefois remettre en cause l'ersatz de doctrine inculquée aux élèves de l'école stalinienne. La nomination de Khrouchtchev au Secrétariat et l'éviction de Malenkov en mars 1953 traduisaient cette contradiction. Il faut croire qu'entre acolytes de Staline, il existe des nuances invisibles du dehors, et que les initiés du Comité central voyaient en Khrouchtchev quelqu'un de moins compromis que Malenkov dans les crimes abjects du principal coupable. Tout le monde s'est trompé en prenant Malenkov pour le successeur de Staline alors qu'il avait déjà perdu son poste de secrétaire du Parti, car tout le monde se trompe avec une obstination singulière en prenant le Conseil des ministres pour le gouvernement alors qu'il est strictement subordonné aux organes supérieurs du Parti. A travers divers compromis et diverses phases de conflits, la suppression de Béria, la diminution de Malenkov en deux étapes, puis celle de Molotov, ont marqué le déroulement d'une lutte où des majorités changeantes du Presidium et du Comité central ont donné raison au Secrétariat contre des objecteurs et contradicteurs qui, précisément, ne formaient pas un « groupe » ni ne systématisaient leurs vues. Dans cette situation fluide, Khrouchtchev a été le porte-parole de la majorité fluctuante jusqu'au jour où, devant une intraitable coalition adverse au Presidium, il a dû se défendre en attaquant à fond ses ex-partenaires au Comité central pour en finir.

**

On reconstitue aisément ce que cachent les griefs, ou certains des griefs formulés par la majorité contre les opposants défaits. Si Molotov et Kaganovitch, probablement approuvés

plus ou moins par Pervoukhine et Sabourov, ont critiqué la réforme du gouvernement nominal et de la gestion économique, ce doit être pour des raisons qui en mettaient en doute l'efficacité et en soulignaient les risques. Si Malenkov a contesté le projet de défricher les terres vierges d'Asie centrale, ce doit être en chiffrant le coût de l'opération et en démontrant qu'un meilleur résultat serait obtainable par un autre usage des ressources disponibles. Si Molotov a condamné le rapprochement avec Tito, ce doit être parce qu'il pense que le prix payé à cet effet est trop élevé et que Khrouchtchev s'abuse s'il croit à ce prix-là ramener la Yougoslavie dans l'orbite soviétique. Si Malenkov a objecté au slogan tapageur de rattraper l'Amérique en 1960 pour la production de viande, de lait et de beurre par tête d'habitant, ce doit être parce qu'il craint que, de concession en concession aux cultivateurs pour stimuler l'intérêt privé, le Parti ne finisse par liquider virtuellement la collectivisation agraire. Etc. On ne trouve ni droite ni gauche dans tout cela. Il est encore possible que les attitudes histrioniques de Khrouchtchev en maintes circonstances, à l'étranger et dans les ambassades, sous prétexte de « détente », prêtent à récriminations de la part des « anciens » habitués à un autre style. Dans l'ensemble, Khrouchtchev apparaît comme l'interprète d'une tendance stalinienne à innover, contre les tenants d'une tendance stalinienne à persévérer dans des méthodes qui ont fait leurs preuves, mais ni les uns ni les autres ne songent à répudier aucun principe de leur commun régime.

Comme sous Staline, l'hégémonie du Parti dans l'Etat reste intangible, nonobstant la refonte de l'appareil gouvernemental inférieur (le Conseil des ministres, soumis aux organes dirigeants du Parti) et de l'appareil économique supérieur. Comme sous Staline, la voix des minoritaires ne peut se faire entendre et les plus faibles par le nombre ont toujours tort. Comme sous Staline, les vaincus ont à répondre non seulement d'opinions qui ne sont pas toujours les leurs, mais aussi de crimes antérieurs dont il n'était pas question jusqu'alors, en même temps qu'on les empêche de répondre.

Ainsi Molotov, Kaganovitch et Malenkov ont secondé ou même stimulé Staline dans ses turpitudes tragiques, paraît-il (il est un peu tard pour s'en aviser; mais Vorochilov, Mikoïan, Boulganine et Khrouchtchev ne furent-ils pas complices au même titre?). Malenkov aurait trempé dans la sinistre « affaire de Léninegrad » où plusieurs staliniens éminents ont péri (mais en quoi consiste donc cette affaire et pourquoi Khrouchtchev incrimine-t-il son collègue à présent seulement?). A ce propos, maints commentateurs occidentaux divaguent en inscrivant Voznessenski parmi les victimes de la dite affaire : en réalité, le président du Gosplan, membre du Politburo, fut exécuté comme tant d'autres par ordre de Staline sans rime ni raison, ni procès, ni rapport avec Léninegrad.

Khrouchtchev, dans son papier du *Communiste*, se targue d'avoir sauvé un poète ukrainien, Maxime Rylski, que Kaganovitch « qui cherchait à plaire à Staline et faisait tout pour développer le culte de sa personnalité, représentait comme un nationaliste ukrainien bourgeois », donc bon à fusiller; « Il le faisait parce que le nom de Staline n'était pas mentionné dans une poésie patriotique de Rylski, *La Mère...* » (on tuait alors, on torturait pour de tels motifs). Certes, les auxiliaires de Staline, par courtoisie, flattaient ses manies homicides afin de multiplier les gages de servilité pour rester bien en cour. Mais Khrouchtchev était du nombre et quand son tour viendra de mesurer la courte distance qui sépare le Capitole de la Roche tarpéienne, son successeur lui rafraîchira la mémoire.

« Malenkov, tombé entièrement sous l'influence de Bériia, était devenu son ombre, un instrument entre ses mains. Occupant une position élevée dans le Parti et l'Etat, le camarade (*sic*) Malenkov non seulement ne retenait pas J. Staline, mais profitait très adroitement des faiblesses et des habitudes de Staline dans les dernières années de sa vie. Dans bien des cas, il l'a poussé à des actes qui doivent être sévèrement condamnés », dit Khrouchtchev. En langage clair, cela signifie que le camarade incitait Staline à tuer davantage, dressait des listes de camarades à torturer, à déporter, à exécuter. Mais ce camarade assassin et tortionnaire, que des « experts » de la presse bien-pensante occidentale définissent comme un « libéral », occupait jusqu'en juin dernier les plus hautes fonctions, avec l'assentiment de Khrouchtchev.

Comme sous Staline, les personnages haut placés devenus soudain hérétiques subissent les feux croisés d'accusations contradictoires. Chepilov est taxé à la fois de libéralisme en littérature et de sectarisme, de dogmatisme d'autre part. La rédaction de la revue *Questions d'Histoire*, qui avait cru se conformer aux consignes d'en haut en libéralisant un tantinet ses interprétations sectaires et en hasardant de menues vérités historiques, est révoquée tout entière (sauf un membre) et remplacée par une nouvelle équipe qui stalinise à profusion, comme exprès pour démentir les dissertations étrangères sur la déstalinisation. Enfin le *Communiste* reproche au groupe « anti-parti » de vouloir subordonner le Parti à l'Etat, d'attenter à la dictature du prolétariat, de répéter des calomnies « trotskistes » sur le Parti. Or Molotov avait déjà accusé Khrouchtchev de trotskisme et d'opportunisme. A ce niveau, la discussion ne se départit à aucun moment du pire stalinisme.

Comme sous Staline, la politique extérieure de la « direction collective » prétendument débarrassée des staliniens est toute d'intimidation et de chantage, transposition du terrorisme « sec » exercé à l'intérieur. Il n'est pas question de rendre aux pays satellites le droit de disposer d'eux-mêmes, comme la Hongrie martyre en témoigne. La Pologne ne fait exception qu'en apparence : elle ne peut se permettre de fournir le moindre prétexte à une intervention militaire soviétique, la-

quelle est immanquable pour peu qu'une occasion propice se présente. Khrouchtchev ne se gêne pas de sommer publiquement la Yougoslavie de rallier le camp totalitaire. Il s'oppose à la réunification de l'Allemagne comme il sabote les palabres de Londres sur le désarmement. Enfin, à l'instar de l'initiative belliqueuse de Staline en Corée, il prépare ouvertement une guerre au Proche-Orient par Egyptiens et Syriens interposés : les fournitures massives d'armes modernes aux Etats voisins d'Israël n'ont pas d'autre sens. Après l'expérience hongroise, Khrouchtchev pense évidemment qu'il pourra anéantir une nation minuscule sans que personne en Occident ne bouge.

**

On ne saurait donc parler sérieusement de la fin du stalinisme à propos de la déconfiture de quelques staliniens en compétition avec d'autres. Comme pour qu'aucun doute ne subsiste à cet égard, les dirigeants actuels prodiguent les signes qui les apparentent de près à Staline. La publication d'un tome supplémentaire (numéroté 36) à la quatrième édition des œuvres de Lénine leur a fourni l'occasion de donner leur mesure en matière de malhonnêteté intellectuelle et de falsification historique. Certes, ils exhument 550 pages que Staline avait enfouies dans des coffres, mais les mensonges pullulent dans les cent pages de notes, et combien de textes manquent encore? De même, pour supprimer le nom de Trotski dans des livres récents comme la *Correspondance militaire* de Lénine et le recueil documentaire sur *Les Exploits guerriers des détachements de l'Armée rouge*, une mentalité façonnée par Staline s'avère indispensable. Le procédé sournois employé pour réhabiliter certaines des plus fameuses victimes de Staline, en inscrivant leurs noms incidemment dans la presse afin de leur rendre droit de cité posthume, est encore bien digne de l'école stalinienne. Toute la procédure de réhabilitations, d'ailleurs, accomplie furtivement dans une sorte de clandestinité, relève de l'immoralité spécifique et foncière du stalinisme. Dans cet ordre de choses, les tripotillages biographiques successifs qui empêchent jusqu'à présent de sortir le tome 40 de la *Grande Encyclopédie Soviétique*, où doit figurer l'article sur Staline, sont non moins significatifs : cela ne s'était jamais vu, avant Staline, et cela continue, après Staline.

Khrouchtchev n'est pas et ne sera pas un autre Staline car les circonstances ont changé depuis les compétitions pour la succession de Lénine, mais il est et restera un prototype formé à l'école stalinienne. En bon élève d'une *rabfac* (faculté ouvrière) où il a suivi les cours élémentaires de « marxisme-léninisme », il répète avec la conviction du perroquet, et très sûr de lui, à Prague et ailleurs, sa leçon bien apprise : « Comme le capitalisme succède au féodalisme, le communisme succède au capitalisme ». Voilà toute sa science, dont il fait grand étalage, et le doute jamais ne l'effleure. Quand il péroré sur l'industrie ou l'agriculture, sur l'Amérique ou sur la Yougoslavie, voire sur l'art et la littérature, son

intellect et sa culture sont au niveau de ses capacités doctrinales. Mais il a du bagout et d'autant plus d'assurance que personne ne peut le contredire, hormis à huis-clos, et il dispose d'une force irrésistible qui est celle de « l'appareil » du Parti, donc de l'Etat, héritage de Lénine et de Staline. Ses talents d'acteur donnent le change, dans le genre familial et bonasse, son jeu fait aisément illusion par contraste avec le cauchemar dont sortent peu à peu les Soviétiques. Mais ce qui passe en Occident pour de « l'humour » quand il déporte Molotov à Oulan-Bator n'est pas de l'humour, c'est du stalinisme (sans effusion de sang inutile). Pas plus sous Khrouchtchev que sous Staline, les déchus d'hier, grands seigneurs la veille, n'écriront de mémoires. Comme sous Staline, leurs noms révévés par ordre sont effacés par ordre des frontons d'édifices et des cartes géographiques. Comme sous Staline, leurs biographies seront révisées et noircies dans les manuels et les encyclopédies soviétiques. Comme sous Staline enfin, Khrouchtchev impose le « culte de la personnalité » (tout en le dénouçant, pour la frime), quitte à substituer Lénine à Staline dont il s'institue légataire universel.

**

De Staline en Khrouchtchev, il y a des différences. Mais on doit savoir lesquelles et ne pas prendre les vessies pseudo-marxistes-léninistes pour des lanternes de libéralisme. Et il n'est pas vrai que la « direction collective » actuelle à Moscou en soit réduite à faire arbitrer ses différends par un Chinois ou un Yougoslave, par un Mao ou un Tito : ce sont là des trouvailles de journalistes qui suppléent à l'information par l'imagination. Et il n'est pas vrai que l'armée joue un rôle particulier, d'aucuns disent déterminant, dans les disputes au « sommet ». Joukov est un Khrouchtchev de l'armée comme Khrouchtchev est un Joukov du Parti. Il était suppléant au Presidium, sa promotion au rang de titulaire à la première vacance n'a rien que de normal. Avant lui, successivement, Trotski, Frounzé, Vorochilov et Boulganine ont « représenté » l'armée au Politburo. Cela ne veut rien dire de ce que racontent le *New York Times* et l'*Observer*, pillés par tant de confrères aussi mal informés, sur l'importance croissante et l'influence décisive des militaires au Comité central et au Presidium. Si l'armée était prépondérante, le Parti omniscient et omnipotent aurait perdu le pouvoir : personne encore ne s'est aperçu de cette révolution clandestine.

Si l'on veut, Joukov « représente » l'armée à titre symbolique, comme avant lui Trotski ou Vorochilov, Frounzé ou Boulganine, mais il ne la « représente » pas en tant qu'interprète d'un corps constitué ayant un esprit et un intérêt distincts des autres institutions soviétiques. Au contraire Khrouchtchev représente vraiment l'oligarchie du Parti dont il porte la parole, dont il traduit contradictoirement la tendance au progrès matériel tout en persévérant dans la fidélité aux principes du stalinisme, sinon à toutes les pratiques, faute

d'être capable de penser autrement. Et Joukov aussi, que d'aucuns ont grand tort de rendre personnellement responsable de l'intervention militaire en Hongrie comme s'il pouvait en décider seul, alors qu'il n'a fait qu'obéir au Presidium collectivement responsable. Le jour où Joukov prendra des décisions de cette importance sans en référer au Secrétariat, au Presidium ou au Comité central, le Parti ne sera plus au pouvoir. La « direction collective » existe, bien que ses contours soient encore indéfinissables, vus du dehors. C'est elle qui a élevé Khrouchtchev au Secrétariat aussitôt après la mort de Staline et qui l'y a maintenu jusqu'à présent contre les plus proches auxiliaires du défunt, et qui le remplacera par Joukov ou par un autre s'il cesse d'être utile au devient nuisible.

L'avenir de Khrouchtchev ne dépend pas de lui seul, mais des « hommes sans biographie » de la clique dirigeante, plus ou moins frais émoulus de l'école stalinienne. On sait peu de chose de ces produits quasi-anonymes d'une sélection à rebours opérée dans la servilité sous la terreur. Intellectuellement, il n'y a personne, du moins qui ait pu se faire valoir. Professionnellement, la formation est la même pour tous, qui ont avancé par les mêmes voies à travers les mêmes épreuves. Si parmi eux Khrouchtchev est un aigle, cela donne une idée de ce que sont les autres. Joukov a sans conteste l'expérience et le prestige du commandement et, après tout, le Parti est aussi une armée. Mais nul actuellement n'a encore les moyens de prévoir, fût-ce au conditionnel, ce qui émergera des sourdes querelles en cours à l'étage supérieur de « l'appareil » ni quel sera le destin de « l'homme quelconque » éventuellement appelé à supplanter Khrouchtchev, si toutefois la question se pose. « Après Staline, n'importe qui pourra gouverner l'Union soviétique », a dit Trotski sans illusions sur la qualité du personnel politique issu de la « dictature du prolétariat » après quelque dix années de ce régime. Au quarantième anniversaire du coup d'Etat d'octobre 1917, le peuple dressé à défilier sur la place Rouge en célébrant Lénine ne verra aux tribunes aucun collaborateur survivant de Lénine : le langage marxiste tournera la difficulté sans effort par une brève allusion à l'ironie de l'histoire.

B. SOUVARINE.

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8°).

A propos d'un débat

L'interdiction du P.C.F.

Le *Figaro* a publié le 4 mai, sous la rubrique *Aux quatre coins de l'opinion*, le compte rendu sténographique d'un débat dont le thème était : *Faut-il mettre hors la loi le Parti communiste?* Débat intéressant, débat utile, car ceux qui y prirent part, sous la direction d'un meneur de jeu résolument hostile à toute mesure exceptionnelle à l'encontre du Parti communiste, M. Roger Priouret, appartenaient à des tendances différentes de l'opinion publique. Il y avait là des modérés : M. Roger Duchet, secrétaire général du Centre National des Indépendants, et M. Gabriel Robinet, rédacteur en chef du *Figaro*; des socialistes : M^{me} Suzanne Labin, M^e Georges Izard et M. André Philip, enfin, un catholique qui, par fidélité à une organisation née dans la clandestinité, fut pendant de longues années un « compagnon de route » involontaire des communistes, M. Martin-Chauffier. Ainsi, peut-on avoir une idée assez précise de l'état actuel de la question dans divers secteurs de l'opinion publique.

Sur trois points, les interlocuteurs sont tombés d'accord. Tous ont reconnu que le Parti communiste français était un parti totalitaire aussi bien par sa structure interne que par les buts fixés à son action. Tous reconnaissent également qu'il est placé sous la domination ou la suzeraineté d'un parti étranger. Tous, enfin, ont admis — y compris M. Roger Priouret — que le *statu quo* ne pouvait durer indéfiniment et qu'il fallait faire quelque chose. Les divergences commencent au moment de définir ce quelque chose.

*

On connaît l'opinion de M. Roger Duchet, que M. Gabriel Robinet partage entièrement, et dont le *Centre National des Indépendants* a fait sa doctrine officielle. Les parlementaires modérés sont prêts à approuver toutes les mesures capables d'empêcher le Parti communiste de nuire, y compris une mesure d'interdiction — trop pompeusement désignée ici du nom bien romantique et d'ailleurs inexact de « mise hors la loi ». Mettre hors la loi un homme ou une organisation, c'est les abandonner à la vindicte publique, c'est ne plus leur assurer la protection de la loi : ceux qui proposent d'interdire le Parti communiste demandent évidemment tout autre chose.

Même chez les modérés, cette opinion est plus nouvelle qu'on ne le croit. Elle offre, en effet, telle qu'elle se présente aujourd'hui, deux caractères de nouveauté. Sans rallier encore la totalité de la droite et du centre droit, elle est beaucoup plus répandue qu'autrefois, grâce, avant tout, à son adoption par le second congrès du Centre National des Indépendants, en novembre 1956 (1). Elle est surtout devenue plus systématique, plus politique, toujours pour la même raison. Jusqu'à présent, la lutte contre le communisme gardait l'allure d'un combat de francs-tireurs. Elle tend à devenir aujourd'hui une action concertée, partie intégrante d'un programme politique général dont elle conditionne la réalisation. « Vous ne ferez pas l'Europe », a dit M. Duchet, « vous ne ferez pas l'Eurafrrique, vous ne pourrez pas rénover nos propres insti-

tutions si vous ne prenez aucune mesure contre le Parti communiste. »

La diversité des avis émis par les socialistes présents au débat constitue, elle aussi, un fait nouveau. Jusqu'à une date fort récente, les socialistes, et ceux qui gravitent autour du Parti socialiste sans y être inscrits ni se soumettre à sa discipline, repoussaient à priori et par principe tout projet visant à interdire le Parti communiste. Or, de même qu'il y a des hommes de droite qui refusent, toujours par principe d'envisager cette interdiction, il y a désormais des socialistes qui ne la repoussent pas d'emblée.

M^{me} Suzanne Labin n'a pas proposé l'interdiction du P.C.F. en termes exprès, mais il est clair que c'est pour des considérations d'opportunité, non pour des raisons de principe. L'interdiction d'un parti qui profite des facilités que lui donne un régime libéral pour travailler à imposer par la force et la ruse un régime despotique ne lui semble pas incompatible en elle-même avec l'esprit de la liberté, de la démocratie et du socialisme. Grande nouveauté, plus grande sans doute qu'il n'y paraît : le souci des libertés concrètes, imparfaites sans doute, mais réelles, l'emporte sur celui de la liberté idéale, moralement supérieure peut-être, mais purement verbale (2).

Il se peut d'ailleurs que cette nouveauté soit déjà plus répandue que ne le laisse paraître tout d'abord ce débat.

Reprenant une fois de plus en la retournant la formule si pratique que l'on attribue à Veuillot, M. André Philip a confessé qu'il se croyait tenu par ses principes d'accorder aux autres les libertés que ceux-ci lui refuseraient s'ils en avaient le pouvoir. M. Martin-Chauffier, de son côté, a déclaré que quiconque donne sa parole à une fripouille se trouve lié, non par cette fripouille, mais par son propre honneur.

L'argument est connu, comme est connue la confusion qui s'y trouve entre deux devoirs moraux différents. Car s'il est vrai qu'un homme qui s'est lié par serment reste tenu par sa parole, même après qu'il s'est rendu compte qu'il l'a donnée à quelqu'un qui ne méritait pas cette confiance, l'homme politique n'a pas le droit de raisonner de la sorte, car il n'a pas engagé que lui-même, et il n'a pas le droit de préférer son honneur personnel, son « salut » personnel au salut de l'Etat dont il a la charge, au salut de ceux qui lui furent confiés — pour user d'un langage que M. Martin-Chauffier connaît bien. A ne pas opposer la violence — ou la force — aux violents, on se fait soi-même leur auxiliaire par omission, leur complice par neutralité. A laisser la liberté aux liberticides, on se fait les fourriers de la tyrannie. Le devoir

(1) *Est & Ouest* a reproduit dans son numéro 166 (16 janvier 1957) une partie du rapport que M. Bruyneel, vice-président de l'Assemblée, avait présenté au Congrès sur ce sujet.

(2) *Est & Ouest* (n° 166, 16-31 janvier 1957) a publié un article de M^{me} S. Labin : *Faut-il laisser la liberté aux ennemis de la liberté?* Depuis, M^{me} S. Labin a publié un ouvrage sur la question : *Les Entretiens de Saint-Germain : Liberté aux liberticides?* (Spartacus, éditeur, Paris 1957, 235 pages) qui a eu le grand mérite de « relancer » la question de la dissolution du P.C.F. et de façon durable. Le « Prix de la Liberté » lui a été attribué le 1^{er} mai 1957.

du libéral n'est pas aussi simple que le laisseraient croire des formules qui ne sont que les masques sonores d'une certaine lâcheté : car les libertés ne se défendent pas toujours elles-mêmes, et il faut parfois en retirer partiellement l'exercice à ceux qui les veulent détruire.

Or, on ne fausserait sans doute pas beaucoup la pensée de M^e Georges Izard, ni même peut-être celle de M. André Philip en écrivant que cet argument « moral » ne tient plus dans leur pensée la première place et que l'interdiction du Parti communiste ne les trouve plus hostiles surtout parce que cette mesure d'autorité serait en soi une négation de la démocratie. Il est significatif en tout cas qu'ils n'aient pas dit — ce qu'on entend toujours — que la démocratie se corromprait si, pour se défendre, elle reniait en pratique ses principes, qu'elle se perdrait de façon bien plus certaine qu'en laissant ses ennemis libres, si, pour se sauver, elle cessait d'être libérale à l'égard d'une catégorie de citoyens. L'un et l'autre ont mis l'accent sur les dangers concrets qu'à leurs yeux l'interdiction ferait courir à la démocratie, par exemple en affaiblissant la gauche en face de la droite : le débat est ainsi ramené des nuées métaphysiques où il se tenait jusqu'alors au plan des réalités politiques concrètes. Si on pouvait l'y maintenir, un grand point serait acquis (3).

✱

Osons écrire qu'il est déconcertant d'entendre M^e Izard dire qu'il refuse l'interdiction du Parti communiste parce qu'il n'a « aucune confiance dans une certaine droite française, encore moins dans l'extrême-droite » pour appliquer une telle mesure et qu'il redoute que, peu de temps après cette interdiction, « les socialistes ne soient rejetés contre leur gré dans un véritable front populaire avec les communistes plus ou moins clandestins ». Comment un homme à qui les réalités politiques sont aussi familières peut-il bien demeurer ainsi prisonnier de préjugés idéologiques d'un autre temps sur des sujets d'une importance décisive ? Comment peut-il se tromper à ce point sur la droite — qu'il confond manifestement avec le fascisme, — sur la gauche — dont le Parti communiste lui semble toujours faire partie — et sur les rapports entre la droite et la gauche, qu'il paraît concevoir sous la forme d'un antagonisme irréductible, bien plus profond que celui qui oppose socialistes et communistes ?

De la droite, M^e Izard fait deux parts, mais il est clair qu'à ses yeux, la droite extrême exprime la pensée de la droite dans toute sa rigueur, qu'elle est une droite qui n'a pas honte d'elle-même, l'idée de la droite à l'état pur. La droite modérée n'est pour lui qu'un fascisme larvé. C'est une erreur presque grossière, car le fascisme est autant de gauche que de droite (l'histoire contemporaine en fournit maintes preuves) — et les deux parties de la droite que distingue M^e Izard sont assurément encore plus

hétérogènes l'une à l'autre que les deux parties qu'il distingue aussi dans la gauche — si hétérogènes l'un à l'autre que soient devenus socialisme et communisme. On n'a pas le droit d'inférer de l'usage qu'a fait le fascisme de la lutte contre le communisme à celui qu'en ferait ce qu'on appellera la droite classique. La vérité, c'est que le fascisme (surtout lorsqu'il fut un mouvement populaire comme en Allemagne) est né dans une large mesure de la carence dont les hommes de droite et de gauche faisaient preuve en face du communisme. Pour reprendre une formule dont nous avons déjà usé et qui, depuis, a été souvent reprise, *le fascisme a été le châtiment des démocraties qui n'ont pas su ou qui n'ont pas voulu défendre le peuple contre le communisme.*

Qu'on se reporte aux exemples historiques que tout le monde a dans l'esprit. On se rendra compte que partout où le fascisme triompha, le communisme menaçait, quand il n'était pas déjà au seuil de la victoire. Les institutions démocratiques semblaient impuissantes à endiguer sa montée, et ceux qui en avaient la garde n'agissaient pas, paralysés par la peur de ruiner les principes dont ils se réclamaient. Effrayées par l'approche du communisme, ne trouvant plus de protection suffisante auprès des gouvernements et des partis démocratiques, d'immenses portions de la population se jetèrent dans les bras des « sauveurs », de ceux qui répondaient par la force aux coups de force du communisme — non seulement les classes moyennes et la petite bourgeoisie, mais des contingents énormes des classes ouvrières. *Ce ne fut pas, en Allemagne, l'anticommunisme, mais l'absence d'anticommunisme qui fit le lit du fascisme.*

Que M^e Izard se rassure donc. Si le Parlement adoptait des textes portant interdiction du Parti communiste, ceux-ci ne seraient pas utilisés peu après contre d'autres par des gouvernements d'extrême-droite telle que l'entend M^e Izard — car dès que le communisme serait mis hors d'état de nuire, cette extrême-droite-là, par le mouvement naturel des choses, s'enfoncerait encore plus profondément dans les limbes, ou dans les enfers, où elle se trouve plongée aujourd'hui.

Quant à la droite classique, on la calomnierait si l'on niait qu'elle fût parlementaire et libérale. Léon Blum, vers 1935, s'insurgeait contre ceux qui représentaient M. Pierre-Etienne Flandin ou M. Louis Marin comme des « fascistes ». « Ils sont partisans du régime parlementaire tout autant que moi » assurait-il. La confusion a prévalu pourtant, sous l'effet de la passion ou du machiavélisme. Mais M^e Izard, ne peut pas ignorer, lui, que la droite française, n'est ni totalitaire, ni despotique, ni même autoritaire.

Gênés par les projets de loi ou de résolution concernant la lutte contre l'action communiste que les indépendants ont déposés sur le bureau des deux Assemblées délibératives, les socialistes ont reproché aux modérés de n'avoir pas réclamé la dissolution du Parti communiste du temps où l'un des leurs présidait aux destinées du gouvernement. Il y avait bien de l'injustice dans cet argument de polémique, car ce fut au temps du gouvernement Pinay, puis du gouvernement Laniel que les coups les plus durs furent portés au Parti communiste, et, si les poursuites alors engagées n'aboutirent pas, la faute en revient aux parlementaires socialistes qui s'y opposèrent par leur vote. Il reste vrai que, pour des raisons dont les principales tiennent à leur conception de l'action gouvernementale, les hommes de droite inclinent assez peu, pour la plupart, à

(3) Il est utile de noter que M^e Izard, tout en repoussant la dissolution du P.C., approuverait celle de ses organisations satellites : « Je crois possible d'interdire toutes ces succursales multiples qu'un parti comme le Parti communiste entretient autour de lui, ces organisations satellites qui lui permettent de faire des dupes. » En quoi une mesure de dissolution, acceptable si elle frappait le Mouvement de la Paix ou l'Union des Femmes Françaises (on n'ose pas dire la C.G.T.) ne le serait-elle plus si le P.C.F. en était l'objet ? Ne fait-il pas à peu près autant de dupes, au moins sur le plan électoral ? M. A. Philip admet des mesures plus dures à l'égard « des satellites, culturels ou autres dépendant du P.C. de façon occulte », mais semble s'orienter vers la publicité des liaisons entre ces organisations et le Parti communiste.

prendre eux-mêmes des mesures qui peuvent paraître privatives des libertés, et ce n'est pas méconnaître le mérite des présidents du Conseil qui en assumèrent la responsabilité entière que de souligner la part que prirent un radical comme M. Martinand-Deplat, un socialiste comme M. Jean Baylot dans l'action entreprise en 1952 et 1953 contre les communistes. Dans son rapport au Congrès des indépendants, M. Robert Bruyneel avait noté d'un mot qu'aucune mesure de dissolution du Parti communiste ne pourrait être prise sans l'accord des socialistes. Sans doute songeait-il à l'arithmétique parlementaire comme à la nécessité d'enlever à une décision de cette importance l'allure d'une machination partisane et d'en faire une manifestation de la volonté nationale unanime. Mais il est permis de donner plus d'extension à sa pensée. Le Parti communiste ne sera vraisemblablement dissous que si des hommes de gauche et notamment des socialistes en assument la responsabilité : il faut, pour prendre cette décision, des hommes que n'effraie pas une conception jacobine de l'Etat.

Ces considérations ne suffisent-elles pas à écarter la crainte, si souvent manifestée, de voir les mesures édictées contre le Parti communiste appliquées, après sa disparition, à d'autres partis de gauche? Ce que Rakosi avec autant de vulgarité que de cynisme baptisait un jour d'une expression qui a fait fortune : « *la tactique du salami* » (l'anéantissement des adversaires tranche après tranche) a bien été pratiqué avec méthode et avec succès depuis la guerre, mais c'est par les communistes et d'abord contre les gens de droite.

**

Au demeurant, les craintes de M^e Izard ne s'arrêtent pas là. Il redoute aussi, semble-t-il, que la disparition du Parti communiste ne donne l'avantage à la droite sur le plan parlementaire et que les socialistes ne soient obligés de contracter à nouveau alliance avec les communistes devenus clandestins pour faire obstacle à la politique des « réactionnaires ».

On est en droit de manifester quelque surprise devant cette hostilité d'un autre âge entre la droite et la gauche, une hostilité si forte qu'elle l'emporte sur l'hostilité au communisme. Comment un socialiste peut-il bien, non pas se sentir, mais se croire plus proche d'un communiste que d'un homme de droite?

Dans un régime où la droite française, telle que nous la connaissons, assurerait la direction des affaires publiques depuis assez longtemps pour avoir appliqué tout ce qui dans son programme heurte le plus un socialiste, les socialistes pourraient encore vivre, respirer, se sentir chez eux, alors que tout en eux se révolterait, la raison et l'instinct, s'ils étaient soumis à un régime communiste, même dans la période où les nouveaux maîtres n'en seraient encore qu'à l'application de ce que communistes et socialistes ont apparemment de commun dans leurs programmes.

Quoiqu'ils en aient, nos socialistes appartiennent au même univers d'intelligence et de sensibilité que nos hommes de droite — un univers de la personne, l'univers des civilisations méditerranéennes pré-classiques et de la civilisation gréco-latine telles que le christianisme nous les a transmises, modelées à nouveau par lui. Certes, le socialisme porte en lui à peu près dès l'origine un germe de totalitarisme, et c'est ce germe-là qui, en croissant démesurément dans une portion du monde socialiste en a fait le communisme. Mais toujours, à toutes les étapes d'une

course déjà longue et dans tous les pays, le socialisme a porté en lui des forces qui s'opposaient à cette tendance mauvaise de sa nature, et l'empêchaient de revêtir les formes inhumaines qu'on lui connaît dans le communisme. Celle-ci ne l'a jamais conduit au-delà d'un sectarisme, assurément déplaisant mais non pas meurtrier — ce sectarisme dont il semble bien que M^e Izard donnait une preuve en préférant l'alliance des socialistes avec les communistes à la victoire de la droite.

**

Au demeurant, l'hypothèse implicite qui amena M^e Izard à exprimer cette étrange préférence n'est aucunement fondée. Il n'est aucunement démontré que la dissolution du Parti communiste entraînerait un renforcement relatif de la droite. On raisonne, quand on parle ainsi, comme s'il s'agissait d'une espèce d'amputation qui porterait sur un cinquième du corps électoral. Mais la question se présente sous un aspect bien différent. Des cinq millions d'électeurs qui votent communiste, on est certainement au-dessus de la réalité en estimant à un million et demi ceux dont les convictions sont vraiment communistes. Encore faudrait-il retrancher de ce nombre tous ceux qui ne sont que des hommes de gauche égarés, des socialistes aigris ou excessifs. Le reste — c'est-à-dire la part de beaucoup la plus grande — est formé de mécontents dont tous ne se classeraient pas à gauche, s'ils se prononçaient en pleine connaissance de cause. Aux élections qui suivraient la dissolution du Parti communiste, on peut estimer qu'une faible partie des suffrages communistes iraient à des candidats du centre ou de la droite. Une partie, beaucoup plus forte, s'orienterait vers les formations extrémistes, qui prendraient la place du Parti communiste, mais cette fois avec un système d'organisation démocratique. Enfin, une portion au moins égale et vraisemblablement plus forte s'en irait grossir l'électorat socialiste ou les électors voisins. Bref, loin d'affaiblir la gauche, la dissolution du Parti communiste la renforcerait, puisqu'elle lui rendrait plusieurs millions de voix qui sont aujourd'hui comme stérilisées parce qu'elles se sont portées aveuglément, sur des candidats communistes.

Il ne suffit donc pas de dire que la dissolution du Parti communiste ne nous ferait pas tomber de Charybde en Scylla, en assurant le triomphe de la droite, car si les communistes, c'est Charybde, la droite elle n'est pas Scylla. Il faut dire encore que l'équilibre traditionnel en France depuis trois quarts de siècle ne serait pas rompu et que le partage des voix de gauche et de droite se ferait toujours à peu près à égalité, de faibles oscillations donnant la prépondérance parlementaire tantôt à la gauche et tantôt à la droite.

**

Sans croire que l'interdiction du Parti communiste comporterait pour les libertés civiles les périls que redoutent M^e Izard, M. André Philip et tant de socialistes avec eux, on peut se demander s'il est nécessaire d'en venir à cette extrémité. Ne serait-il pas possible d'empêcher les communistes de nuire sans dissoudre leur parti, sans même avoir recours à des lois nouvelles, rien qu'en se servant des textes qui figurent déjà dans le code? Non sans quelque animosité, M^e Izard a évoqué les mesures prises au temps du gouvernement Guy Mollet contre des journalistes, les menaces qu'il aurait fait peser contre « des professeurs, des généraux, des écrivains », les sévérités qu'on aurait réservées à « ceux qui expriment solitairement des idées »,

alors qu'aucune poursuite n'était intentée contre le Parti communiste. M. André Philip s'est étonné de son côté que l'on se gardât de poursuivre les communistes qui commettent certains actes qui tombent sous le coup de la loi. « *Par exemple* », a-t-il dit, « nous avons une loi qui garantit la neutralité de l'Etat à l'intérieur de l'Ecole. Or, il existe des enseignants communistes qui violent cette neutralité en faisant à l'intérieur de l'école de la propagande pour leur parti. »

On aurait presque envie d'approuver. Il figure, en effet, dans nos codes assez de textes pour cautionner très valablement une répression énergique des menées communistes. Cela est si vrai que les projets des Indépendants — qui ont mis la question à l'ordre du jour n'apportent que peu de nouveautés (4). On pourrait même se demander, à les lire d'un œil attentif, s'il est bien nécessaire d'imposer au Parlement cet effort législatif auquel il répugne, puisque déjà tout, ou presque, est dans la loi. Est-ce qu'on ne céderait pas, une fois de plus, à la déplorable manie de faire une loi nouvelle chaque fois que se pose un problème qui semble nouveau, manie que M. Philip appelle française, mais qui tient avant tout à la nature d'un gouvernement d'Assemblée?

Mais ni M. Philip ni M^e Izard ne contesteraient que les lois, comme toute chose, vieillissent et meurent ou s'ensommeillent surtout dans un pays où il s'en fabrique en si grand nombre qu'elles paraissent n'être plus que l'expression du bon plaisir momentané d'un souverain à l'esprit changeant. Les textes auxquels ils ont fait allusion ont été atteints par ce vieillissement ou frappés par cette léthargie, partiellement au moins. Ils gardent encore une certaine actualité pour ce qui ne touche pas aux activités communistes. Mais une sorte de tabou semble protéger celles-ci : la loi est devenue lettre morte en ce qui les concerne.

La raison en est simple. Deux exemples, pas très anciens, la mettront en lumière.

En 1952, la justice militaire entama des poursuites contre les principaux chefs du Parti communiste. Elle alla si loin dans ses investigations qu'elle put demander au Parlement la levée de l'immunité parlementaire de cinq députés communistes — parmi les plus huppés — Jacques

(4) Les textes en question sont au nombre de cinq. Une proposition de résolution invitant le gouvernement à imposer aux maires communistes le respect de la loi : elle ne suggère aucune innovation légale. Une proposition de loi visant à faire contrôler la gestion financière des Comités d'entreprise par les inspecteurs du Travail : ce ne serait pas une innovation révolutionnaire. Une proposition de loi tendant à compléter la loi du 10 janvier 1936 (conçue en vue de la dissolution des ligues) permettant de frapper aussi les associations « qui auraient pour but d'instaurer une dictature totalitaire dont la direction ou le contrôle serait assuré par un gouvernement étranger ou une organisation étrangère ». Mais le texte présent qui vise les associations ayant pour but d'attenter à la forme républicaine du gouvernement, sans être aussi explicite, suffirait pour justifier une dissolution du P.C.F. Une proposition de loi renforçant la répression de l'espionnage et de la trahison : les organisations communistes et leurs membres seraient assimilés aux agents d'une puissance étrangère. C'est beaucoup, mais ce n'est pas si nouveau qu'on le pourrait croire. L'exposé des motifs en convient : « Il suffit de lire le texte (actuel) pour constater qu'il s'applique déjà, et sans qu'il soit besoin de le modifier en rien, aux activités des communistes... L'expérience montre cependant que les parquets répugnent à mettre en œuvre l'action publique et renoncent pratiquement à appliquer la loi. Devant cette faiblesse..., il y a lieu de préciser les termes de l'article 80 de façon qu'il ne subsiste aucun doute dans l'esprit des juges sur la volonté nationale de mettre un terme aux activités subversives du P.C. » La quatrième proposition de loi innove davantage : elle vise à réglementer l'exercice de certaines fonctions publiques en définissant celles qui seraient interdites aux membres du P.C. Mais il ne serait pas exagéré de dire qu'elle systématisé, précise et renforce des dispositions existant déjà plutôt qu'elle ne crée.

Duclos, François Billoux, André Marty, Etienne Fajon, Raymond Guyot, ainsi que celle de Léon Feix, conseiller de l'Union française. Le dossier qui accompagnait cette demande avait sans doute un défaut : il était trop volumineux — et la majorité des parlementaires ne dut pas le lire. Ainsi seulement s'explique que tant d'hommes qui vont répétant qu'il suffit d'appliquer la loi pour réduire à rien la nocivité du Parti communiste aient, le 6 décembre 1953, voté de telle sorte que la justice ne put suivre son cours. Car aucun des gouvernements qui, dans le passé, en France ou ailleurs, osèrent porter la main sur des communistes n'avait eu à sa disposition un pareil faisceau de preuves accablantes.

Par une chance inouïe, la police avait saisi sur Jacques Duclos, lors de son arrestation le 28 mai 1952, un cahier de notes qui, à lui seul, suffisait à motiver une condamnation. Ce n'était pas, en effet, comme l'assura le rapporteur, un « *cahier de notes personnelles* » : il s'agissait de notes prises au cours des réunions du Bureau politique comme en vue de dresser un procès-verbal. On y voyait François Billoux ramenant de Moscou, où il avait rencontré Thorez, des consignes très précises que chacun à tour de rôle approuvait sans réserve. L'une était qu'il fallait « *travailler à la défaite de l'armée française partout où elle se bat* ». Cette consigne n'était pas demeurée pure spéculation intellectuelle. Le dossier remis au parlementaire permettait d'en suivre le cheminement à travers les diverses organisations du Parti communiste, d'assister à sa mise en œuvre sous forme de campagnes défaitistes, de sabotages, d'invites à la désertion. Tout y était, jusque dans le détail. Pour parler très vulgairement, disons qu'on ne pouvait pas trouver mieux. Et il fallait vraiment aux communistes une longue habitude de l'impunité pour avoir laissé à la merci d'une perquisition tant de documents révélateurs.

Or, le rapporteur n'en conclut pas moins que la demande ne répondait pas aux critères de « loyauté » et de « sérieux » requis en la matière, et il se trouva une majorité pour le suivre.

Elle était faible, assurément, mais la décision prise n'en signifiait pas moins de la façon la plus nette que l'Assemblée nationale désapprouvait les poursuites contre le Parti communiste. Les magistrats sauraient désormais que, lorsqu'il s'agirait des communistes, ils appliqueraient la loi à leurs risques et périls, et que, de l'avis du législateur, ce qui leur paraissait délit ou crime, n'était, commis par des communistes, qu'un acte politique dont la justice n'avait pas à connaître.

Quand le Parlement a ainsi fait savoir son hostilité à tout usage efficace de la loi contre les communistes, comment attendre des policiers et des magistrats qu'ils ne se croient pas invités à se tenir tranquilles?

Voyons l'autre exemple. Il explique l'indécision des gouvernements, comme le précédent celle de la magistrature. En 1953, le président du Conseil, usant d'un droit que les textes lui confèrent, écarta du concours d'entrée à l'Ecole nationale d'Administration dix candidats, dont six au moins étaient notoirement communistes. Ainsi préservait-on la haute administration de l'infiltration de militants qui, dans leurs fonctions, auraient servi deux maîtres, le Parti et l'Etat, le Parti mieux que l'Etat et, si nécessaire, le Parti au détriment de l'Etat. Ce fut un tollé général : le secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil, coupable de cette mesure salutaire, se déroba comme il put, et tout se termina par une victoire du Parti communiste.

Comment les ministres d'alors et ceux qui devaient suivre n'auraient-ils pas été réfrénés

dans leur désir d'épurer les administrations publiques, même s'ils avaient eu très vif ce désir, par le souvenir de la dérobade sans gloire qui fut imposée cette année-là à M. July?

Pour briser le tabou qui empêche ministres et magistrats de toucher au Parti communiste, le législateur doit engager sa responsabilité, un vote du Parlement est nécessaire.

**

Il faut aller plus loin. Les choses en sont venues à ce point que des mesures du type de celles auxquelles pensent M^e Izard et M. Philip et qu'ils approuveraient, semble-t-il, si elles étaient prises, ne permettraient sans doute pas de venir à bout de la puissance communiste, ni même de la cantonner dans des limites assez étroites pour qu'elle ne fût plus dangereuse. L'esprit de nos lois est ainsi orienté que la répression ne peut jamais atteindre que des individus, et pour des méfaits déjà commis. Or, s'il n'est pas inutile, bien loin de là, de poursuivre les militants communistes chaque fois qu'ils ont eu la maladresse de donner prise sur eux, c'est de toute évidence au Parti lui-même qu'il faut s'en prendre, à l'énorme machine qui suscite tous ces délinquants. Nous frappons les instruments sans atteindre le centre qui commande leurs actes. Paradoxalement, notre respect des libertés individuelles nous amène à poursuivre les communistes, en tant qu'individus, alors qu'ils ne sont dangereux que collectivement, en tant que membres d'un groupe organisé. Ce sont les communistes que nous poursuivons, alors que c'est le Parti communiste qui est coupable, et lui demeure hors d'atteinte.

M. Philip et M^e Izard sont sans doute trop libéraux pour sentir exactement ce qu'est le Parti communiste, l'anéantissement qu'il impose à l'individu au profit de l'appareil. Par un respect de l'homme qu'on ne songe pas à leur reprocher, ils veulent que les communistes soient rendus pleinement responsables des actes qu'ils commettent, et sans doute convient-il de le faire. Mais c'est là une sorte de fiction juridique et morale. Les militants communistes ne sont que des soldats qui exécutent des ordres, les soldats d'un Etat, d'une Nation, qui ne sont plus les nôtres, les soldats d'un contre-Etat, d'une contre-Nation. Il y a contradiction, il y a surtout inefficacité, on pourrait presque dire qu'il y a provocation à frapper ceux qui obéissent à l'Etat communiste installé en face de l'Etat légitime au sein de la Nation, et de respecter comme licite l'existence de cet Etat communiste.

Les pouvoirs se comportent avec le Parti communiste comme s'il s'agissait d'une organisation politique comme les autres. Ils semblent reconnaître par là non seulement qu'il est licite d'y adhérer, mais encore que ce qui y est enseigné, conseillé, ordonné est licite. Or, aucun des actes que l'on peut reprocher légalement aux militants communistes n'est contraire à l'enseignement, aux conseils et aux ordres que le Parti leur donne et qu'ils finissent par croire licite qu'il leur donne, puisque les pouvoirs laissent faire et paraissent acquiescer par leur silence et leur passivité. Les juristes diront que nul n'ignore la loi et que chacun est en mesure de se rendre compte de ce qui, dans les actes que lui dicte son parti, est en contravention avec la loi. C'est une vue théorique des choses. C'est oublier la médiocrité des intelligences et des connaissances. C'est oublier surtout une mystique de la révolte et de l'opposition qui a laissé sa trace jusque dans nos textes constitutionnels, et qui permet aux militants, engagés dans des voies

coupables, de résoudre la contradiction qu'ils perçoivent entre la loi de l'Etat et celle du Parti. C'est oublier enfin qu'en dépit de l'omniscience qu'il est bon de supposer à tout citoyen, le gouvernement a une mission pédagogique et tutélaire : il entre dans son rôle d'éviter à ceux dont il a la charge au moins autant qu'il en est l'émanation de glisser vers des erreurs qui l'obligent demain à sévir contre eux. A plus forte raison, n'a-t-il pas le droit de leur tendre un piège et de les provoquer au délit ou au crime.

Or, tolérer l'existence du Parti communiste tel qu'il est constitué et fonctionne, affirmer ainsi que son existence et son activité ne sont pas contraires à la loi ni à l'esprit de la loi, c'est vraiment tendre un piège aux citoyens.

**

Certains, qui savent où siège le mal et sentent qu'il est peu logique de poursuivre des hommes pour des actes dont on leur a laissé croire l'accomplissement licite voudraient non pas dissoudre le Parti communiste, mais le forcer à changer de nature, à devenir un parti comme les autres. Et pour cela, ils ont imaginé de proposer un statut des partis, que tous les partis devraient respecter, le Parti communiste y compris. Telle est la proposition de M^{me} Suzanne Labin, celle aussi de M. Philip, et, dans une certaine mesure M^e Izard s'y rallie.

L'idée séduit de prime abord. Ce ne serait pourtant qu'un moyen d'éluder le problème. Une fois voté le statut, il faudrait l'appliquer. Les communistes ne s'y conformeront pas, ou du moins ils s'appliqueront à n'en respecter que l'apparence.

On se retrouvera alors dans la situation où nous sommes aujourd'hui : tout dépendra du courage que l'on apportera à sévir. Certes, il serait peut-être plus facile, une fois un statut des partis fixé légalement, de frapper le Parti communiste s'il s'écartait de la règle. Mais pourquoi aurait-on la volonté de le dissoudre demain parce qu'il ne respectera pas à la lettre le statut des partis, si l'on n'a pas celle de le dissoudre aujourd'hui, alors qu'il est en contravention avec des lois écrites et non-écrites dont l'autorité est infiniment plus grande que celle dont jouirait ce statut nouveau? M. Philip restreint déjà à des amendes et des astreintes financières les peines dont serait frappé le Parti communiste en cas d'infraction au statut. Assurément, la caisse est, comme il le dit, un endroit sensible, bien qu'elle le soit moins au Parti communiste qu'ailleurs. Mais cela est vrai dès maintenant, et l'on pourrait, si l'on voulait, accabler les journaux et les organisations sous le poids des amendes. Seule manque la volonté de le faire. Le vote d'un statut opérerait-il le miracle d'affermir une volonté depuis si longtemps débile?

Comment ne pas craindre aussi les excès auxquels on serait nécessairement entraîné dans l'élaboration du statut? Le législateur — par souci d'efficacité — voudrait rivaliser d'astuce avec les communistes. Il s'ingénierait à limiter au maximum leurs libertés. Mais, du même coup, il limiterait celles des autres. Il imposerait à tout le monde des contraintes que le Parti communiste arriverait bien à éluder, tandis que les autres, plus respectueux de l'esprit et de la lettre des lois, gémeraient sous leur poids. On veut empêcher les communistes d'abuser du libéralisme de notre législation sur les associations et l'on ne ferait que retirer le bénéfice de ce libéralisme à ceux qui n'abusent pas de la liberté.

Nous avons tous appris — à peu près dès

La Section Communiste de Saint-Junien (H^{te}-Vienne) en 1956

La fédération communiste de la Haute-Vienne a tenu récemment sa XII^e Conférence fédérale. Celle-ci a été précédée d'un certain nombre de réunions préparatoires, dans les cellules ou les sections, au cours desquelles ces organisations ont dressé le bilan de leur activité au cours de l'année 1956. A cet effet, des rapports ont été rédigés, et nous avons eu la bonne fortune de pouvoir prendre connaissance d'un de ces textes confidentiels. C'est le rapport d'activité établi par le comité de la section de Saint-Junien, et tiré à une soixantaine d'exemplaires à l'usage d'un petit nombre de militants (environ un sur dix). Le canton de Saint-Junien, qui constitue le ressort de la section en question, est un des fiefs du P.C.F. en Haute-Vienne : à une exception près, toutes les municipalités du canton ont été communistes après la Libération.

Depuis 1947, conformément à l'évolution générale, mais grâce aussi à l'action locale menée en particulier par les socialistes, le communisme a reculé dans le canton de Saint-Junien. Il a perdu successivement les municipalités d'Oradour-sur-Glane, de Saint-Victorien et de Chaillac. De larges brèches ont été pratiquées à Saillat et à Saint-Junien, où neuf conseillers minoritaires ont été élus sous l'étiquette socialiste. Pourtant, Saint-Junien demeure une place forte du P.C.

D'où l'intérêt du document dont nous présentons l'analyse ci-dessous.

Située à 30 km de Limoges, Saint-Junien est la seconde ville de la Haute-Vienne; elle compte

10.618 habitants. Les sept autres communes du canton (dont Oradour-sur-Glane) en comptent 6.616. La ville est un centre important de la ganterie.

**

Le rapport de la section de Saint-Junien était destiné à une soixantaine de militants, c'est-à-dire à peu près à un communiste sur dix, si l'on tient compte uniquement des effectifs du Parti. Sa syntaxe très inégale, fait penser qu'il a été rédigé par des dirigeants locaux — Roland Mazoin, André Démery, notamment — sans être revu et corrigé aux instances supérieures. Enfin, ce rapport donne des chiffres *précis*.

Toute une partie ne surprend pas. Elle apporte des généralités, pieusement recopiée dans *l'Echo du Centre* ou *l'Humanité* sur les grands problèmes actuels : Suez, Algérie, Hongrie, Europe, Unité, etc. Pas un iota, pas une virgule ne changent. Pas davantage d'ailleurs ne changent les militants. Ils étaient tous installés sous l'ère stalinienne. Ils ont tous conservé leurs postes. Il existe des militants plus actifs, plus intelligents : ils sont tenus à l'écart par l'équipe dirigeante, étroitement solidaire.

Cette équipe dresse le bilan. Elle avoue : « du point de vue du *recrutement*, nous sommes loin des possibilités existantes ». Elle ajoute : « Ceci est le fait que le comité de section n'a pas apporté une aide assez sérieuse à la vie même des cellules d'entreprises, de quartiers et

l'enfance — à condamner les mesures d'exception au nom de la liberté et de l'égalité. Mais la philosophie régnante fait preuve à l'égard de l'action gouvernementale de préventions excessives et assurément funestes. En décrétant l'interdiction du Parti communiste, dût-il pour cela s'écarter de l'interprétation routinière et doucereuse des textes, le gouvernement montrerait infiniment plus de respect vrai des libertés des citoyens et des partis qu'en faisant définir par une loi un statut des partis, fût-il le plus démocratique qui se puisse concevoir.

**

La dissolution du Parti communiste ne fait en droit aucune difficulté. Elle n'en fait pas non plus sur le plan matériel : rien n'est plus facile que de dissoudre une organisation. Les seules questions qui se posent sont *d'opportunité* et *d'efficacité*.

A la seconde il est aisé de répondre. On croit couramment que la dissolution ne ferait pas disparaître le Parti communiste. Elle le contraindrait seulement à se réfugier dans la clandestinité, où il serait beaucoup plus redoutable.

Certes, les communistes — leur parti dissous — s'efforceraient de le reconstituer clandestinement. Mais ils *n'entreraient* pas pour autant dans la clandestinité. Car, tout officiel qu'il soit, le Parti communiste dispose déjà d'un appareil clandestin, dont l'activité est d'autant plus grande qu'elle s'effectue à l'abri de l'organisation publique. En faisant disparaître les organes publics du Parti, la dissolution apporterait une gêne

considérable à l'activité de ses organes clandestins. Clandestin, le Parti communiste perdrait le principal de sa force. Il suffit de réfléchir aux difficultés sans nombre et aux lenteurs de l'action clandestine pour se convaincre que l'interdiction serait une mesure efficace.

Comme tout acte politique, une mesure interdisant le Parti communiste ne serait pas accueillie à tout moment avec la même faveur par l'opinion publique. S'il en avait été pris une, le 7 novembre 1956, dans l'émotion populaire suscitée par l'écrasement de la révolution hongroise, sous les chars soviétiques, l'approbation aurait été quasi unanime. Ceux qui d'ordinaire volent au secours des organisations communistes avant qu'ils ne leur soient fait aucun mal auraient été à peu près sans réaction, tant les événements les troublaient. Depuis, le climat est moins favorable, encore que l'attitude des communistes à l'égard de la guerre d'Algérie, la part qu'a juste titre on les soupçonne d'y prendre, entretiennent dans le pays une indignation, découragée sans doute par l'inertie des pouvoirs, mais qui ne diminue pas si elle s'exprime moins. Le gouvernement qui oserait s'en prendre au Parti communiste recueillerait tout de suite un très large appui. Si l'on croit cependant qu'il faut attendre pour agir un moment particulièrement propice, que l'on se souvienne qu'il sera plus facile, moralement et matériellement, de frapper, si au préalable, on a par des mesures fragmentaires, desserré l'emprise que les communistes exercent sur certaines parties de l'opinion et des administrations.

CLAUDE HARMEL.

rurales.» Le rapport constate qu'en certains villages — Saint-Martin, Le Loubier, Javerdat... les camarades sont isolés. Les cellules n'existent plus!

Examinons maintenant les chiffres donnés.

La section du Parti conserve 540 inscrits. Ce chiffre est égal à celui de 1955. Dix-neuf adhérents nouveaux ont compensé les pertes, décès, départs, etc.

Quant aux trois grandes organisations satellites, elles ont enregistré des fluctuations :

— à l'Union des Jeunes Filles de France, on passe de 66 à 91 adhérentes, soit un gain de 25 adolescentes;

— l'Union des Jeunes Communistes conserve 55 adhérents;

— l'Union des Femmes Françaises passe de 289 adhérentes à 249, soit une perte de 40 unités.

Ni les « Vaillants », ni « France-U.R.S.S. », ni le Mouvement de la Paix — excepté au village de Glane — n'existent. L'A.R.A.C. et l'A.N.A.C.R.F. ont une certaine activité.

Quant à la diffusion de la presse démocratique, elle n'est pas jugée satisfaisante. L'objectif fixé à Saint-Junien pour sa participation à la souscription ouverte par l'*Echo du Centre* avait été 125.000 francs. Or, le montant atteint seulement 75.000 francs. Les 55 adhérents des Jeunesses Communistes ne lisent pas leur journal, puisque l'*Avant-Garde* est diffusée à 15 exemplaires, pour l'ensemble du canton. 935 habitants du canton, on l'a vu, sont inscrits au Parti ou à ses principales organisations satellites. Or, 210 exemplaires de l'*Humanité-Dimanche* seulement sont diffusés. Le rapport avoue que *La Terre* n'est absolument pas diffusée. Par contre, il se vend 20 exemplaires supplémentaires de *France-Nouvelle*.

Enfin, le rapport déplore le manque d'enthousiasme des militants. Trop de tâches sont négligées ou mal accomplies. Il demande une participation plus sérieuse aux écoles de formation.

Ajoutons encore un point. Le rapport souligne que les efforts des « diviseurs », sur le plan syndical, n'ont pas abouti. C'est exact. L'Union locale « Force Ouvrière » créée l'an passé piétine, en raison de l'absence de militants. Mais on peut cependant constater que la C.G.T. a perdu toute vitalité. Elle n'engage plus de mouvements revendicatifs. Ses dernières grèves ont échoué. Les syndiqués critiquent vigoureusement la direction locale et en particulier le secrétaire Puygrenier qui, directeur du cinéma coopératif, n'a plus rien d'un prolétaire!

Ce bilan mérite un examen détaillé.

Le nombre des adhérents à la section communiste et aux principales organisations satellites demeure à peu près identique. Il y a, certes, quelques fluctuations : l'U.J.F.F. gagne 25 membres et l'U.F.F. en perd 40, mais dans l'ensemble le volume de l'influence communiste directe ne change pas. Cette influence s'exerce sur 935 personnes contre 950 en 1955.

A la vérité, comme la double appartenance : Parti-organisation satellite, est non seulement admise, mais obligatoire, puisque c'est la condition même de la direction des organisations satellites par le Parti, un certain nombre des adhérents de l'U.J.F.F., de l'U.J.C. et surtout de l'U.F.F. figurent déjà dans les 540 inscrits et le nombre vrai des habitants qui subissent directement l'emprise du Parti se situe entre 540 et 935. Sur 17.234 habitants que compte le canton, cela fait au maximum 1 communiste sur 19, au

minimum 1 sur 32 environ. C'est considérable. Si la proportion minimum était la même dans tout le pays, le P.C.F. compterait plus de 1.300.000 adhérents. Même au temps de sa plus grande prospérité, il n'a jamais eu des effectifs aussi forts. Cela souligne le caractère particulier du canton étudié : il a vraiment eu les traits d'une principauté communiste.

(La force du P.C. à Saint-Junien apparaît encore plus grande si l'on compare ses effectifs au nombre des électeurs. Il était de 11.926 en 1951 et la liste communiste recueillit 5.573 voix.)

Malgré cela, il ne faut pas hésiter à dire que les forces communistes sont en baisse, même dans ce fief. Non seulement la chute est sensible par rapport à la situation d'il y a dix ans, non seulement on peut caractériser la situation actuelle en parlant de stagnation et d'immobilisme, mais la qualité des adhésions, si l'on peut dire, est mauvaise. Il faut songer, en effet, que les coopératives, entièrement contrôlées par le Parti, emploient, dans leurs trois usines et leurs dizaines de magasins, 250 à 300 personnes environ, dont une partie est composée d'hommes et de femmes indifférents à la politique qui ont pourtant adhéré au Parti pour obtenir ou améliorer leur emploi. La même remarque s'impose pour les employés municipaux. On peut estimer sans exagération que 200 personnes adhèrent ainsi sans convictions très solides.

Toutefois, il reste plusieurs centaines de communistes profondément convaincus, dont le communisme imprègne toute la pensée, et qui sont hermétiques à toute tentative de désintoxication.

L'ensemble des adhérents ne se pose pas de question. Les événements de Hongrie, ont troublé, ému, indigné les éléments non-communistes de la population. Aucun remous chez les communistes.

La présence ou l'absence de dirigeants est aussi un facteur important. Prenons le cas des « jeunes ». La municipalité de Saint-Junien a fait édifier une splendide « Maison de la Jeunesse » destinée aux jeunes de l'U.J.C. et de l'U.J.F.F. Cependant, l'U.J.C. ne gagne pas d'adhérents parce qu'elle n'a pas de dirigeants. L'U.J.F.F., par contre, attire 25 jeunes filles parce que M^{lle} Denise Depaux s'est livrée à un travail considérable, provoquant la création d'une troupe théâtrale, promettant des voyages gratuits en U.R.S.S. et dans les démocraties populaires. Pour les mêmes raisons, l'U.F.F. stagne, dégringole même; France-U.R.S.S. et le Mouvement de la Paix ne démarrent pas. Mais à Glane, où un instituteur, M. Pompière, s'en donne la peine, un comité s'est créé.

Notons, en outre, qu'il existe des endroits où le communisme se développe : il s'agit de deux hameaux : Glane et La Bretagne, où quelques militants consacrent un temps et un dévouement importants aux tâches qui leur sont demandées. C'est ainsi qu'un instituteur a créé à La Bretagne un C.D.H. (Comité de Diffusion de l'*Humanité*) assez nocif.

Quelles conclusions dégager de cette étude?

Il semble que dans une zone géographique qui lui a été très favorable dans le passé, le communisme ne progresse plus et soit même rongé par une certaine lassitude. Les raisons se trouvent d'une part dans l'embourgeoisement des dirigeants et le manque de dynamisme des militants et, d'autre part, dans l'action qui est menée vigoureusement contre eux. Le Parti communiste n'est plus un parti révolutionnaire.

Mais les répercussions de ce déclin paraissent assez lentes sur le corps électoral.

Les catholiques polonais et la France

LE séjour du cardinal Wyszynski à Rome et la présence simultanée à Paris de trois députés catholiques du Sejm polonais (trois sur huit) ont provoqué un regain d'actualité du catholicisme polonais en France.

Le voyage du primat de Pologne à Rome a suscité de nombreux commentaires et d'encore plus nombreuses spéculations sur le contenu de ses conversations avec le Pape et sur la nature de l'accueil réservé par la Curie à sa politique envers le régime communiste polonais. On cita des bribes de conversations, la présence ou l'absence de telle personnalité, les faits qui avaient eu lieu et ceux qui auraient dû normalement se produire mais qui en réalité ne s'étaient pas produits.

La situation du chef de l'Eglise de Pologne était en effet des plus difficiles, ne fût-ce que sur le seul plan des rapports entre ce pays et le Saint-Siège.

Le IX^e Plenum du C.C. du P.C. polonais (P.O.P.U.) coïncidait avec le voyage du cardinal et quelque faux pas de celui-ci aurait pu donner un accent d'actualité au récent discours du Pape lors de l'anniversaire du martyre de saint André Bobola. Donc, un mystère presque complet a recouvert les activités essentielles du cardinal Wyszynski et la seule possibilité qui existe pour le moment est d'interpréter des paroles relativement rares, des situations, des conjonctures...

Par contre, il n'est point nécessaire de se livrer à des spéculations compliquées pour tirer des conclusions du séjour à Paris des députés catholiques polonais. Le plus haut placé dans la hiérarchie officielle — Jerzy Zawieyski — est membre de ce Conseil d'Etat qui, d'après la Constitution, est le chef d'Etat à neuf têtes. Homme de théâtre, écrivain, Zawieyski est venu à la politique par le hasard des circonstances. Homme de gauche et laïque avant la guerre, il s'est découvert une vocation d'écrivain catholique à la suite des événements que la Pologne a traversés pendant les dix-huit ans des deux occupations. Venu en principe incognito et pour se reposer, Zawieyski a changé d'avis durant son séjour à Paris. Il a pris des contacts multiples, assisté aux conférences et enfin donné une interview au *Monde* (15 mai 1957), interview qui témoigne de son innocence en matière politique.

Stefan Kisielewski, député, journaliste (collaborateur au *Tygodnik Powszechny*), a donné, le 9 mai 1957, une conférence au « *Congrès pour la liberté de la culture* ». Parlant de « *la culture occidentale vue de Pologne* », Kisielewski a prétendu que la seule parmi les cultures occidentales qui intéresse vraiment le Polonais de notre époque est la culture américaine, car « *l'américanisme, c'est le communisme pour les riches et le communisme, c'est l'américanisme pour les pauvres* »!

Laissant de côté les opinions de M. Kisielewski sur les problèmes culturels, notons seulement que le conférencier a pris nettement position pour le maintien définitif de la Pologne dans le camp soviétique. Ce catholique, spiritualiste par définition, a déclaré : « *Une communauté d'idées c'est très important, mais une communauté d'intérêts c'est plus important encore* ». Pendant la discussion, M. Kisielewski s'est livré à une surenchère marxiste, tout en procédant à un règlement de comptes avec les

fameux « catholiques du régime » groupés dans « Pax » et ayant pour chef l'ancien fasciste Piasecki.

Le rédacteur en chef du *Tygodnik Powszechny*, M. St. Stomma, président du groupe parlementaire « Znak » réunissant les huit députés catholiques, parla le 13 mai 1957 au Centre intellectuel des catholiques français, de « *La situation des catholiques polonais* ». Les thèses de sa conférence, qui était présidée par M. Vaussard, peuvent se résumer ainsi :

1° Bien que les catholiques constituent, en Pologne, 98 % de la population et les croyants 90 %, ils ne prétendent pas participer à la gestion de l'Etat et acceptent « la dictature du prolétariat » exercée par le Parti communiste.

2° La Pologne doit rester définitivement dans le camp du socialisme (soviétique).

3° L'Eglise devra s'accommoder du socialisme (communisme) comme elle s'est accommodée finalement du capitalisme tout en le critiquant.

4° Le groupe « Pax » représente des agents dociles du stalinisme opérant parmi les catholiques, tandis que le groupe du *Tygodnik Powszechny* (et, sur le plan parlementaire, « Znak ») est la plus pure émanation du catholicisme polonais.

Beaucoup plus que l'interview de M. Zawieyski, les deux conférences des députés catholiques, destinées en principe au public français, posent un certain nombre de problèmes touchant directement le catholicisme polonais. Celle de M. Stomma fut suivie d'un débat où les prises de position furent rares et les refus de prendre la parole nombreux.

Sur le plan polonais « interne », on doit remarquer :

1. Le règlement de comptes avec « Pax » a eu lieu publiquement devant l'auditoire français;

2. Les thèses sur la cohabitation avec le communisme sur les plans religieux et politique ne diffèrent pas beaucoup de celles de « Pax »;

3. La tendance à faire croire que celui qui parle expose les thèses acceptées par le cardinal Wyszynski.

Sur le plan international, on remarque d'autre part que :

1. Les deux conférences comportant des thèses assez peu orthodoxes sur les rapports entre le catholicisme et le communisme coïncidaient avec le séjour du primat de Pologne à Rome. Il est impossible de croire que les deux conférenciers — et surtout M. Stomma — qui se référaient au cardinal ne se rendirent pas compte de l'effet produit par leurs paroles sur l'opinion française.

2. Les deux conférences étaient patronnées par les milieux « progressistes ». Celle de M. Stomma était présidée par M. Maurice Vaussard, qui servit d'introduit aux dirigeants du « Pax » (Horodyski, Lubienski, Frankowski, etc.) auprès des Français.

3. Les journaux catholiques gauchisants se sont empressés de donner une publicité à la conférence de M. Stomma. Fait caractéristique, *La Croix* (du 15 mai 1957), dans un compte rendu copieux, passait sous silence les prises de

(Voir la suite au bas de la page suivante.)

Antonio Giolitti quitte le P.C. Italien

LE 23 juillet 1957, l'opinion publique italienne apprit enfin ce qu'elle attendait depuis des mois : le député Antonio Giolitti démissionna du Parti communiste italien. Qui est Giolitti? Pourquoi rompit-il avec le P.C.I.? Quelle sera la portée de ce geste?

**

Antonio Giolitti naquit en 1915 — petit-fils du grand chef libéral Giovanni Giolitti, plusieurs fois ministre et président du Conseil entre 1885 et 1922. Jeune universitaire idéaliste, il rallia la résistance italienne dès 1942 et choisit alors d'emblée le P.C.I. Son nom fit de lui une recrue de choix, son courage fit le reste : en novembre 1944, il est nommé commissaire politique des unités partisans communistes (dites à tort « garibaldiennes ») du massif montagneux de Saluce (Saluzzo), dans la province piémontaise de Cunéo. Depuis lors, sa popularité dans cette région est grande. Poulain de Togliatti, Giolitti est député communiste depuis 1946. En 1953, il fut réélu triomphalement député de Cunéo avec 30.000 voix, dont 12.200 à Cunéo même, alors que ses colistiers, poids lourds du P.C.I., Luigi Longo et Walter Audisio ne recueillirent respectivement que 7.500 et 6.100 voix.

Au moment de sa démission, Giolitti était secrétaire du groupe parlementaire communiste et candidat du P.C.I. à la représentation italienne à la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Pourquoi Giolitti a-t-il quitté le P.C.I. ?

Ce fut une véritable surenchère humanitaire qui détermina en 1942 Giolitti à rejoindre le maquis du P.C.I. dans une région où les unités partisans de « *Giustizia e Libertà* » étaient tout désignées pour le recevoir. A l'époque, le P.C.I. cherchait à se faire passer pour l'héritier politique et culturel du Risorgimento; Giolitti servit cette manœuvre en apportant son nom. Ainsi, porte-parole de Togliatti, il exaltait en

1948 le front populaire « *alliance au-dessus des partis de la classe ouvrière et des classes moyennes* ». Il soulignait déjà à ce moment que cette alliance devait avoir « *un caractère culturel* » (sic). Bref, comme maint jeune intellectuel resté sans formation politique pendant le régime fasciste, il croyait avant tout au verbiage messianique et sentimental du Parti communiste.

Il fut lent à comprendre. Ce ne fut qu'en 1955 que les défaites syndicales communistes dans le Piémont le firent réfléchir. Il se mit alors à défendre des thèses assez hétérodoxes sur l'automatisation. Puis survinrent le rapport de Khrouchtchev et la terreur soviétique en Hongrie : l'affaire Giolitti allait commencer.

Le 5 décembre 1956, la fédération communiste de Cunéo le désigne à l'unanimité chef de la délégation au VIII^e Congrès du P.C.I. Elle le fait précisément pour que Giolitti y fasse triompher ses idées violemment antistaliniennes et antitogliattistes. Cunéo fut ainsi l'unique fédération communiste (elle comptait alors 6.500 inscrits contre 5.200 six mois plus tard) à envoyer à Rome une délégation oppositionnelle. Pis encore : Giolitti fit approuver par la fédération à l'unanimité une résolution déniait totalement à l'U.R.S.S. le moindre rôle d'Etat-guide après les événements de Hongrie.

Le 10 décembre 1956, en plein Congrès, le scandale éclata. Dans un silence glacé, Giolitti exposa les thèses suivantes :

— l'U.R.S.S. n'est point un modèle à copier mais une expérience à discuter; cette critique permettra d'éviter de graves erreurs;

— le régime totalitaire soviétique est dû à l'état pré-industriel de la Russie lors de la révolution; cet état n'existe ni en Europe centrale ni en Italie;

— l'attitude « Gomulka » est un devoir pour tous les communistes afin d'accélérer la déstalinisation de l'U.R.S.S.;

— les libertés « formelles » ne sont ni bourgeoises ni prolétariennes; elles sont universelles et absolues;

position hétérodoxes du conférencier mais croyait entendre dans ses paroles l'écho de celles du cardinal Wyszynski.

Il est clair que nous assistons là à une campagne organisée. Nous ne serions pas surpris en apprenant que l'initiative en est venue du côté français. Son but serait de convaincre l'opinion française que les catholiques polonais, qu'ils se réclament de « Pax » ou du *Tygodnik Powszechny*, sont des progressistes et qu'il serait vain d'en chercher d'autres.

Les conférenciers ne critiquaient guère les communistes, se bornant à déclarer que, sur le plan religieux, ils ne sont évidemment pas d'accord avec eux. N'avaient-ils pas autre chose à dire au public français? Pourquoi donc ont-ils pris la parole?

Le fait est que les renseignements venant de catholiques de Pologne, pour le moins aussi authentiques que les trois leaders cités et se comptant par dizaines, ne concordent pas du tout avec les thèses avancées par MM. Kisielewski et Stomma.

La masse des fidèles n'accepte pas la dictature du prolétariat : elle la subit. Elle n'entre

pas dans les considérations bergsoniennes sur la religion statique et la religion dynamique chères à M. Stomma et reste tout simplement catholique.

Un intellectuel communiste de la jeune génération, de passage à Paris, définissait ainsi ce qui différencie le groupe *Pax* du groupe *Tygodnik Powszechny* : la loyauté des membres du premier groupe envers le parti communiste va jusqu'à sacrifier les intérêts de l'Eglise à ceux du Parti. Ceux du second groupe sont tout aussi loyaux envers le Parti, mais à la condition que soient préservés les intérêts essentiels de l'Eglise : ils s'opposent à l'action des communistes (ou la désapprouvent) quand elle lèse ces intérêts; ils l'approuvent et la suivent pour tout le reste.

P.S. — Pour défendre les positions menacées de « Pax » en France, ce groupe a envoyé fin juin à Paris M. Hagmayer, qui s'était rendu célèbre en organisant, au mois de février 1956, le voyage clandestin en Pologne de M. Eustachiewicz, un des leaders du Parti du Travail polonais (formation politique, très divisée d'ailleurs, de la démocratie chrétienne polonaise en exil).

— l'intervention soviétique en Hongrie était une grave faute : il n'y avait nulle contre-révolution ;

— il faut changer l'appareil directeur du P.C.I. — la duplicité des dirigeants est devenue intolérable.

Giolitti recueillit un franc succès d'hostilité. Seul, l'ancien maire de Livourne, Furio Diaz, le soutint vraiment à la tribune et l'écrivain Fabrizio Onofri lui envoya un message de sympathie.

Le 12 décembre, Giolitti fut frappé d'anathème *ex cathedra* : le chef du bureau d'organisation, Giorgio Amendola, proclama avec l'approbation de Togliatti que les interventions de Diaz et de Giolitti étaient « *contraires aux principes idéologiques du Parti communiste italien* ». Mais Giolitti s'obstina : au sein de la commission politique, il vota seul contre le projet de motion politique finale du Congrès. Soumis à une énorme pression, il vota finalement cette motion en séance plénière le 14 décembre, non sans avoir auparavant déclaré à la tribune qu'il désapprouvait le passage sur la Hongrie dans sa totalité.

Il ne fut pas élu membre du Comité central — il est vrai qu'il ne fut pas candidat. Pourtant, 25 délégués sur 1.034 ajoutèrent son nom sur les bulletins de vote...

Le 22 décembre, Giolitti comparut à Rome devant une commission disciplinaire spéciale composée de Luigi Longo (chef de la commission des masses), Mario Alicata (chef de la section d'activités culturelles) et Paolo Bufalini (secrétaire du Comité central). Après « *clarification des positions respectives* », Giolitti s'inclina, et le soir même, le P.C.I. le désigna comme son candidat à la représentation italienne à la C.E.C.A. Il était évident que Togliatti tenait à conserver un « Giolitti ».

En attendant, l'épuration commençait.

Le 17 janvier 1957, l'ancien membre du Comité central, l'écrivain Fabrizio Onofri se démit du P.C.I. — le 26 janvier, il était exclu. Le 14 février 1957, l'ancien maire communiste de Livourne, Furio Diaz, se démit du P.C.I. — le 18 février, il était exclu.

**

Le 17 avril, Giolitti repartit à l'attaque. Il publia une brochure « *Riforme e Rivoluzione* » dans laquelle il reprit ses thèses du VIII^e Congrès du P.C.I. en y ajoutant deux nouvelles « découvertes » :

— ce ne sont pas des erreurs qui ont été commises en U.R.S.S., mais bel et bien des crimes dus à la tyrannie érigée en système permanent ;

— socialisme et démocratie sont des concepts inséparables — il ne peut y avoir de socialisme là où il n'y a pas de démocratie.

La réplique du P.C.I. ne se fit pas attendre très longtemps.

Le 9 mai, arriva à Cunéo « *en mission normale d'inspection et de contrôle* » le camarade Mario Crosetti qui, au bout de quelques semaines, reprit en main tout l'appareil régional et surtout le secrétaire fédéral Giuseppe Biancani, ami de Giolitti.

Le 19 mai, sous la plume du théoricien Valentino Gerratana, l'*Unità* condamne explicitement toutes les thèses de Giolitti, « *expression de préjugés bourgeois* ». Togliatti reprit ces condamnations dans la revue *Rinascita* et Luigi Longo annonça une brochure spéciale contre Giolitti.

Cependant, le vide se faisait peu à peu autour de Giolitti. Désorienté, isolé, il envoya des articles à *Rinascita* puis à la revue des communistes

dissidents *Tempi Moderni*, dirigée par Fabrizio Onofri et Cesarini Sforza — ce fut là pain béni pour la direction du P.C.I. Le 12 juillet, le Comité central se réunit pour entériner l'action du Comité central du P.C.-U.R.S.S. contre le groupe « antiparti », et, séance tenante, Togliatti liquida Giolitti : il l'accusa de « *confusion idéologique et politique* », de ne plus avoir « *l'esprit du parti* », de rouvrir la discussion sur les événements de Hongrie en faisant ainsi le jeu de la réaction, de tomber dans « *toutes les banalités de la social-démocratie* », etc. Il termina en proclamant qu'il fallait combattre Giolitti et condamner ses actes d'indiscipline — mais à nul moment il ne fut question de convocation devant la commission centrale de contrôle.

Convoqué par télégramme à se rendre à Rome pour participer aux débats parlementaires sur le Marché commun et l'Euratom, Giolitti, en villégiature à Cavour, répondit qu'il était malade. Alors, pour le pousser à bout, Giancarlo Paietta, chef de la section parlementaire, proclama le 22 juillet : rien d'étonnant à cette dérobade — « *la collaboration d'un militant du P.C.I. à une revue de dissidents expulsés met en doute jusqu'à la correction élémentaire de ce militant envers le Parti* ».

Cette fois-ci, c'en fut trop pour Giolitti — il fit ce que Togliatti attendait depuis longtemps, puisqu'il était impossible d'expulser un Giolitti : il rendit publique sa lettre de démission rédigée dès le 19 juillet et adressée à la fédération de Cunéo :

Chers camarades,

Je me sens encore autorisé à m'adresser à vous en ces termes car les idées et les propos qui me poussent à vous présenter avec cette lettre ma démission du Parti communiste italien ne renient rien de mon passé de militant communiste ni de mes idéaux socialistes.

Plus de quinze ans après avoir engagé la lutte contre le fascisme en tant que militant communiste, je suis arrivé à la grave et amère décision de quitter le P.C.I., ayant vécu une expérience que j'ai profondément méditée et soufferte.

Les réponses données dans la presse du Parti à mon opuscule et le compte rendu de la dernière réunion du Comité central m'ontent l'ultime espoir dans la possibilité d'ouvrir à l'intérieur du Parti le débat sur les problèmes politiques et idéologiques que je me suis efforcé d'affronter à plusieurs reprises depuis plus d'un an.

Mes idées sont désormais « exemple typique et unique dans le P.C.I. de révisionnisme sans principe », voire des « concessions conscientes à l'anti-communisme ». J'ai cherché en vain à faire rectifier les déformations qu'avaient subies mes textes pour étayer ces accusations.

Dans son rapport au Comité central, Togliatti, après avoir nié que « quoi que ce soit de cohérent et de sérieux » pût être trouvé dans mes thèses, prétendit les ramener à deux propositions qui n'y sont point et qu'il condamna comme hérétiques, banalités sociales-démocratiques, expressions d'idéologie bourgeoise.

Or ce qui importe n'est pas la polémique contre mes positions prétendument révisionnistes mais l'interprétation du marxisme, du XX^e Congrès du P.C. U.R.S.S., du VIII^e Congrès du P.C.I. qui émerge de cette polémique et qui s'oppose à toute idée de rénovation, à toute tentative honnête d'étudier les problèmes soulevés par le XX^e Congrès du P.C. U.R.S.S. et les événements de Pologne et de Hongrie.

C'est pour ces raisons politiques et non pas certes par susceptibilité d'intellectuel que je ne peux plus accepter une discipline formelle qui me ferait renoncer à combattre pour les idées et buts que j'estime être aujourd'hui essentiels pour la victoire du socialisme. L'avenir dira si je choisis aujourd'hui la voie juste, celle parcourue en ce moment par d'importantes forces socialistes révolutionnaires en Italie et dans le monde.

Quoi qu'il en soit, le présent révèle que barrer la route aux idées nouvelles revient à fermer aux tra-

vailleurs toute perspective de conquête du pouvoir — et cela à un point tel que le dernier rapport de Togliatti au Comité central contient cette admission abasourdissante que « l'on ne peut aujourd'hui définir concrètement comment se pourrait réaliser un gouvernement démocratique des classes travailleuses », objectif fixé par le VIII^e Congrès du P.C.I.

Et comment en pourrait-il être autrement quand on reste enchaîné à des positions dogmatiques et sectaires qui font obstacle à cette unité politique et syndicale des travailleurs qui seule sera la force capable de transformer la société capitaliste italienne en société socialiste ?

Je continuerai à consacrer toutes mes forces à cette cause. J'en tire le réconfort à la douleur de me séparer apparemment de vous, camarades du Comité fédéral de Cuneo, camarades partisans, ouvriers, paysans, intellectuels — camarades de combat de tant d'années auxquels je me sens plus attaché que jamais. Nos routes finiront bien par se rejoindre un jour non lointain si nous mettons tout en œuvre pour le faire surgir. La séparation d'aujourd'hui prépare l'unité plus profonde et plus efficace de demain.

Pour ces motifs et dans cet esprit je vous demande d'accepter ma démission sans mettre en marche la procédure prévue par l'article 6, f des statuts du P.C.I. (1).

J'envoie en même temps copie de cette lettre au secrétariat du P.C.I. auquel je demande de la publier d'ici le 24 juillet 1957 dans l'*Unità*. Etant donné mes fonctions publiques, cette requête ne peut être considérée illégitime : elle est normale. Ma démission de député, que je présenterai immédiatement après cette publication, doit être précédée d'une exacte explication de mon geste.

Fraternellement.

Antonio GIOLITTI.

L'*Unità* du 24 juillet 1957 publia cette lettre *in extenso* et sans commentaire, la faisant suivre de la très longue résolution votée par le Comité fédéral de Cuneo. Celui-ci avait siégé pendant huit heures dans la nuit du 22 au 23 juillet. Les débats furent « animés et dignes ». Les 25 membres du Comité fédéral étaient présidés par Biancani, assisté du directeur de l'édition turinoise de l'*Unità*, Barca, et d'un *apparatchik* venu de Rome, Ciuffoli. Dans sa résolution, le Comité fédéral accepte la démission de Giolitti sans l'expulser (!) mais reproche longuement à Giolitti son comportement « contradictoire, contraire aux coutumes du Parti », son indiscipline, sa brochure, son apparente soumission alors qu'il entraînait en contact avec des « dissidents expulsés », sa lettre de démission qui « prétend fausement que tout débat politique et idéologique est impossible à l'intérieur du Parti ». Toutefois, la résolution se termine par une note presque amicale :

« Le Comité fédéral de Cuneo du Parti communiste italien, en renouvelant la condamnation des positions politiques et du comportement du député Antonio Giolitti, souhaite qu'il puisse reprendre une position de lutte conforme à la ligne du VIII^e Congrès. »

**

Comme promis, le soir même du 24 juillet 1957, Giolitti remit sa démission au président de la Chambre des députés. Il sera probablement remplacé par son second de liste, le professeur Filippo Arcelli-Fontana qui jusqu'ici avait été son ami.

Interrogé, Togliatti fit la déclaration suivante :

« Aucun parti ne se serait comporté envers Antonio Giolitti avec autant de largesse que ne l'a fait le P.C.I. Giolitti a toujours eu toutes les possibilités d'exprimer ses idées au sein du Parti ; il a même pu exposer dans une brochure, sans nous en prévenir, ses idées divergentes. Nous lui avons fait remarquer l'in correction et nous avons répliqué avec calme, avec correction, comme c'était notre devoir.

Il est absurde de croire que « discussion » puisse signifier dans quelque parti que ce soit que les posi-

tions de ce parti, déterminées par un congrès national, ne soient ni soutenues ni défendues avec vigueur.

J'ai d'ailleurs de bonnes raisons de croire que Giolitti avait même été prévenu par l'auteur du contenu de la brochure polémique contre ses idées, rédigée par le camarade Luigi Longo.

Nous n'avons rien à nous reprocher en face d'Antonio Giolitti. Je ne comprends ce que peut vouloir celui qui demande à discuter et qui, quand on le fait, prend son chapeau et s'en va. Giolitti reconnut que nos critiques de son opuscule étaient en majeure partie fondées et justes : nous publiâmes dans la revue du Parti l'écrit dans lequel il affirmait cela tout en maintenant une partie de ses positions. Je ne puis comprendre ce qu'il voulait de plus ou de différent.

Il ne reste qu'à constater qu'il était déjà dans l'état d'esprit d'un homme qui veut abandonner le Parti parce qu'il n'accepte point usages et discipline indispensables à toute formation politique. »

Mais le mot de la fin revint indiscutablement au vice-président de la commission centrale de contrôle, Edoardo d'Onofrio : « *On ne peut être au P.C.I. sans être communiste (non si può stare nel P.C.I. senz'essere comunisti).* »

Quelles seront les conséquences politiques du geste de Giolitti ?

Il est peu probable que Giolitti rejoigne le groupe de dissidents communistes (Reale, Diaz, Onofri, etc.). Interrogé par les journalistes, il déclara vouloir se consacrer à des études de sociologie et d'économie politique.

Dans la province de Cuneo, il faut s'attendre à de nombreuses défaillances individuelles, particulièrement dans les villes de la montagne (Barge, Saluzzo, Mondovi, Magnolo et Verzuolo) où l'ancien chef partisan garde de fidèles amitiés. Mais l'appareil fédéral ne subira nulle crise : il a été repris en main solidement. Quand au secrétaire fédéral, Biancani, il partira pour une durée de deux mois faire un séjour en U.R.S.S... Le missus domini Ciuffoli assurant le secrétariat.

Sur le plan régional (Piémont et Ligurie), la démission de Giolitti renforcera le malaise actuel sans le transformer en crise. En soi, l'affaire Giolitti ne touche que sa province mais vient précisément au moment où a été rendue publique la décision de la direction du P.C.I. de supprimer à partir du mois d'août les éditions régionales de l'*Unità* à Gênes et à Turin (2), dirigées respectivement par Gelasio Adamoli et Luciano Barca.

Sur le plan national, la démission de Giolitti aura encore moins de conséquence que celles de Cucchi et de Magnani : nous avons, semble-t-il, moins à faire à un rebelle qu'à un homme vexé et déçu. De toute façon, il est à prévoir que le P.C.I. tentera de tirer le plus grand bénéfice de sa « mansuétude » envers Giolitti : le P.C.I. cherchera à faire croire qu'il a « changé », que l'on peut désormais le quitter avec tous les honneurs quand on n'est plus d'accord avec lui — et c'est là, peut-être, la conséquence politique la plus importante sinon la plus directe de l'affaire Giolitti.

(1) Article 6, f. Tout inscrit au Parti a le droit de quitter le Parti en présentant sa démission. Le secrétaire de l'organisation à laquelle appartient le démissionnaire doit tenter une explication franche avec ce camarade ; s'il maintient sa démission, elle doit être communiquée à l'assemblée de l'organisation. Celle-ci peut l'accepter ou la refuser. En cas de particulière indignité politique ou morale, la démission est transformée en expulsion.

(2) Rappelons qu'à Turin, de 1949 à 1956, le nombre des inscrits au P.C.I. est passé de 76.000 à 38.000 et que dans le seul premier semestre de 1957, 8.000 autres inscrits n'ont pas renouvelé leur carte de militant...

Les autorités sportives internationales au service des Soviets

Au lendemain de la sanglante répression de la révolution hongroise par les chars soviétiques, l'Occident tout entier fut soulevé par une vague d'indignation qui provoqua des remous jusque dans des milieux qui, d'ordinaire, sont assez indifférents en matière politique. C'est dans les milieux sportifs que cette indifférence est particulièrement sensible (1), mais l'impression des événements de Hongrie fut si forte que dans nombre de nations occidentales, maintes organisations sportives se demandèrent s'il serait indiqué, licite ou simplement décent de rencontrer dorénavant des clubs d'outre-rideau. L'accueil émouvant réservé l'an dernier aux athlètes hongrois aux Jeux Olympiques de Sidney montra que même les milieux sportifs occidentaux avaient secoué leur torpeur.

Mais l'indignation consécutive aux canonnades de Budapest ne fut, on le sait, que de brève durée. Les échanges sportifs reprirent, tout comme les échanges culturels, l'accouplement de ces deux derniers mots étant d'ailleurs un double mensonge, puisque la « culture » est absente de l'autre côté du rideau et que les

autorités totalitaires empêchent précisément les « échanges » en fermant hermétiquement leurs frontières contre la pénétration des valeurs culturelles occidentales.

La nausée s'étant peu à peu dissipée, on ne saurait blâmer plus spécialement les sportifs d'avoir renoué des relations qui, après tout, sont moins déshonorantes dans des compétitions sportives que dans des « confrontations » soi-disant idéologiques ou doctrinales. Ce qui nous détermine à aborder cette fois-ci un sujet d'ordinaire assez éloigné des préoccupations de notre Bulletin, c'est le fait que les règlements de certaines organisations sportives internationales, politiquement neutres par définition et par tradition, sont devenus des armes au service des bourreaux d'outre-rideau, des armes qui permettent à ces bourreaux de persécuter leurs victimes jusque dans les pays où elles croyaient avoir trouvé un refuge.

D'ores et déjà, le quotidien socialiste autrichien *Arbeiter-Zeitung* a jeté un cri d'alarme. Nous reproduisons ci-dessous l'article publié par ce journal à la date du 28 juillet dernier :

LES SPORTIFS N'ONT-ILS PAS LE DROIT D'ASILE ?

La semaine dernière, le football a de nouveau connu une affaire caractéristique de la situation d'aujourd'hui. Il s'agissait de la coupe dite d'Europe centrale. L'équipe viennoise Rapid qui avait battu quelques jours auparavant l'équipe yougoslave Voïvodina sur le stade viennois, perdit le match de revanche à Novisad avec le même score. En conséquence de quoi une troisième manche devait désigner le vainqueur final. Le tirage au sort donna Belgrade pour lieu de ce match décisif. Cela ne plut pas aux Viennois qui rentrèrent à Vienne et se retirèrent tout simplement de la compétition. Dans quelle mesure ils violaient ainsi les règles sportives et si, ce qui est très vraisemblable, ils n'agirent ainsi que parce que l'affaire ne leur paraissait pas assez rémunératrice, n'a pas à être examiné de plus près ici. Si douteux que puisse paraître le procédé, la vraie malpropreté est ailleurs.

Cette coupe d'Europe centrale fut autrefois un brillant festival du sport. En ce temps-là aussi, il y eut maint incident peu réjouissant ; mais dans l'ensemble c'était néanmoins une compétition dans laquelle l'idée du sport était au premier plan. Aujourd'hui il en va tout autrement. Voyons quels sont les participants actuels à la compétition : la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et l'Autriche. Donc rien que des pays communistes auxquels l'Autriche fournit le décor démocratique. L'Italie et la Suisse qui y prenaient autrefois part se sont dérobées, et l'Allemagne de même a refusé sa participation. Seule l'Autriche s'est laissée abuser et ses représentants, donc le Rapid aussi, ne doivent pas se plaindre maintenant d'avoir fait les mauvaises expériences qui étaient à prévoir. Avec des pays libres il est relativement facile de s'entendre sur le lieu neutre d'une troisième manche. Mais qu'on essaie d'organiser cette compétition à Budapest ou à Prague ! Des semaines pourraient se passer avant que n'arrivent les visas, et des mois avant que ne soit effectué le transfert des indemnités, si tant est qu'il le soit jamais. Ces seules questions matérielles se posant dans des pays d'économie coercitive et de mauvaise monnaie devraient être un avertissement pour les organisateurs que ces choses-là préoccupent en premier lieu.

Mais cela aussi nous ne le mentionnons qu'en passant. Plus importante est la question de savoir s'il

convient pour les peuples libres, au moment où le bourreau est l'homme le plus important en Hongrie, où nous apprenons chaque jour de nouveaux verdicts sanglants et où la contre-révolution communiste se fait de jour en jour plus provocante, si, dans ces conditions, la dignité d'un peuple libre permet de se moquer du malheur du peuple hongrois en conférant du lustre à ses bourreaux par des relations « amicales ». Politiquement, diplomatiquement, économiquement, nous sommes contraints de le faire, mais au-delà ? Des échanges culturels ? Rien ne nous y oblige, bien mieux, l'honneur et la conscience exigent exactement le contraire. C'est donc une lourde faute de la part de l'organisation autrichienne de football d'avoir donné son accord pour cette coupe d'Europe centrale qui en réalité est une coupe d'Europe orientale. Que ce soit fini tant que dans l'Est les choses ne se présenteront pas autrement qu'aujourd'hui !

Mais il y a pis. Encouragée par cette attitude de faiblesse, la Fédération hongroise de football a de semaine en semaine aggravé ses insolences, jusqu'au point que non seulement elle a pu se permettre une impudente attaque contre le droit d'asile, mais même la pousser jusqu'au succès complet. Là est le véritable scandale.

Après l'écrasement du soulèvement populaire hongrois, de nombreux joueurs de football arrivèrent en Autriche et dans d'autres pays parmi les 170.000 réfugiés. Autant que les autres ils devaient bénéficier du droit d'asile. Le droit d'asile ne consiste pas seulement dans l'autorisation de circuler librement dans un pays libre, mais encore à ne pas devoir y mourir de faim, donc à vaquer à une occupation. Un petit pays comme l'Autriche n'est naturellement pas en mesure d'intégrer rapidement un afflux de 170.000 réfugiés à son processus de travail. Elle a pris soin des réfugiés jusqu'à ce que d'autres pays plus riches aient pu en accueillir la plus grande partie. Mais une autre partie a trouvé en Autriche même des possibilités de travail et a donc pu rester ici. Parmi ceux-là il y a aussi quelques joueurs de football hongrois.

Cela peut être une question de goût de gagner son pain en jouant au football. Mais dans la mesure où des objections pourraient être soulevées à ce propos, cela ne regarderait que la législation et le droit autrichiens. Il se peut qu'ils ne soient pas des anges, des

(1) A l'exception de la France, où les communistes sont parvenus à politiser à leur profit les organisations sportives ouvrières.

hommes aux principes solides, ces joueurs de football hongrois professionnels et semi-professionnels. Mais c'est un principe de la démocratie autrichienne que le droit d'asile est sacré pour elle, et c'est sa fierté de l'étendre aussi loin qu'il est compatible avec ses possibilités économiques.

C'est dans ce droit sacré et ce devoir sacré que s'immisce insolemment le pouvoir même contre lequel les réfugiés ont demandé notre protection. Une société de messieurs qui, loin de la détresse du peuple hongrois et des réfugiés, trônent dans une confortable sécurité, une société privée qui s'intitule « F.I.F.A. » (Fédération Internationale de Football Association), dispose d'un trait de plume du sort des réfugiés et « interdit » aux joueurs de football hongrois de gagner leur vie. Elle prend simplement connaissance des décrets du régime Kadar qui retire à ses joueurs l'autorisation de jouer et les applique à la lettre. Et l'Association autrichienne de football s'y prête en les exécutant aussi passivement qu'à la lettre. Elle consent à être le bras prolongé de la Hongrie de Kadar!

Il faut mettre un terme à ce scandale et nous n'aurons de cesse qu'il n'ait été mis fin à cette honte. La F.I.F.A. n'est rien : aux yeux du droit autrichien ce sont là quelques particuliers sans importance qui ont le front de vouloir nous prescrire comment doit être interprété le droit d'asile. Qu'ils sachent bien que c'est nous seuls que cela regarde. Mais c'est à la Fédération Autrichienne de Football qu'il appartient de faire comprendre à ces messieurs de la F.I.F.A. que même une Fédération de football n'a pas le droit de braver un droit fondamental de notre Etat démocratique.

Nous avons dans notre pays quantité d'avocats capables et entreprenants. Pourquoi aucun d'eux ne se lève-t-il et n'intente-t-il à la Fédération Autrichienne de Football un procès afin de faire reconnaître ce simple fait qu'aucune organisation de ce genre n'a qualité pour passer outre à un droit de l'homme internationalement reconnu, le droit d'asile?

**

J. H.

Nous croyons devoir fournir quelques précisions à ceux de nos lecteurs qui sont peu au courant des pratiques sportives. Afin d'éviter qu'un joueur quitte son club en pleine saison pour terminer la même saison chez un club rival, les règlements, tant nationaux qu'internationaux, n'autorisent un tel transfert que si le club du transfuge y consent. (Dans les pays où règne le professionnalisme, cette autorisation s'obtient moyennant versement d'une somme parfois assez importante, mais c'est là un aspect secondaire de la question : l'essentiel est d'empêcher des joueurs de perturber le déroulement normal d'un championnat en jouant tantôt dans une équipe, tantôt dans une autre.) Si le club du transfuge refuse son autorisation, le joueur qui l'a quitté ne pourra reprendre son activité dans le nouveau club de son choix qu'au bout d'un certain délai, qui est d'un an en règle générale.

Le club qui s'aviserait de passer outre et de faire jouer avant terme un tel sportif interdit s'exposerait à des sanctions graves : dans le championnat, les victoires remportées avec le concours d'un joueur interdit sont comptées comme des défaites, et dans les rapports sportifs internationaux, où il n'y a pas de championnats, les sanctions peuvent aller jusqu'au boycottage du club insoumis : aucune équipe d'aucun pays n'aurait le droit de rencontrer le club se présentant avec un joueur non autorisé.

Or, la Fédération hongroise de football, dirigée par des communistes à l'instar de toutes les organisations sportives du bloc soviétique, se sert de ce règlement pour déclarer qu'elle n'autorise pas le transfert à des clubs occidentaux des joueurs hongrois qui, en novembre 1956, ont choisi la liberté. Et la Fédération Internationale de Football Association (F.I.F.A.), prise au piège de ses propres statuts, s'est inclinée en interdisant à tous les clubs du monde libre, affiliés à elle, de laisser jouer les footballeurs hon-

grois dans des équipes occidentales avant l'écoulement du délai réglementaire.

Des statuts et des règlements parfaitement logiques et conçus à des fins dont le bien-fondé saute aux yeux se convertissent ainsi, l'imprévu des complications politiques aidant, en des moyens de persécuter au service de la canaillerie totalitaire. D'après la loi du monde libre, les réfugiés ont le droit de gagner leur vie en exerçant leur métier. En se servant de la F.I.F.A., organisme apolitique et privé au même titre que n'importe quelle société de joueurs de boule ou de pêcheurs à la ligne, le gouvernement totalitaire de Kadar a réussi à faire régner sa terreur policière jusque dans le monde libre, du moins dans un secteur, quoique limité, de la vie sociale occidentale.

Au moment même où des milieux occidentaux de plus en plus vastes envisagent le boycottage des organisations sportives synchronisées des pays totalitaires, Moscou et son Kadar réussissent effectivement à faire boycotter les footballeurs hongrois insoumis au sein même du monde libre, à les condamner au chômage et à la faim. A première vue, il semble qu'il n'y ait rien à faire contre cet état de choses absurde et paradoxal. La F.I.F.A. applique ses statuts, elle est en règle avec leur lettre et... avec sa conscience. Juridiquement parlant, il semble normal que Kadar puisse frapper ses victimes jusqu'en France, en Italie et en Autriche et que la loi totalitaire de Kadar prime la loi démocratique du monde libre.

Mais la question est pourtant moins simple. En restant sur le plan juridique, il est permis de se demander si les règlements d'un organisme privé, qu'il s'agisse de la F.I.F.A. ou des pêcheurs à la ligne de Fouillies-les-Oies, doivent primer la loi suprême du monde libre, consignée dans la Charte des Nations Unies. Le droit d'asile, qui implique le droit au travail, est un droit sacré, reconnu dans les quatre cinquièmes du monde, et aucune association privée, que son siège soit à Paris ou à Fouillies-les-Oies, n'est autorisée à l'enfreindre. A une époque où les patrons, qu'ils soient français, allemands, belges ou américains, n'ont plus le droit de refuser d'embaucher des salariés qui leur déplaisent, peut-on permettre à M. Kadar d'empêcher l'exercice de leur métier à des hommes dont la tête politique ne lui revient pas? La loi tout court de chez nous devrait tout de même avoir raison des statuts d'une association privée! Il serait intolérable que Kadar et Moscou pussent faire la loi dans le monde libre!

**

Pour terminer, encore quelques informations.

On vient d'apprendre que la Fédération autrichienne de football entend ne plus participer à la Coupe de l'Europe centrale (qui se jouera en 1959), à moins que d'autres pays du monde libre, comme l'Italie et la Suisse, ne décident d'y participer à nouveau pour rétablir l'équilibre entre l'Est et l'Ouest. Mais l'Italie et la Suisse n'ont pas l'air d'être favorables à cette solution.

Les sportifs hongrois réfugiés à l'Ouest ont décidé de créer une association destinée à défendre leurs intérêts. Il faut souhaiter que les gouvernements occidentaux accueillent leurs doléances avec plus de sympathie que les autorités sportives internationales, neutres et inféodées à Kadar parce que « neutres ». On voit une fois de plus que le « neutralisme » sert de couverture facile et opportune aux manœuvres totalitaires.

Enfin, il convient de signaler l'aspect sportif du récent Festival de la Jeunesse qui vient de

Épuration en Roumanie

Le Parti communiste roumain a été le premier à imiter l'exemple soviétique en excluant de son Politburo et de son C.C. les éléments « antiparti » Josef Kichinevski et Miron Constantinesco. Les deux expulsés étaient vice-président du Conseil et Miron Constantinesco fut nommé en novembre 1956, ministre de l'Éducation nationale. La résolution du C.C. roumain du 3 juillet 1957 (publiée dans la *Scanteia* le 9 juillet) les accuse en premier lieu d'avoir critiqué les décisions prises au XX^e Congrès du P.C.U.S. En outre, ils se seraient, en mai 1952, opposés à l'expulsion du Parti du groupe de déviationnistes et de fractionnistes, ainsi qu'aux décisions prises ultérieurement par les organes de direction du Parti :

« Quand le C.C. du Parti a procédé à une analyse minutieuse des problèmes qui se sont posés au Parti après le 23 août 1944 [date du renversement du gouvernement pro-allemand du maréchal Antonesco] y compris la période durant laquelle le groupe antiparti fractionniste de Vasile Luca et de Anna Paucker déployait son activité nuisible, Josef Kichinevski et Miron Constantinesco ont passé sous silence la situation inquiétante et dangereuse qui existait à la direction du Parti à la suite de l'action fractionniste des déviationnistes et ont évité de procéder à une analyse autocritique de leur propre attitude au cours de cette période.

« Après le 23 août 1944, le camarade Kichinevski et le camarade Miron Constantinesco ont collaboré avec Anna Paucker et les méthodes utilisées par le groupe antiparti constitué par cette dernière — méthodes qui tirent leur origine de l'agitation fractionniste de la période du travail illégal du Parti — ont exercé sur eux une influence puissante dont ils n'ont pas su se défaire, malgré l'aide dont ils ont bénéficié.

« J. Kichinevski et M. Constantinesco n'ont jamais voulu admettre que le groupe antiparti et fractionniste ait frappé injustement de nombreux cadres de bases de notre Parti et que ce groupe exerçait des pressions pour monter des procès contre ces cadres.

« Le C.C. considère que le camarade Kichinevski porte en grande partie la responsabilité de l'application dans la vie du Parti de la politique opportuniste du groupe fractionniste Vasile Luca et Anna Paucker et de l'introduction dans le Parti des éléments fascistes, étrangers, ainsi que celle des éléments carriéristes petit-bourgeois. En outre, contrairement aux principes léninistes du centralisme démocratique, il a contribué, par des moyens de propagande et

d'agitation, au culte de la personnalité et particulièrement à celui d'Anna Paucker. En 1948, il a été sévèrement critiqué pour avoir présenté d'une manière déformée et calomnieuse la position de certains membres de la direction du Parti. »

Parmi ces accusations, quelques-unes méritent d'être commentées. En premier lieu, il faut remarquer que Kichinevski et Constantinesco ne sont pas accusés d'avoir constitué une fraction. En effet, ces deux hommes semblent plutôt avoir été des adversaires que des associés. L'un comme l'autre voulaient contrôler la propagande et l'action des activistes du Parti. Dans ce domaine, leurs conceptions étaient diamétralement opposées. Kichinevski comme Anna Paucker et comme Vasile Luca, sont des communistes qui se trouvaient pendant la guerre en U.R.S.S. Après leur arrivée dans les fourgons de l'Armée rouge, ils ont été installés aux postes de direction du Parti, à la place des éléments qui prétendaient avoir des mérites pour être restés dans le pays et organisé la résistance contre le fascisme. Miron Constantinesco appartenait à cette dernière fraction.

Anna Paucker et Vasile Luca et avec eux un troisième membre de leur groupe, Teohari Georgesco, ancien ministre de l'Intérieur — la résolution du C.C. ne mentionne pas son nom, probablement parce qu'il a été exécuté sans être jugé — ont été limogés en 1952. Seul, Josef Kichinevski conservait sa place. Il est accusé par le C.C. d'avoir introduit dans le Parti des éléments étrangers. Il s'agit très probablement d'éléments appartenant à des minorités religieuses ou ethniques, israélite et hongroise, qui bénéficiaient d'une plus grande confiance de la part d'Anna Paucker et de Kichinevski que les éléments majoritaires.

Ce fait est probablement à l'origine du conflit entre Lucrèce Patrascanu et le groupe d'Anna Paucker. Et la récente résolution du C.C. semble confirmer cette supposition, puisqu'elle affirme : « En 1948, il (Kichinevski) a été sévèrement critiqué pour avoir présenté d'une manière déformée et calomnieuse la position de certains membres de la direction du Parti. » Or, Lucrèce Patrascanu a été relevé de ses fonctions en 1948. La résolution du C.C. veut-elle le réhabiliter *post mortem*? C'est probable, puisque par un décret du 14 juillet 1957, le Presidium de la République populaire roumaine annonce la nomination comme ministre des Affaires étrangères de Georges Maurer, collaborateur de Patrascanu avant l'armistice du 23 août 1944.

se tenir à Moscou. Le Kremlin s'était proposé d'y réunir un maximum de dupes en s'adressant à toutes les associations « culturelles » du monde libre : mécréants et croyants, abstinents et alcooliques, tous les sexes possibles, manchots et sportifs. Pour ces derniers, dont une bonne partie flairait le piège, il fallait trouver un appât spécial. Voici ce que rapporte à ce sujet l'*Arbeiter-Zeitung* du 3 août dernier :

Plusieurs mois à l'avance, et sans souffler mot du « Festival », le Comité Olympique soviétique avait convié les sportifs du monde entier à participer à des « tournois internationaux » qui, comme par hasard, devaient avoir lieu pendant la même quinzaine. Au dernier moment, on

apprit subitement que ces « tournois » devaient se dérouler « dans le cadre » du Festival. On ne l'apprit que lorsque les sportifs invités étaient déjà en route pour Moscou. C'est tout à fait « par hasard » que les sportifs ainsi abusés furent installés dans les trains destinés aux dupes du Festival et accueillis à Moscou par les slogans que l'on devine.

Seule, la propagande communiste y trouva son compte. Mais on est, paraît-il, « anticommuniste systématique » quand on met en garde contre ces manœuvres et que l'on exhorte ses contemporains à ne pas jouer les dindons de la farce.

LUCIEN LAURAT.

Le développement de la puissance navale soviétique

PLUSIEURS personnalités anglo-saxonnes ont apporté récemment des précisions sur le développement de la puissance navale soviétique, notamment sur l'accroissement du nombre des sous-marins. Le Premier Lord de l'Amirauté britannique a déclaré au Parlement que les Soviétiques construisaient annuellement deux fois plus de sous-marins que n'en comptait la flotte anglaise. On estime qu'ils en sont actuellement au chiffre, jamais atteint par aucune puissance, de 500 sous-marins, dont la moitié de classe océanique. Sur ce chiffre, il semble, il est vrai, qu'il faut défalquer une centaine d'unités hors d'âge et encore utilisées, mais seulement à des buts purement défensifs de garde rapprochée des côtes.

La construction soviétique atteint le rythme annuel de plus d'une cinquantaine d'unités, ce qui donnera un total de 700 environ à la fin de 1960. De plus, d'après des déclarations de dirigeants soviétiques, les programmes en cours tendraient à atteindre le chiffre final de 1.200, à une époque qui n'a pas été précisée, mais qui peut se situer à une dizaine d'années plus tard, si la cadence actuelle n'a pas été accélérée. Toutefois des déclassements devront avoir lieu. Ainsi, pour se garder de toutes exagérations, dont les Russes sont eux-mêmes coutumiers, on peut tabler que ceux-ci ambitionnent de posséder un millier de sous-marins et se maintenir à ce niveau en procédant au renouvellement des unités vieillies. Il semble aussi que le rapport d'un sous-marin de classe océanique sur deux sera maintenu. On aurait donc pour le moins une masse de 500 sous-marins à grand rayon d'action. Cela représente une puissance offensive énorme.

**

Toutefois, du fait de sa situation géographique, l'U.R.S.S. s'en trouvera moins avantagée qu'il ne le paraît à première vue; et c'est la raison pour laquelle elle se croit précisément obligée de lancer des programmes de construction de cette ampleur. Elle est, en effet, obligée de diviser ses forces navales en quatre flottes distinctes, cloisonnées en quatre théâtres principaux: le Grand-Nord scandinave (Petsamo); la Baltique; la Mer Noire, avec l'avancée de Vallona et même les éléments dans les pays du Proche-Orient (Egypte et Syrie); et enfin, l'Extrême-Orient (Vladivostock, Kouriles, etc.).

La première et la quatrième de ces flottes peuvent opérer, dans une certaine mesure, conjointement et presque directement, contre les Etats-Unis; la deuxième, dans les eaux de la Mer du Nord et au-delà, peut atteindre les communications atlantiques, notamment à leur aboutissement, mais à condition, en raison de la fermeture des détroits du Sud, d'avoir suffisamment d'unités en dehors de la Baltique avant le début des opérations; enfin, la troisième paraît normalement réservée aux eaux méditerranéennes, où elle trouve dès maintenant des facilités nouvelles, sur lesquelles il y aura lieu de revenir.

D'après les chiffres que l'on connaît sur la composition de ces quatre flottes, il semble d'une manière très générale, qu'une certaine égalité soit respectée entre elles. Cependant les renforcements actuels tendent à avantager les flottes du Grand-Nord et d'Extrême-Orient, selon le principe de

l'effort maximum à fournir contre l'adversaire principal éventuel.

De toutes manières, la puissance navale soviétique reposera avant tout sur les sous-marins, l'arme par excellence des marines faibles, c'est-à-dire sans « capital-ship » ou à proportion peu élevée de bâtiments de gros et même de moyens tonnages. Pour compenser cette infériorité, de telles marines mènent la guerre de course, n'engagent pas la bataille navale et s'attaquent de préférence aux convois des transports maritimes par coups isolés, ou par « meutes » de sous-marins, procédé inauguré par les Allemands. Chacune des quatre flottes soviétiques est augmentée d'autres unités, la plupart de moyens et petits tonnages, dans la proportion où elle est renforcée en sous-marins, qui apparaissent comme l'élément de base. C'est exactement le contraire de la flotte américaine, conçue en fonction des super-porte-avions, tous les autres bâtiments servant à les escorter et à les appuyer.

Si l'on admet que 20 % des sous-marins soviétiques seront réservés pour assurer les remplacements, chacune des quatre flottes n'en aura pas moins une centaine de sous-marins de classe océanique et une centaine à usage des mers intérieures et des zones côtières. Or, il faut se souvenir que la marine allemande a commencé le second conflit mondial avec une cinquantaine de sous-marins et qu'au total elle ne parvint à en posséder que quelques centaines. Toutefois, elle partait d'une situation défavorable, car ses constructions devaient pourvoir en même temps à l'accroissement des flottilles, aux remplacements et aux réparations. En outre, comme on le sait, Goring n'accorda jamais un appui aérien sérieux aux unités de la marine. Néanmoins, le tiers environ du tonnage marchand mondial fut coulé; l'estimation peut varier si l'on considère ou non les constructions de la guerre, notamment les « Liberty-ship » américains en ciment, grâce auxquels une crise catastrophique fut conjurée.

Dans un conflit qui surviendrait dans les mêmes conditions, les Russes seraient théoriquement en mesure de détruire tout le tonnage occidental. Mais, déjà avant la fin de la guerre, des progrès considérables ont été réalisés dans le domaine de la détection et de la lutte anti-sous-marine. Radar et ultra-sons n'ont cessé d'être perfectionnés, auxquels s'ajoutent les possibilités presque infinies de la photographie aérienne. De plus, l'hélicoptère s'est développé, et c'est le meilleur engin de surveillance et de lancement des grenades sous-marines. Par contre, les sous-marins peuvent s'enfoncer davantage et naviguer en plongée beaucoup plus longtemps et à des vitesses accrues. A cet égard, les possibilités des sous-marins à propulsion atomique apparaissent pour ainsi dire illimitées. Quoi qu'il en soit, on estime qu'en comparaison du dernier conflit et jusqu'à la généralisation de la propulsion atomique — pour laquelle il faudra encore un très long délai — la lutte deviendra beaucoup plus meurtrière pour les sous-marins.

Cependant, grâce à l'avance qu'ils prennent actuellement, les Russes seront en mesure de supporter des pertes très élevées. Leurs arsenaux n'ayant pas à augmenter les flottilles pourront se consacrer entièrement aux remplacements des pertes et aux réparations. Tel est, semble-t-il, le point essentiel qui se dégage de leur frénésie de

construction de sous-marins. On peut même alléguer que, lorsqu'ils auront atteint ce palier de 1.000 à 1.200 sous-marins, ils seront en situation de commencer une guerre navale de nouveau style, si ce n'est même par voie de conséquence, une guerre générale.

Un élément nouveau : la fusée à tête atomique

D'après les déclarations des chefs de la marine américaine (et ceci confirme les grands progrès réalisés dans la lutte anti-sous-marine), la défense des côtes américaines, et par exemple celle de la zone du Canal de Panama, serait assurée dans les conditions de la lutte telles qu'elles se présentaient jusqu'à présent. Mais il vient d'apparaître un élément nouveau d'une extrême importance : l'utilisation de la fusée par les sous-marins, et fusée à tête atomique. Pendant la dernière guerre, les sous-marins étaient parvenus à lancer des projectiles à partir de plate-formes ou caissons étanches qu'ils remorquaient à la surface, eux-mêmes étant en plongée. Mais cela suffisait à les faire détecter par radar... si bien que les sous-marins allemands eurent l'idée de traîner loin derrière eux de faux caissons, qui attiraient les coups. Or, fait de grande importance, des dispositifs ont été mis au point permettant de procéder au lancement des fusées, le sous-marin, ou son caisson étant en plongée.

D'après les déclarations en question, les Russes posséderaient dès maintenant des sous-marins pourvus de fusées atomiques à lancement sous-marin, d'une portée de 300 km. Et l'on annonce qu'ils seront bientôt en possession de fusées d'une portée dix fois supérieure et dotées de charges thermonucléaires.

Les procédés de guerre par fusées et engins télégués vont donc s'étendre à la surface des mers et des océans. Les conditions de la lutte peuvent en être profondément modifiées, de même d'ailleurs que celles de la protection des terres contre des attaques venant de la mer. Les experts américains estiment que c'est la plus grave menace existant contre leur continent. Cependant la parade n'est pas inconnue. Elle consiste en la multiplication de bâtiments de petit tonnage, ou même de plate-formes, armés d'engins atomiques télégués, contre lesquels les sous-marins de l'adversaire, avant toute autre opération, devront diriger leurs projectiles, dont seraient ainsi préservées les terres.

Le nouveau danger soviétique n'en est pas moins d'une extrême gravité.

L'implantation de la marine soviétique dans le Proche-Orient

Présentement la question des armements soviétiques, navals et autres, se pose avec une acuité particulière au Proche-Orient. En juin, trois sous-marins, deux à grand rayon d'action et un de tonnage moyen, ont été livrés à l'Égypte. Il y a tout lieu d'admettre que seuls, pour le moment, leurs pavillons sont égyptiens, tandis que les équipages restent russes. D'autres sous-marins ont été remis à la Syrie, vraisemblablement dans les mêmes conditions, l'expérience de l'incapacité complète des spécialistes autochtones faite durant la campagne du Sinaï étant valable pour tous les pays du Proche-Orient. Or cet état de choses joue finalement au profit de l'implantation directe des forces soviétiques. On a même signalé l'installation en Égypte d'usines de production d'armes légères et de munitions, dont une partie ira aux alliés de l'Égypte.

Outre de nombreux matériels pour ses forces terrestres et aériennes (avions Ilyouchine, Mig 15

et 17, chars de fort tonnage, artillerie de campagne, côtière et de D.C.A. et armes légères diverses), l'Égypte a été dotée d'une flottille de vedettes lance-torpilles modernes, de plusieurs destroyers et probablement de trois nouveaux sous-marins — à moins toutefois qu'il ne s'agisse des trois sous-marins déjà signalés, les différentes informations transmises ne permettant pas de trancher ce point en toute certitude. D'ailleurs, n'y en eut-il que trois, le point principal réside dans le fait que la marine soviétique dispose maintenant de ports d'attache pour ses forces en dehors de la Mer Noire, outre la base de Vallona et son repaire de sous-marins de l'îlot de Saseno.

De plus, pendant le mois de juillet, les dépêches d'Istanbul ont signalé deux fois le passage, par remorquage au travers du Bosphore, d'une cale sèche en partie démontable. La dernière a été estimée à une contenance suffisante pour des bâtiments de 3.000 tonnes, c'est-à-dire tous les types de sous-marins jusqu'à ceux de classe océanique, et de vedettes, ainsi que des destroyers de faible tonnage. Il est très peu vraisemblable que ces trois cales sèches, venant après les unités attribuées à la Syrie et l'Égypte, soient prévues pour Vallona, dont la base est entièrement aménagée depuis plus d'un an, ou pour le repaire de Saseno, dont les abris sont construits au ras de l'eau et creusés dans le rocher. On peut donc admettre avec fort peu de chances d'erreur, que ces cales étaient destinées à l'Égypte et à la Syrie. Il tombe d'ailleurs sous le sens que l'U.R.S.S. y poursuit l'installation (conjointement avec la mise sur pied de force des autres armes) si ce n'est de bases navales dans le sens habituel du terme, du moins de ports d'attache équipés dans toute la mesure du possible.

La substitution de l'influence soviétique à l'influence occidentale, grâce à la « libération » de l'Égypte et de la Syrie

La « libération » de ces pays avaient pour fin unique l'indépendance. Or, on assiste purement et simplement à la substitution de l'influence soviétique, militaire au premier chef, à celle de l'Occident, qui avait mis en valeur ces contrées. Sur le seul plan naval, l'U.R.S.S. parvient donc dès le temps de paix, à faire glisser ses forces, et même à les installer, en dehors de ses mers fermées. Dans le Grand-Nord scandinave, grâce à l'acquisition d'une valeur inestimable de la région de Petsamo, dernier point sous influence du Gulf-Stream, libre de glaces une grande partie de l'année et où une base importante a été aménagée, elle accède à la Mer du Nord et à l'Atlantique. Elle peut dans une certaine mesure échapper au verrouillage de la Baltique en maintenant probablement des unités en permanence et par roulement, en dehors de cette mer. Dans la Méditerranée orientale sa situation y est encore nettement plus favorable puisqu'elle y possède bases ou semi-bases au-delà des Détroits, sans avoir eu aucunement besoin de forcer la ceinture de pays membres de l'O.T.A.N. ou du Pacte de Bagdad.

On ne saurait surestimer l'extrême importance de la situation ainsi créée, surtout en considérant le programme soviétique de construction de 1.000 à 1.200 sous-marins, pour une grande partie de classe océanique et susceptibles d'être pourvus à l'avenir de fusées atomiques à lancement sous-marin. Le potentiel offensif vers lequel tend l'U.R.S.S. va subir un accroissement d'une immense portée. Il est pour le moins surprenant qu'aucune proposition n'ait été faite durant les négociations en vue du désarmement, pour la limitation du nombre des sous-marins.

J. PERGENT.

La population du Kazakhstan

Il serait intéressant de connaître l'évolution de la population dans les républiques musulmanes de l'U.R.S.S. On verrait ainsi si la politique soviétique à l'égard des allogènes dont on se plaît à nous vanter les merveilles, est au moins parvenue à obtenir cet accroissement de la population, si caractéristique dans l'Afrique du Nord, et, malgré les difficultés qu'il crée, si précieux en lui-même, parce qu'il porte témoignage des progrès de l'hygiène et de la diminution de la mortalité, notamment infantile.

Malheureusement, la démographie fait en U.R.S.S. partie des secrets d'Etat, à peu près au même titre que les secrets militaires. Aussi ne nous faisons-nous pas d'illusion sur l'étude qui suit. Elle contient de considérables lacunes et peut-être des inexactitudes. Mais elle permet de prendre une vue approchée du sujet pour un pays particulier.

**

D'après le Recueil officiel de Statistiques intitulé « *L'Economie Nationale de l'U.R.S.S.* », paru à Moscou en juin 1956, la population des républiques musulmanes d'Asie Centrale aurait évolué

ainsi depuis 1940 (estimations en millions) :

	1940	Avril 1956
Ouzbekie	6,3	7,3
Kazakhie	6,2	8,5
Kirghizie	1,5	1,9
Tadjikie	1,5	1,8
Turkménie	1,2	1,4
	16,7	20,9

En seize ans, la population des cinq républiques aurait connu ainsi un accroissement de 25 %, et celle de la république de Kazakhie un accroissement de 37 %.

Ces chiffres, toutefois, ne donnent pas une idée de l'évolution de la population islamique : ce sont des chiffres globaux. Habitants d'origine européenne (Russes et Ukrainiens) et d'origine musulmane sont confondus.

D'après le Bulletin de l'Institut pour l'Etude de l'U.R.S.S. (Munich, avril 1955, n° 4), les deux parties de la population du Kazakhstan auraient évoluées de la façon suivante entre 1896 — date du dernier recensement où l'on classa les habitants par catégories confessionnelles :

	1897	1916	1926	1939
Kazakhs	4.034.000	4.680.000	3.968.000	3.098.000
Européens	566.000	1.420.000 (1)	2.106.000 (2)	3.048.000
% des Kazakhs.....	87	76,7	65,5	50,5
% des Européens.....	13	23,3	34,5	49,5
Taux relatif de la population.....	100 %	133 %	132,5 %	134 %

(1) Suivant Serebriannikov (p. 81), 750.000 Européens (50 % de Russes et 50 % d'Ukrainiens) sont venus de 1897 à 1916 dans les régions d'Akmolinsk et de Semiretchie de Kazakhstan.

(2) Suivant prof. V. Koubiyovitch (*Geografia Ukrainy i smejnykh kraev*, Cracovie-Lvov 1943, p. 330, en russe).

Sources utilisées :

pour 1897, Brockhaus et Efron : *Encyclopeditch. Slovar.*, Saint-Petersbourg 1907 (en russe), volume supplémentaire II 4/D, pp. XII et III;

pour 1916, 1926 et 1939, *La Petite Encyclopédie soviétique*, Moscou 1940, vol. X, p. 154, *Pravda*, 2 avril 1940, I.I. Serebriannikov : *Sibirevedenie*, Harbin, 1920, p. 81 (en russe), P.G. Zhurid : *Ekonomitcheskaja Geografia SSSR*, Moscou 1934, 1^{re} partie, p. 86; *Bolchaïa sovietskaïa encyklopedia*, Moscou 1947, vol. USSR, p. 1843.

Depuis la guerre, les statisticiens soviétiques éludent la question. La *Grande Encyclopédie Soviétique* (vol. XIX, p. 318 et suiv.) évalue le nombre actuel des Kazakhs à 3,5 millions, dont 3,1 en U.R.S.S. (il y a aussi des Kazakhs en Chine). Page 316, on lit que Russes et Kazakhs forment ensemble 80 % de la population du Kazakhstan, le reste étant formé d'Ukrainiens, d'Ouïgoures, de Tatares et de Karakalpaks. Aucune distinction n'est faite entre Kazakhs et Russes. On n'y trouve pas d'autre indication que celle-ci : en 1920, la population urbaine comprenait à peine 7,2 % de Kazakhs alors qu'ils prédominent actuellement (1).

Un article de la *Kazakhstanskaïa Pravda* du 31 janvier 1957 éclaire un peu le problème. Le nombre des écoliers et des étudiants du Kazakh-

stan pour l'année scolaire 1956-1957 y est évalué à 1.600.000 personnes. Il y est dit également qu'environ 500.000 jeunes Kazakhs fréquentent les écoles où l'enseignement leur est donné dans leur langue natale. Est-ce qu'il ne serait pas permis de retenir cette proportion comme celle des deux populations. Certes, il y a des enfants Kazakhs qui suivent les cours des écoles russes, ce qui conduirait à considérer que les Kazakhs forment plus du tiers de la population. Mais, d'autre part, l'immigration de 1955 (pour la mise en culture des terres en friches) s'est élevée à 500.000 personnes qui n'avaient pas d'enfants, surtout pas d'enfants d'âge scolaire. Cette cause d'erreur compense peut-être l'autre.

Si ces hypothèses étaient fondées, il faudrait évaluer à 2.850.000 la population kazakhe.

Ainsi, le peuple kazakhe n'aurait-il pas cessé de subir sous le régime soviétique des pertes énormes. De 1916 à 1939, en vingt-trois ans, elle se sont élevées à 1.582.000. Encore cette estimation ne tient-elle pas compte du mouvement

(1) On ne trouve aucune donnée nouvelle dans *Kazakhstanskaïa, Uzbekskaïa, Kirgizskaïa, Tadjikskaïa et Turkmenskaïa SSSR*, édité par Goegr. Izdatel (Editions de géographie), Moscou 1956, p. 8.

Les théories soviétiques sur les origines et le caractère de l'Islam

Dès le temps de Lénine, l'un des moyens utilisés par les communistes dans leur lutte contre l'Islam avait été de démontrer que la religion musulmane était foncièrement bourgeoise et réactionnaire.

Toutefois, jusqu'à la victoire complète du stalinisme, tant qu'il exista en Russie une liberté, un reste de liberté de discussion au sein du Parti sur les questions idéologiques, cette thèse fut parfois l'objet de critiques au moins partielles, qui portaient sur l'interprétation « marxiste » officielle des débuts de l'Islam. Ces critiques ne manquent pas aujourd'hui d'intérêt, car elles permettent de souligner le caractère artificiel et pseudo-scientifique des thèmes qui prévalurent dans la propagande.

Pour le professeur V. Bartold, historien de l'Orient à la renommée mondiale et grand islamisant, Mahomet n'était pas du tout un réactionnaire. Dans un article intitulé : « *L'époque des Omayyades d'après des études récentes* », paru dans *Nouvel Orient*, n° 2, Moscou, 1922, p. 52, il écrivait :

« *Ce prêcheur de la nouvelle religion, qui appelait les hommes vers l'union sur les principes de fraternité et d'égalité, accusateur des excès du pouvoir commis par ceux qui le dirigent, défenseur des pauvres contre les riches, devint chef de l'Etat...* »

Un autre auteur, qui s'est caché sous le pseudonyme de « Kritikous », a ainsi combattu l'argumentation au sujet du caractère soi-disant bourgeois de l'Islam primitif dans son compte rendu du livre de M. A. Reysner sur « *L'idéologie de l'Orient. Esquisses de la théocratie orientale* » (Moscou, 1927), dans *Nouvel Orient*, n° 22-23, pp. 356-365 : « *Pourtant, en effet, le Coran était écrit au fur et à mesure de la publication des différents sourates et ne prit la forme définitive de recueil qu'au temps du Khalif Osman qui fut entièrement sous l'influence de ses parents Omayyades, représentant les intérêts du capital important de l'époque. Il ne fait aucun doute qu'ils détruisirent tous les vers du Coran dans lesquels Mahomet combattait les représentants des classes riches d'une façon particulièrement acharnée, et un de ses proches partisans, Abdallah Ibn Maçoude, en accusait ouvertement Osman, de sorte que nous ne pouvons pas rétablir d'une manière précise la base sociale du Coran.* »

Ensuite, Kritikous réfute Reysner qui affirmait que le Coran représentait l'idéologie de la classe commerçante : « *Mais franchement parlant, ni*

les arguments ni les conclusions de Reysner ne sont convaincants. L'auteur reconnaît que Mahomet n'appartenait pas à la haute aristocratie de La Mecque, mais, on ne sait pas pourquoi, il affirme que les besoins du commerce international poussaient les Arabes, particulièrement ceux d'entre eux qui s'occupaient du commerce caravanier, vers la nécessité de s'unir dans un groupement d'ordre général. Les pillages des caravanes et les pertes en résultant étaient un argument de poids en faveur de cette union. Mais comme de ces pillages souffraient également les petits bailleurs de fonds, l'idée d'unir les Arabes était née dans la tête d'un petit marchand, Mahomet. »

Mais, d'après Kritikous, la majorité de la population de l'Arabie se composait de bédouins qui étaient plus intéressés au pillage qu'à la sécurité des routes caravannières. Finalement, seul un groupe insignifiant de Mecquois était intéressé par cette sécurité, mais il est difficile de comprendre pourquoi Reysner pensait que cette sécurité des communications intéressait davantage les petits commerçants que les grands, ennemis acharnés de Mahomet ?

En plus de cela, comment peut-on concilier ce point de vue avec l'interdiction par le Coran du prêt à intérêt ? En outre, il est bien connu que les premiers partisans de Mahomet se recrutaient parmi les esclaves et les affranchis, parmi les pâtres, les artisans et les agriculteurs de Médine. Et en terminant, Kritikous souligne : « *L'Islam était au début une protestation des opprimés contre les oppresseurs et ce n'est que plus tard qu'il devint la religion des exploités, quand il est tombé entre les mains de l'aristocratie commerçante, des Omayyades.* » « *D'après le Coran, les Arabes ne sont pas du tout considérés comme un peuple élu : l'Islam est la plus internationale de toutes les religions, même jusqu'à nos jours.* »

Tout cet aspect « socialiste » et « progressif » de l'Islam primitif ne devait pas tarder à disparaître des ouvrages scientifiques comme de la propagande officielle. Il est toutefois réconfortant de constater que les grands savants russes spécialisés dans la question, comme le sémitologue P. Kokovtsov (mort en 1942) ou son disciple l'arabisant I. Kratchkovsky, ni aucun orientaliste russe, plus ou moins digne de cette qualification, ne se soit attelé à « démontrer » la « vérité » stalinienne en la matière. Il est d'ailleurs caractéristique que la traduction en russe du Coran par Kratchkovsky n'ait pas été publiée, alors qu'un pareil travail de ce grand savant constitue à coup sûr une contribution considérable au progrès des études arabiques et islamiques.

✱

Ce fut, semble-t-il, L. Klimovitch qui, en 1933, dans un article intitulé : « *Marx et Engels au sujet de l'Islam et la façon de traiter le problème de ses origines dans les études soviétiques* » (*L'Orient révolutionnaire*, Moscou, 1933, n° 3-4, p. 59 et suiv.) fixa de façon définitive les dogmes principaux en la matière. D'après tous les indices, cet auteur paraît être le porte-parole officiel du stalinisme sur l'Islam, plus particulièrement sur l'Islam en Russie : cela résulte tant du

démographique naturel. Les Kazakhs constituent une race robuste qui se multipliait sous les Tsars. Elle s'accrut, de 1897 à 1916, en dix-neuf ans, de 646.000 personnes (soit 15 %). Le même mouvement démographique poursuivi de 1916 à 1939 aurait donné une population de 5.552.000 personnes à la veille de la seconde guerre mondiale. On était loin de compte. Or, si l'on tient compte de la diminution de la mortalité, liée à l'amélioration de l'hygiène, qui, depuis quarante ans, a eu un tel effet sur la démographie des pays sous-développés, c'est à un niveau encore supérieur que la population kazakhe aurait dû parvenir.

nombre de ses publications sur l'Islam en Russie parues sous les auspices des institutions les plus officielles que du fait que jusqu'à nos jours ses articles paraissent dans les journaux comme la *Prauda*.

Conformément à la « technique » idéologique du communisme, L. Klimovitch tâche de fonder son argumentation sur les vues des grands leaders marxistes. Malheureusement pour lui, ni Lénine, ni Staline ne se sont prononcés sur la question, ce qui l'a obligé à concentrer son attention sur Marx et Engels. Voici comment il apprécie leurs vues sur la question : « ... *Marx et Engels, pour la première fois dans l'histoire, analysent l'Islam avec toute la précision possible, non pas comme l'œuvre réalisée par on ne sait quelle personnalité appelée Mahomet, mais comme une religion produite par les causes terrestres d'ordre social et économique...* » ... « *On peut croire qu'ils ont achevé la vraie révolution dans les études islamiques* » car « *ni les encyclopédistes français du XVIII^e siècle, ni les études islamiques bourgeoises ultérieures n'ont atteint le degré de profondeur dans l'analyse de l'Islam réalisée par Marx et Engels.* »

Pour nous en convaincre, il s'est servi d'une série de citations tirées des œuvres de Marx et Engels.

Marx, en particulier, spécifie : « *Au temps de Mahomet, la route commerciale reliant l'Europe avec l'Asie subit un changement considérable, et les villes de l'Arabie du Sud qui prenaient une part importante dans le commerce avec l'Inde, etc., se trouvaient au point de vue commercial dans la décadence, ce qui en tout cas donna « un coup » pour la naissance de l'Islam.* »

Engels, de son côté, adopta et développa ce point de vue de Marx. Il expliqua la décadence de ces villes par les invasions des Abyssins dont « *le refoulement eut lieu quarante ans environ avant Mahomet, et ce fut le premier acte de la conscience nationale arabe réveillée, laquelle fut en outre renforcée par l'invasion persane venant du Nord et qui atteint presque La Mecque.* »

En plus, Engels souligna : « *... l'histoire de Mahomet ... me paraît être la réaction bédouine contre les fellahs sédentaires appauvris vivant dans les villes et qui au point de vue religieux furent dans un état de grande décomposition; leur religion consistait en un mélange des restes du culte de la nature avec des éléments du judaïsme et du christianisme décomposés.* »

D'autre part, Engels refuse toute originalité à l'expansion des Arabes après la mort du prophète Mahomet : « *Il appert, en ce qui concerne la grande expansion arabe, que les Bédouins, comme les Mongols, entreprenaient des invasions périodiques, que les royaumes assyrien et babylonien furent fondés par les Bédouins au même endroit où, plus tard, ils fondèrent le khalifat de Bagdad. Ninive et Babylone surgirent aussi promptement que des villes gigantesques il y a trois cents ans dans l'Inde Orientale, Agbra, Delhi, Lahore, Moultan qui furent créées par les envahisseurs Afghans et Tatars. Pour cette raison, l'invasion musulmane perd plusieurs de ses traits distinctifs.* »

C'est que, d'après Engels, les Arabes d'avant Mahomet n'étaient pas aussi primitifs et arriérés qu'on le croit; en effet : « *Là où les Arabes menaient une vie sédentaire dans la partie Sud Occidentale de l'Arabie, ils furent d'après toutes les apparences un peuple aussi civilisé que les Egyptiens, les Assyriens, etc.; ceci se prouve par leurs constructions. Ces faits expliquent également plusieurs traits de l'invasion musulmane.* »

En ce qui concerne la tromperie religieuse, il résulte des inscriptions anciennes sud-arabiques dans lesquelles subsiste encore la tradition nationale arabe de monothéisme, que la révolution religieuse de Mahomet, comme tout mouvement religieux, fut réactionnaire au point de vue formel, c'est-à-dire le retour apparent vers le passé, vers la simplicité. »

En s'appuyant sur ces textes de Marx et Engels, Klimovitch conclut : « *L'Islam surgit sur le terrain des changements profonds qui se produisirent aux VI^e-VII^e siècles à l'intérieur des divers régimes sociaux et économiques existant en Arabie et dont les contradictions aussi bien intérieures qu'extérieures ont atteint des limites extrêmes... A cette époque, le processus de féodalisation se produisait en Arabie. Au point de vue social, politique et religieux ce processus trouve son expression : dans la centralisation des tribus et dans le reflet fantastique de ce processus de centralisation dans les cultes religieux.* »

« *L'Arabie était en train de réaliser un tournant historique radical, préparé et causé par les faits d'ordre social et économique. Les premières expressions extérieures de ce tournant comme l'observa Engels, furent les opérations militaires sous la forme desquelles se révéla la conscience nationale arabe réveillée. Plus tard... ce fut fantastiquement reflété, ayant pris la forme religieuse, laquelle au fond devint l'Islam.* »

« *D'après son contenu social, l'Islam représentait l'idéologie des féodaux, justifiant l'inégalité et l'exploitation. Il renforçait définitivement en Arabie le féodalisme qui y consolidait sa domination.* »

Mais Klimovitch ne s'arrête pas là : il va jusqu'à nier l'existence du Prophète Mahomet : « *Pour nous, il est parfaitement clair que nous ne pouvons connaître ni la période de La Mecque, ni celle de Médine de la vie de Mahomet parce que, comme personnalité historique, il n'a jamais existé.* » Et il se réfère à un de ses articles antérieurs « *Mahomet existait-il ?* » publié en 1931 dans le n° 2 de l'« *Athéisme Militant* ».

Le reste de l'article de Klimovitch est consacré à une critique très sévère des articles parus dans la presse et la littérature soviétiques, avant la publication de son propre article et qui mettaient en relief le caractère progressiste de l'Islam primitif au point de vue social.

Il va de soi qu'après la publication de cet article de Klimovitch, aucun auteur soviétique ne pouvait songer à prendre la défense des thèses qui reconnaissent un caractère propre à l'Islam au temps de Mahomet sous peine d'être relégué au rang de contre-révolutionnaire et, partant, d'être envoyé au camp de concentration.

**

C'est sur les idées mises en relief par Klimovitch que les communistes mèneront dorénavant leur propagande contre la religion musulmane à l'intérieur de leurs frontières. Nous disons expressément « à l'intérieur de leurs frontières », car en ce qui concerne leur propagande à l'égard des peuples musulmans à l'étranger, elle prend généralement des formes différentes, déterminées par les circonstances de temps et de lieux.

Réfuter l'argumentation de Klimovitch mènerait trop loin; d'ailleurs, ce serait revenir en partie aux critiques de Kritikous reproduites plus haut. Il est par contre intéressant de mentionner que la *Grande Encyclopédie Soviétique* a consacré à l'Islam toute une série d'articles

qui occupent 35 pages (vol. 29, pp. 371-406, édit. 1935). Il est utile d'en reproduire ce passage final :

« ... devant les études islamiques soviétiques se pose le problème de créer l'histoire marxiste de l'Islam et avant tout de mettre au point la question de l'origine et des racines sociales de cette religion. En étudiant la question de l'origine de l'Islam, les islamisants soviétiques ont produit quelques théories, dont la plus répandue avant 1931 était « la théorie commerciale-capitaliste »; d'après cette théorie, « le capitalisme commercial » agissait comme facteur indépendant des autres aspects de la vie sociale et économique — attitude incorrecte au point de vue méthodologique. Parallèlement sont apparues deux autres théories : « la théorie nomade » et « la théorie paysanne »; la première expliquait l'origine de l'Islam par la crise de l'économie bédouine, déterminée par le manque de cheptel et ce qui s'en suivait — par la nécessité d'en sortir pour les Bédouins au moyen de l'émigration de la presqu'île d'Arabie; la seconde « théorie » représentait l'Islam primitif comme l'expression des intérêts des agriculteurs arabes.

« Après la discussion sur les facteurs sociaux et économiques, les études islamiques soviétiques ont mis au point la question de l'Islam primitif comme l'idéologie du régime féodal naissant. »

De toute évidence, les islamisants soviétiques ont produit la conclusion avant d'étudier le problème à fond. Quand on lit l'article de la Grande Encyclopédie Soviétique, on est frappé par les contradictions qui s'y rencontrent. Il y est affirmé d'un côté par exemple que l'Islam

est né parmi les éléments pauvres et les esclaves de La Mecque, qui en raison de l'opposition des classes possédantes de cette ville furent obligés de s'enfuir à Médine où l'influence de ces classes ne s'étendait pas. Mais malgré cela... « ... plus tard, l'Islam se développa sous une forme d'idéologie et d'organisation qui correspondait aux intérêts de la classe dominante des Kourachites » — tribu dominante de La Mecque.

Quant à la personnalité du Prophète Mahomet, cet article ne nie pas expressément son existence, mais dit simplement : « ... nous n'avons pas à notre disposition de documentation biographique sûre et scientifiquement vérifiée sur la base de laquelle on pourrait parler de Mahomet comme d'un personnage historique ».

Les articles en question de la Grande Encyclopédie, Soviétique comme toute littérature soviétique destinée à l'usage des citoyens de l'U.R.S.S. à partir de l'article de Klimovitch analysé plus haut, tâchent de représenter l'Islam comme facteur réactionnaire. Ce même Klimovitch, par exemple, dit ceci au début de son livre sur « L'Islam en Russie tsariste » (Moscou, 1936) : le but de ce livre est « de démontrer le rôle réactionnaire de l'Islam dans l'histoire de Russie ». Il promettait dans ce livre d'en faire paraître un autre, destiné à démontrer le même rôle de l'Islam en U.R.S.S. à partir de la révolution de 1917. En 1937, a paru son livre « De l'Islam », au début duquel il soulignait qu'« à partir de la grande révolution prolétarienne, les organisations musulmanes en U.R.S.S. agissent sans relâche contre le pouvoir des Soviets ».

ARSLANE BOHDANOWICZ.

Problèmes actuels de la vie kolkhozienne en U. R. S. S.

ON se souvient qu'il y a quelques années, on remplaça, à la tête des kolkhozes de l'U.R.S.S., les présidents issus de la paysannerie locale par des spécialistes — ingénieurs, ou ingénieurs agronomes venus le plus souvent des bureaux de la ville. Selon l'explication officielle, les kolkhozes étaient devenus des unités économiques trop vastes et trop complexes pour être dirigés par des personnes sans préparation préalable. 30.000 spécialistes, les « tridsatitssiatchniki » (« tridsat tyssiach » veut dire en russe : trente mille) quittèrent donc plus ou moins volontairement les villes pour les campagnes. La presse chanta les louanges de ces nouveaux présidents de kolkhozes qui, paraît-il, faisaient merveille. Si bien qu'on pouvait se demander comment les kolkhozes avaient pu fonctionner aussi longtemps sans eux.

Le tableau ne comportait qu'un point noir : de nombreux ingénieurs s'installèrent à la campagne sans leur famille, leurs femmes refusant d'abandonner leurs appartements citadins. Aussi fallait-il féliciter ceux qui se décidaient à construire leur maison dans le kolkhoze, montrant par là qu'ils n'avaient nulle intention de quitter la campagne dans un proche avenir.

Or, voilà que nous percevons actuellement dans la presse un tout autre son de cloche (ce qui ne se fait pas sans le conseil du pouvoir). Ainsi, le *Novy Mir* (n° 3 de 1957) publie un essai de Léonid Ivanov intitulé « Les rencontres sibériennes », qui dépeint la vie dans une série de

kolkhozes sibériens et analyse les problèmes les plus brûlants du moment. Dans cet essai, un agronome venu de la ville pour diriger un kolkhoze confie à l'auteur : « Nous avons fait bien des bêtises en remplaçant presque tous les présidents de kolkhozes ! Dans certains cas, les nouveaux présidents dirigent les kolkhozes plus mal encore que les anciens. »

Ce même agronome déclare encore :

« Certains citadins se sont mal adaptés à la campagne. Il vaudrait mieux les laisser repartir à la ville, où ils peuvent être utiles, tandis qu'à la tête des kolkhozes il faut mettre des gens qui aiment la terre, qui ne peuvent pas vivre sans la terre. Le plus important n'est pas le diplôme, mais le talent d'organisateur. »

De même, dans le roman de Galina Nikolaeva, publié en 1957 dans la revue *Oktiabre*, les kolkhoziens expliquent la déchéance de leur kolkhoze par l'arrivée des « variagues » ou des « vorogues » (c'est ainsi qu'ils appellent les présidents venus de l'extérieur). Les « variagues », ce sont les Varègues, c'est-à-dire des hommes venant de l'extérieur pour dominer. Quant au mot « vorogue », il signifie tout simplement l'ennemi.

« Un Varègue », dit la kolkhozienne Anna, veuve de guerre, « c'est pire qu'un ennemi : cela veut dire un homme du dehors, un temporaire. Autrefois, les Varègues arrivaient au moment de la crue des rivières et s'en allaient avec les premières gelées... C'est cela, les Varègues. Une

vague les amène, l'autre les emporte. Tous les malheurs viennent des Varègues.»

Dans son essai, Léonid Ivanov analyse encore un autre problème, celui du « pourcentage ». De quoi s'agit-il? Chaque kolkhozien reçoit des directives des comités du Parti, du district ou de la région, chargés d'organiser l'émulation entre les kolkhozes. Mais en général, ces comités visent non pas aux résultats absolus, mais au pourcentage ou à la place obtenue dans la compétition. Tout cela crée une atmosphère de fiction et de mensonge. Dans l'essai en question, l'auteur fait ainsi parler un secrétaire du comité régional du Parti : *« Donne-moi le rapport sur les livraisons de céréales. Après quoi, tu peux les récolter ou ne pas les récolter. »*

Il arrive ainsi que des kolkhozes livrent, au lieu de céréales de consommation, des semences sélectionnées si cela leur permet de gagner une bonne place dans la course de l'émulation. Par la suite, ces mêmes kolkhozes sont obligés de réclamer des semences à l'Etat; de sorte que des milliers de tonnes font le va-et-vient sans aucune utilité, uniquement pour permettre aux bureaucrates de rédiger un rapport triomphal. L'agronome dont Ivanov rapporte les propos prétend que de tels transports inutiles ont coûté l'an dernier à son district plus de deux millions de roubles, sans parler des camions qui auraient pu être utilisés ailleurs...

Une autre question préoccupe encore les kolkhoziens : celle de la planification. Chaque kolkhozien voudrait pouvoir dresser lui-même son plan de production. Toujours dans le même essai, le président Sokolov — unique président paysan authentique, raisonne ainsi :

« Nos kolkhozes ont maintenant des ingénieurs agronomes; les présidents de kolkhozes sont pour la plupart, eux aussi, des ingénieurs agronomes, mais la technique agricole du kolkhoze dépend de personnes qui n'ont aucune instruction technique d'agronomie. Je pense que chaque kolkhoze devrait avoir le droit de déterminer sa propre politique agricole. Le président, l'agronome et toute la direction de ce kolkhoze seront alors responsables de la récolte devant les membres du kolkhoze. S'ils se sont trompés, ils devront en rendre compte. Or, que se passe-t-il actuellement? Si la récolte d'un kolkhoze diminue de moitié à cause des dates d'ensemencement, personne n'est responsable... Et ce sont les kolkhoziens qui trinquent! »

Ce sont, en effet, les autorités supérieures qui déterminent, pour chaque kolkhoze, le genre des

denrées à semer, l'étendue des surfaces de culture, et les dates d'ensemencement. Par exemple, le maïs est devenu, depuis quelques années, le dada de Khrouchtchev. Le maïs devait sauver l'élevage du pays; chaque kolkhoze devait en semer, quel que soit le climat. Les kolkhoziens sibériens durent, eux aussi, cultiver des centaines d'hectares de maïs et la date d'ensemencement fut fixée par le ministère de l'Agriculture. Mais l'ordre fut donné de semer trop tôt et les grains de maïs, dans la terre froide, furent gelés; un énorme travail fut fait en vain et au grand dommage des kolkhozes. On apprit d'ailleurs peu après que de toute façon, l'espèce envoyée ne pouvait mûrir en Sibérie.

La même chose se produisit pour le blé, que les autorités ordonnèrent de semer au printemps, alors que de tout temps la Sibérie a semé le blé en automne. Quant à la récolte, elle se fit si lentement, à cause du manque de moyens de transport, qu'un grand pourcentage de blé trop mûr fut perdu. A ce sujet, l'auteur rapporte les paroles du président Sokolov : *« Combien d'exemples avons-nous connus de gens qui furent mis en prison pour avoir gaspillé quelques pouds de céréales — et leur condamnation, en général, est juste — mais personne ne porte la responsabilité de la perte de millions de pouds de céréales qui durent être abandonnés. Nous nous demandons parfois à quoi bon sortir les tracteurs, jeter la semence, faire couler des fleuves d'essence, si, les céréales une fois là, on doit les laisser s'égrener et se perdre... »*

Comme l'auteur lui demandait s'il fallait, d'après lui, diminuer la superficie ensemencée, Sokolov répondit : *« Non, ce n'est pas tout à fait cela. Je pense que nous planifions très mal. Je pense que, dans une région donnée, il faut prévoir dans le plan assez de machines pour récolter... Si on manque de machines, il vaut mieux envisager d'autres cultures... Ainsi, dans le district en question, on a ensemencé 60.000 hectares de blé de plus que l'an dernier, mais l'organisation qui devait recevoir le blé n'a construit qu'un seul hangar supplémentaire pour 3.000 tonnes de céréales. Quand on a commencé à transporter la récolte, les camions passaient dix heures à attendre leur tour pour être déchargés. »*

Ce qui est remarquable, c'est que, dans ce pays du plan, chaque kolkhoze existe comme une unité séparée. Il est rare que des kolkhozes voisins collaborent, sur le plan économique, la doctrine en vigueur ne connaissant que l'émulation mais ignorant l'entraide.

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS 8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Chronologie du monde communiste

JUILLET 1957

MOUVEMENT COMMUNISTE INTERNATIONAL

2. TIRANA. Fin des entretiens (commencés le 25 juin) entre délégations du P.C.F. (J. Vermeersch, Léon Feix, H. Ruffé, H. Vedrines, O. Schneider) et du Parti du Travail albanais (Enver Hodja, G. Nushi, R. Marko, T. Toska, R. Alia et R. Derviski). Déclaration commune : « Les deux partis ont décelé sans hésitation le sens réactionnaire des événements de Hongrie... Dans les conditions qui s'étaient créées en Hongrie, l'aide de l'armée soviétique a représenté une démarche naturelle et nécessaire... L'Union soviétique a agi conformément aux principes de l'internationalisme prolétarien... »
- « Les deux délégations condamnent toutes tendances liquidatrices et opportunistes mettant en cause la solidarité indispensable entre les pays du camp du socialisme ainsi qu'entre les partis communistes et ouvriers. Les deux partis combattent et combattront toujours le révisionnisme sous toutes ses formes. Toute tentative de diviser le mouvement communiste international, tout comme l'idée qu'il pourrait exister plusieurs centres du mouvement communiste international ne sont en fait que la mise en cause des principes du marxisme-léninisme et de l'internationalisme prolétarien... Le P.C. de l'Union soviétique représente la force décisive et d'avant-garde du mouvement ouvrier et du socialisme mondial. Il a été et reste le centre du mouvement communiste international... L'expérience de l'Union soviétique, les principes marxistes-léninistes ont une valeur universelle. »
3. Publication à Moscou de la décision de la session plénière (22-29 juin) du C.C., excluant Malenkov, Kaganovitch, Molotov du Presidium et du C.C., ainsi que Chepilov (voir U.R.S.S.).
5. Message du P.C. de Chine au P.C. soviétique : « Nous vous sommes reconnaissants de nous avoir informés par le truchement du camarade P.F. You-dine de la résolution adoptée au Plenum du C.C. du P.C. U.S.... Le P.C. de Chine continuera, en union toujours plus étroite avec le P.C. U.S., à lutter avec lui pour le renforcement de la grande alliance fraternelle entre la Chine et l'Union soviétique, pour une paix mondiale durable et pour le triomphe de la cause du marxisme-léninisme. »
11. PRAGUE. Discours de Khrouchtchev : « Notre tâche essentielle est d'élargir le front uni des pays socialistes et il ne faut pas que la Yougoslavie soit exclue de ce front. Mais il y a à cela une condition : il ne faut pas se chamailler pour savoir qui est un malin et qui est un sot. Vous avez inventé, vous, Yougoslaves, les conseils ouvriers. Bon, gardez-les, et que grand bien vous fasse. Mais ne cherchez pas à nous influencer et à nous critiquer. Nous savons rendre la monnaie... »
15. PRAGUE. Fin des entretiens entre délégations du P.C. soviétique et du P.C. tchécoslovaque : « Les deux partis... condamnent énergiquement les opinions antiparti et l'activité fractionnelle du groupe Malenkov, Kaganovitch et Molotov : les deux délégations ont de nouveau souligné que l'unité léniniste des rangs des P.C., l'homogénéité et la cohésion de leurs organes dirigeants... sont une source de force et d'invincibilité du Parti. La lutte implacable pour l'unité des rangs du Parti contre toutes les manifestations fractionnelles et de division en petits groupes est le devoir sacré de chaque communiste... Il est aussi nécessaire de poursuivre la lutte intransigeante contre le révisionnisme qui signifie une infiltration de l'idéologie bourgeoise ennemie dans les rangs des partis de la classe ouvrière. »
17. Message de la F.S.M. à la C.I.S.L. : « Un large mouvement mondial de solidarité ouvrière rassemblant les organisations syndicales de toutes tendances est à la fois nécessaire et possible pour en finir avec la guerre d'Algérie. »
18. Rencontre, près de Moscou, de Todor Jivkov, premier secrétaire du P.C. bulgare, Enver Hodja, premier secrétaire du Parti du Travail albanais, Kardelj et Rankovitch, vice-président du Conseil yougoslave, en présence de Khrouchtchev, Aristov, Beliaev, Briejnev, Kiritchenko, Kuusinen et Fourtseva.
- Voyage d'Ho Chi-minh à Moscou (15), en Tchécoslovaquie (16-20), en Pologne (21-25), en Allemagne orientale (26-30).

U. R. S. S.

3. Publication de la décision de la session plénière (22-29 juin) du C.C. du P.C. de l'U.S. « Un groupe anti-parti Malenkov, Kaganovitch et Molotov s'était constitué au sein du Presidium du C.C. du P.C. de l'U.S.... Il a, par des méthodes fractionnelles anti-parti, essayé, pour modifier la ligne politique du Parti, d'obtenir un changement de la composition des organismes dirigeants... Directement ou indirectement, il s'opposait... à l'orientation approuvée par le XX^e Congrès [correction des erreurs et défauts engendrés par le culte de la personnalité]... à l'orientation léniniste en vue de la coexistence pacifique, ... à l'extension des droits des républiques fédérées... aux mesures visant à la réduction d'un appareil d'Etat pléthorique... à la réorganisation de la direction de l'industrie... au renforcement de l'intéressement matériel de la paysannerie kolkhoziennne à l'extension de la production... Molotov... n'a pris aucune mesure dans le cadre de son ministère pour améliorer les relations de l'U.R.S.S. avec la Tchécoslovaquie et il s'est élevé contre les mesures que le Presidium du C.C. prenait pour améliorer les relations avec ce pays... Il a freiné la conclusion du traité d'Etat avec l'Autriche... Il était également contre la normalisation des rapports avec le Japon.

« S'étant convaincus que leurs interventions et leurs actions erronées rencontraient une riposte constante au sein du Presidium, les camarades Molotov, Kaganovitch et Malenkov se sont engagés dans la voie d'une lutte de groupe contre la direction du Parti. Ayant conclu une entente entre eux sur une base anti-parti, ils se sont fixés pour objectifs de modifier la politique du Parti... Le camarade Chepilov s'était joint à eux... S'étant trouvés devant une condamnation unanime par la session du C.C. de l'activité anti-parti du groupe... ils ont reconnu l'existence de leur entente, le caractère nuisible de leur activité anti-parti et se sont engagés à se soumettre aux décisions du Parti.

« La session plénière du C.C. du P.C. U.S. décide : 1^o condamner... l'activité fractionnelle du groupe anti-parti de Malenkov, Kaganovitch et Molotov et de Chepilov qui s'y était joint; 2^o retirer des membres du Presidium du C.C. et du C.C. les camarades Malenkov, Kaganovitch et Molotov; démettre de son poste de secrétaire du C.C. et retirer des membres suppléants du Presidium et de membre du C.C. le camarade Chepilov. » (Résolution adoptée le 29 juin, à l'unanimité des membres et membres suppléants du C.C. et des membres de la Commission centrale de contrôle, avec une abstention, celle de Molotov.)

Les organismes dirigeants seront ainsi composés :
Secrétariat : Khrouchtchev, Aristov, Beliaev, Briejnev, Pospelov, Souslov, Fourtseva, Kuusinen.

Presidium : Membres : Aristov, Beliaev, Briejnev, Boulganine, Vorochilov, Joukov, Ignatov, Kiritchenko, Kozlov, Kuusinen, Mikoïan, Souslov, Fourtseva, Khrouchtchev, Chvernîk.

Membres suppléants : Moukhitdinov, Pospelov, Korotchenko, Kalenberzine, Kirilenko, Kossyguine, Mazurov, Mjavanadzé, Pervoukhine.

4. Molotov (vice-président du Conseil et ministre du Contrôle d'Etat), Kaganovitch (vice-président) et Malenkov (vice-président et ministre des Centrales électriques) ont été démis de leurs fonctions gouvernementales.

4. Un décret du C.C. du P.C.U.S. et du Conseil des ministres supprime les livraisons obligatoires de produits agricoles à l'Etat à partir du 1^{er} janvier 1958.
5. M. Pervoukhine, ministre de la Construction des machines moyennes, et M. Sabourov, ont été libérés de leurs fonctions de vice-présidents du Conseil des ministres. A. Kossyguine a été nommé vice-président du Conseil des ministres.
— Moscou, du 2 au 4, 800 réunions ont été organisées par le Parti pour commenter la décision du C.C. Le maréchal Joukov est intervenu dans une réunion des organisations du Parti de l'armée.
6. Le gouvernement soviétique remet à l'ambassade d'Allemagne une note invitant le gouvernement allemand à fixer une date pour l'ouverture de négociations commerciales.
7. Khrouchtchev et Chvernik déclarent à Leningrad que Malenkov a été l'un des principaux organisateurs de l'affaire de Leningrad.
10. Malenkov est nommé directeur de la centrale électrique d'Ustkamenogorsk, au Kazakhstan.
15. Leningrad. Discours de Joukov : « *Malenkov, Kaganovitch, Molotov... ont perdu le droit au titre de membre de notre grand Parti communiste dans la pleine acception du terme. Leur groupe anti-parti s'est opposé obstinément aux mesures prises par notre Parti pour supprimer les conséquences du culte de la personnalité et ils n'ont pas voulu en particulier qu'on dénonce et qu'on oblige les principaux responsables à rendre compte pour les illégalités commises.* »
21. Le secrétariat du Komsomol annonce que l'organisation compte 18.500.000 membres.
22. Radio-Moscou annonce qu'une délégation du gouvernement et du P.C. de l'U.R.S.S., dirigée par le maréchal Boulganine et Nikita Khrouchtchev se rendra en août en Allemagne démocratique.
23. Moscou. Début des négociations commerciales germano-soviétiques.
24. Pervoukhine est nommé président du Comité d'Etat pour les relations économiques extérieures (il était ministre de la Construction des machines moyennes).
28. Ouverture du Festival mondial de la Jeunesse à Moscou.
30. Le roi d'Afghanistan, Mohamed Zahir, est reçu au Kremlin.
31. Interruption des négociations commerciales germano-soviétiques. Gromyko : « *Le rapatriement des Allemands est complètement achevé.* »

CHINE

5. Message du P.C. chinois au P.C. soviétique sur le groupe anti-parti Malenkov-Kaganovitch-Molotov (voir *Mouv. Com. Int.*).
11. Pékin : Lu Ting Yi, chef de la propagande du P.C. déclare à l'Assemblée nationale que « *les manifestations de droite qui sont dénoncées par les masses populaires sont anticonstitutionnelles et doivent être punies... Une minorité de ces droitiers avait des contacts directs avec des éléments réactionnaires hors de Chine. Leur expérience des luttes armées en font des ennemis particulièrement dangereux.* »
15. Fin de la session (ouverte le 26 juin) du Congrès national du peuple chinois (Assemblée nationale).

POLOGNE

9. PARIS. Signature d'un accord sur les relations culturelles entre la France et la Pologne.
12. Fin de la première session de la Diète, ouverte le 20 février.
- 15-16. XI^e session du Conseil central des syndicats.
- 21-25. Séjour de Ho Chi-minh en Pologne.

ALLEMAGNE ORIENTALE

4. Arrestation à Halle-Wittenberg de 10 étudiants de l'Université Martin Luther pour « *complot concerté contre l'Etat des ouvriers et paysans* ».
9. Le Congrès du Parti libéral-démocrate (L.D.P.) réélit président du Parti Hans Loch, vice-président du Conseil des ministres, et vice-président Johannes Dieckmann, président de l'Assemblée nationale.
- 10-12. XXXII^e session du C.C. du S.E.D.
18. Des lettres de Gøring, rendues publiques à Berlin-Est, prouveraient que l'assassinat de L. Barthou et du roi de Yougoslavie, en 1934, à Marseille, a été organisé par le général Speidel.

TCHÉCOSLOVAQUIE

15. Voyage en Tchécoslovaquie de Khrouchtchev et Boulganine (voir *Mouv. Com. Int.*).
16. Arrivée d'Ho Chi-minh, venant de Moscou.

ROUMANIE

3. Réunion du C.C. du Parti ouvrier roumain (28 et 29 juin, 1^{er} et 3 juillet). Il a libéré Iosif Chisnevski de la fonction de membre du B.P. et de secrétaire du C.C. et Miron Constantinescu de celle de membre du C.C.
14. Gregore Preotasa, ministre des Affaires étrangères et Miron Constantinescu, vice-président du Conseil et ministre de l'Instruction et de la Culture, sont libérés de leurs fonctions gouvernementales et remplacés par M. Maurer et A. Joja.
— G. Preotasa a été nommé membre suppléant du Bureau politique et secrétaire du Comité central.

BULGARIE

4. Editorial du *Rabotnichesko Delo* approuvant la décision du C.C. du P.C. soviétique.
16. Le Plenum du C.C. du P.C. bulgare décide à l'unanimité d'exclure du Bureau politique et du C.C., Gueorgui Tchankov, premier vice-président du Conseil, « *pour avoir sapé systématiquement par des actes de fraction, l'unité et la collectivité dans le travail du B.P. et du C.C. et adopté une ligne de conduite dirigée contre la politique du Parti* » et l'exclusion du C.C. de Dobri Terpecev, vice-président du Conseil et Yanko Panov, pour avoir « *malgré les avertissements sévères qui leur ont été donnés, poursuivi leur activité dirigée contre le C.C., la ligne et l'unité du Parti* ».

ALBANIE

2. Fin des entretiens entre P.C.F. et Parti du Travail albanais (voir *Mouv. Com. Int.*).
4. Réunion plénière du C.C. du Parti du Travail albanais. Solidarité entière avec la décision prise par le C.C. du P.C. soviétique. « *Le Parti du Travail albanais a nourri et nourrit toujours un amour infini et une confiance inébranlable envers le P.C. de l'Union soviétique, envers son Comité central et sa foi en sa ligne marxiste-léniniste toujours juste.* »
18. Rencontre près de Moscou d'E. Hodja avec E. Kardelj et Rankovitch, en présence de T. Jidkov et N. Khrouchtchev.

YUGOSLAVIE

8. Edouard Kardelj et Alexandre Rankovitch, accompagnés de Jovan Veselinov, vice-président de l'Assemblée populaire de Serbie et du général Kreatchitch, partent pour l'U.R.S.S. où ils passeront leurs vacances.
12. Départ d'une mission économique yougoslave pour l'Egypte.
11. PRAGUE. Attaque de Khrouchtchev contre les communistes yougoslaves (voir *Mouv. Com. Int.*).
14. M. Salah Bittar, ministre des Affaires étrangères de Syrie, annonce que Tito et le ministre yougoslave des Affaires étrangères avaient accepté de se rendre en Syrie dans le courant de l'année.

18. Rencontre près de Moscou de Kardelj et Rankovitch avec Enver Hodja et T. Jidkov, en présence de Khrouchtchev (voir *Mouv. Com. Int.*).
25. NEW-YORK. On annonce la publication d'un livre de Milovan Djilas.

VIET-NAM (Nord)

4. Le journal *Nhan-Dan*, organe du Parti des Travailleurs du Viet-Nam, approuve les mesures disciplinaires prises contre les camarades Malenkov, Kaganovitch, Molotov et Chepivar.
7. Départ d'Ho Chi-minh pour la Corée; il visitera successivement la Tchécoslovaquie, la Pologne, l'Allemagne orientale, la Yougoslavie, la Hongrie, l'Albanie, la Bulgarie, la Roumanie.
15. Arrivée de Ho Chi-minh à Moscou.
18. Pham Van Dong propose à Ngo Dinh Diem l'ouverture d'une conférence pour discuter des élections générales libres dans tout le pays.
25. Ta Quang Hu, ministre adjoint de la Défense, annonce que l'armée populaire sera réduite de 80.000 hommes.

FRANCE

1. Tchou En-lai reçoit à Pékin une délégation d'étudiants algériens.
2. Fin des entretiens entre P.C.F. et Parti du Travail albanais (voir *Mouv. Com. Int.*).
2. Mort de Raymond Verges, ancien député communiste de La Réunion.
4. IVRY. Réunion du Comité central. Rapport de M. Thorez sur la décision du C.C. du P.C. de l'Union soviétique. Résolution : « Le C.C. exprime son accord total avec la résolution du C.C. du P.C. de l'Union soviétique et se déclare pleinement solidaire du P.C. de l'Union soviétique et de son Comité central... Le fait extrêmement grave que des camarades occupant jusqu'ici des postes dirigeants du P.C. de l'U.S. en soient arrivés à l'organisation d'un groupe mettant en péril l'unité du Parti, menant un travail fractionnel, mérite la dénonciation et les sanctions les plus sévères... »

Rapport d'A. Souquière et résolution sur « la contribution des communistes au renforcement du Mouvement de la paix » et de G. Ducloné sur « la formation et la montée des cadres du Parti ».

5. Condamnation à mort du lieutenant Lucien Guerab, membre du P.C. algérien.
9. Meeting à Sous-le-Bois (Nord). Discours de Léon Feix : « Frères algériens... nous comprenons votre impatience de voir l'Algérie libérée... Vous devez éviter ce qui est susceptible de dresser contre vous, c'est-à-dire en définitive, contre votre peuple en lutte, une partie des travailleurs français. Dans votre immense majorité, vous avez compris que la recrudescence d'attentats dont ont été victimes des travailleurs algériens et français du bassin de la Sambre crée un élément utilisé à fond par les partisans de la guerre à outrance. »
- « Nous vous demandons en outre de réfléchir à certaines campagnes tendant à vous faire croire que les Français sont tous les mêmes et à discréditer à vos yeux les organisations démocratiques françaises. » (L'orateur fait allusion à « La Voix du Travailleur Algérien », organe de la Fédération de France de l'U.S.T.A.). « A qui peut-il servir de dresser les travailleurs algériens contre la C.G.T. alors qu'on glorifie la C.F.T.C. et qu'on ne dit rien sur F.O.? » « A qui peut-il servir de déclarer que Maurice Thorez porte, en tant que vice-président du Conseil, la responsabilité des tragiques événements qui ensanglantèrent le Constantinois en mai 1945, alors que le secrétaire général du P.C.F. n'entra au gouvernement qu'en novembre 1945? »

10. Le Conseil général de la Seine refuse le parc de Plessis-Robinson à la fête de « L'Humanité ».
10. Moscou. Signature d'un accord franco-soviétique par les représentants d'un groupe de sociétés françaises (35 locomotives de 5.500 CV, soit 5 milliards de francs, seront fournies à l'U.R.S.S.).
10. Retour à Paris de la délégation d'études du P.C., conduite par R. Calas, qui s'était rendue en Yougoslavie le 25 juin.

15. Le P.C. algérien adresse au P.C. soviétique un message l'assurant « de sa pleine solidarité et de son accord total avec les décisions que vous avez prises pour renforcer l'unité de votre parti ».

22. Départ pour l'U.R.S.S. de M. Thorez et J. Vermeersch.

24. Déclaration du Bureau politique du P.C.F. : « Le B.P. du P.C.F. appelle les organisations, les militants et les élus communistes... à multiplier les initiatives pour le succès des luttes revendicatives de la classe ouvrière, combattre... la propagande gouvernementale et patronale, notamment en mettant en lumière les causes de l'appauvrissement des travailleurs, contribuer efficacement à l'élaboration des revendications et des mots d'ordre d'action susceptibles d'entraîner l'ensemble des travailleurs d'une même entreprise ou corporation dans la lutte, multiplier les efforts pour renforcer encore le mouvement d'unité d'action des travailleurs socialistes et communistes... Prenons hardiment la tête des masses ouvrières pour la défense de leurs revendications... »

30. PARIS. Saisie de *L'Humanité*, qui publiait une lettre de Léon Feix au Président du Conseil, accompagnée d'une plainte adressée par Henri Alleg, directeur d'*Alger Républicain* au procureur de la République.

MAROC

9. *L'Humanité* publie une résolution adoptée par le C.C. du P.C. marocain réuni à Casablanca (29 et 30 juin) : « La libération de l'Algérie... nécessite aujourd'hui la coopération des trois pays. Tunisie, Algérie et Maroc ont également à définir une politique commune à l'égard des dangers que constitue la pénétration américaine en Afrique du Nord... Le C.C. souhaite que le gouvernement puisse aboutir à un accord sur l'évacuation des troupes françaises (problème crucial dont il faut rechercher en priorité le règlement) et sur le retour de notre pays à ses frontières naturelles... »

TUNISIE

5. Une délégation commerciale soviétique, conduite par Baketov, arrive à Tunis.
17. Signature d'un accord commercial entre l'U.R.S.S. et la Tunisie.

ITALIE

7. Article de P. Togliatti dans *l'Unita* approuvant les décisions du C.C. du P.C. soviétique.
- 11-13. Session du C.C. du P.C. italien. Trois camarades de Trieste, dont la camarade Vitali, ont été cooptés au C.C.
24. Antonio Giolitti, député, membre du C.C., donne sa démission du P.C. italien.

ESPAGNE

7. Mort de Cristobal Errandonea (né en 1905, membre du P.C. espagnol depuis 1930), ancien membre du C.C. du P.C. espagnol, secrétaire du P.C. d'Euzkadi (pays basque espagnol).

IRAN

7. Arrestation de Khossow Rouzbeh, membre du Comité central du Toudeh.

AFGHANISTAN

30. Moscou. Le roi d'Afghanistan, Mohammed Zahir, est reçu au Kremlin.

INDONÉSIE

5. Un attentat à la grenade a eu lieu à Djakarta contre le siège du Parti communiste indonésien et des syndicats. Plusieurs personnes ont été arrêtées.
21. Au Conseil municipal de Djakarta, les communistes occuperont 41 sièges, contre 6 sur 45 précédemment (137.000 voix), détenant ainsi la seconde place.
31. A Sourabaya (Java), seconde ville d'Indonésie, le P.C. a obtenu 150.000 voix contre 114.000 aux trois autres partis.

AOUT 1957

MOUVEMENT COMMUNISTE INTERNATIONAL

- 1-2. ROUMANIE. Rencontre de délégations du P.C. soviétique (Khrouchtchev, Mikoïan, Kuusinen, Ponomarev, Firoubine et Andropov) et de l'Union des Communistes yougoslaves (Tito, Kardelj, Rankovitch, Vlahovitch et Mitchounovitch). « *Les deux parties sont tombées d'accord pour déployer leurs efforts en vue de poursuivre l'amélioration de leurs relations réciproques...* »
6. TOKIO. III^e conférence mondiale contre les bombes atomiques, convoquée par le Conseil japonais contre les bombes A et H (Joliot-Curie, F. Vigne, etc.). Se terminera le 16.
- 7-14. Entretiens en Allemagne orientale entre délégations du P.C. soviétique (Khrouchtchev) et du S.E.D. Déclaration commune : « *Le S.E.D. indique qu'à sa III^e conférence et aux sessions du C.C. qui suivirent, il a souligné la portée internationale des décisions du XX^e Congrès du P.C. soviétique et en a tiré les conclusions nécessaires dans son propre travail. Il affirme sa solidarité entière avec les décisions du C.C. du P.C. soviétique de juin dernier et souligne l'importance d'avoir démasqué à temps l'activité anti-parti du groupe Malenkov-Kaganovitch-Molotov...* »
- 17-23. KIEV : IV^e Congrès de la F.M.J.D. 320 délégués représentant les organisations de 80 pays (dont la Jeunesse du Parti du Congrès (Inde), la Jeunesse du Néo-Destour (Tunisie), le conseil fédéral de la jeunesse d'Afrique occidentale) plus 174 observateurs de 141 organisations nationales et internationales (dont l'Union de la Jeunesse populaire de Yougoslavie, la jeunesse socialiste du Japon et du Chili, la jeunesse radicale de plusieurs pays d'Amérique latine). Message de M. Hammarskjöld. Le Komsomol soviétique organisera en 1958 en U.R.S.S. un séminaire pour l'étude de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique. Les organes exécutifs ont été élargis pour permettre une représentation plus importante de l'Afrique et de l'Amérique latine. *Christian Echard* a été élu secrétaire général à l'unanimité.
- Ho Chi-minh a eu des entretiens avec les dirigeants communistes à Budapest, du 1^{er} au 4, à Belgrade du 5 au 8 (voir *Yougoslavie*), à Tirana, du 9 au 12, à Sofia, du 13 au 17, à Bucarest, du 18 au 21, puis au Kremlin, le 26 (voir *U.R.S.S.*).

U. R. S. S.

- 1-2. Rencontre Tito-Khrouchtchev en Roumanie (voir *Mouv. Com. Int.*).
5. BERLIN. Un porte-parole de l'ambassade soviétique dément que Boulganine ait été écarté de la délégation qui arrive en Allemagne pour raisons de santé. Mikoïan lui a été substitué parce que les conversations porteront sur des questions économiques.
6. MOSCOU. Communiqué soviéto-syrien (voir *Syrie*).
7. Voyage en Allemagne orientale d'une délégation soviétique conduite par Khrouchtchev-7-14 (voir *Allemagne orientale*).
11. Clôture du Festival mondial de la Jeunesse.
12. Message de Boulganine à la III^e conférence mondiale contre les engins nucléaires (Tokio).
15. Un porte-parole du C.C. du P.C. soviétique dément que Boulganine ait été exclu du Presidium du Parti.
21. 50^e anniversaire des syndicats soviétiques.
22. Un projet de loi qui sera soumis au Soviet suprême de la R.S.F.S.R. prévoit que tout citoyen reconnu par ses voisins comme « élément antisocial ou parasitaire » sera passible de déportation et de travail obligatoire pour une durée de deux à cinq ans.
24. Beliaiev, secrétaire du C.C., attaque Malenkov dans la *Pravda* : « *L'opposition du groupe anti-parti au défrichement des terres vierges n'était pas*
- accidentelle. En fait, Malenkov et quelques autres avaient adopté au début une position erronée sur la culture des céréales, et, de ce fait, ils avaient semé la confusion parmi les travailleurs locaux.
25. Selon la *Komsomolskaya Pravda*, des témoignages du maréchal Toukhatchevsky sur la répression de l'insurrection de Cronstadt (mars 1921) figurent dans *Faits d'armes de l'Armée Rouge 1918-1921* (Editions du Ministère de la Défense de l'U.R.S.S.).
26. « *Une super-fusée intercontinentale multiple a été lancée il y a quelques jours. Les essais ont été couronnés de succès... Les résultats obtenus montrent qu'il est possible de diriger des fusées vers n'importe quelle partie du monde... Une série d'explosions d'armes nucléaires et thermo-nucléaires a eu lieu en U.R.S.S. au cours des derniers jours.* » (Tass.)
- Ho Chi-minh a été reçu au Kremlin par Souloïov, Kuusinen et Pervoukhine, après avoir rencontré Khrouchtchev à Yalta.
- On annonce la publication en 10 volumes de documents diplomatiques soviétiques du 7 novembre 1917 à nos jours.
27. *Kommunist*, revue théorique du C.C. du P.C. soviétique, publie plusieurs discours de Khrouchtchev aux intellectuels (mai et juillet) : « *Les défauts personnels de Staline ont été utilisés au préjudice de notre cause par le provocateur Béria, ennemi juré du Parti et du peuple. Une grande responsabilité incombe aussi au camarade Malenkov qui, tombé entièrement sous l'influence de Béria, était devenu son ombre, un instrument entre ses mains. Occupant une position élevée dans le Parti et dans l'Etat, le camarade Malenkov, non seulement ne retenait pas Staline, mais profitait très adroitement des faiblesses et des habitudes de Staline dans les dernières années de sa vie. Dans bien des cas, il le poussait à des actes qui doivent être sévèrement condamnés.* ».....
27. LONDRES. Sous-Comité du Désarmement. Déclaration de V. Zorine : « *La proposition des puissances occidentales de survol de l'ensemble des territoires des Etats-Unis, du Canada et de l'U.R.S.S. est une manœuvre visant à détourner l'attention de l'urgent problème du désarmement et à s'assurer une totale liberté d'action pour leurs services de renseignements aériens.* »
29. LONDRES. V. Zorine repousse « *les mesures partielles de désarmement* » proposées dans « *le document de travail* » remis la veille par les puissances occidentales.
30. Molotov est nommé ambassadeur de l'U.R.S.S. en Mongolie.

CHINE

1. D'après *Al Mesaa*, journal du Caire, Tchou-En-lai aurait accepté de se rendre en Egypte.
8. L'Union des Ecrivains chinois accusent deux romancières, M^{mes} Ting Ling et Chen Chi-Hsia d'avoir pris la tête d'une « clique anti-parti... », mené campagne contre les aspects fondamentaux de la politique du Parti... » et profité de la campagne de rectification pour mener un mouvement d'agitation parmi les écrivains et les cinéastes. M^{me} Ting Ling a maintenu ses dénégations au cours de la session actuelle de l'Union des Ecrivains.
16. Les forces populaires de sécurité, avec l'appui de la population, ont mis hors d'état de nuire une organisation contre-révolutionnaire (« l'armée du salut ») dans la province du Chen-Si, en Chine centrale.
19. Rapport de Lu Ting-Yi, chef des services de propagande, devant 5.600 propagandistes du P.C. : « *Il n'y a pas de route du milieu pour la Chine. La Chine doit choisir entre le communisme et le colonialisme... C'est ce que l'offensive des éléments de droite a démontré. Ils savent qu'ils ne pourraient jamais conquérir le pouvoir par des élections. C'est pourquoi ils voulaient fomenter en Chine des événements à la manière hongroise.* »

23. PÉKIN. Arrivée des 41 Américains qui ont participé au Festival de Moscou. « *Notre visite doit être une étape importante dans la voie des échanges libres entre nos deux pays.* »

27. PARIS. Départ pour la Chine où elle doit séjourner un mois pour étudier des projets de construction d'une mission économique française de seize membres conduite par le sénateur Henri Rochereau.

POLOGNE

1. L'anniversaire de l'insurrection de Varsovie (1^{er} août et 3 octobre 1944) est célébré pour la première fois.
11. Onze membres d'une organisation clandestine de jeunes ont été arrêtés. L'un avait été condamné en 1950 à 9 ans de prison pour avoir participé aux activités d'une organisation clandestine : l'armée des jeunes. Il avait bénéficié des mesures d'amnistie de 1956.
12. Grève des tramways de Lodz (jusqu'au 14).
17. Parlant à la commémoration des grèves paysannes de 1937, Gomulka a analysé la grève des tramways de Lodz « qui a été déclenchée par un groupe d'aventuriers contre la volonté de la grande majorité des travailleurs ». Il a condamné l'attitude trop tolérante des services de sécurité envers ces aventuriers qui ont ainsi pu bloquer les dépôts.
20. VARSOVIE. Conférence internationale de la Fédération Internationale des Syndicats de l'Enseignement (F.I.S.E.).

ALLEMAGNE ORIENTALE

7. Arrivée à Berlin d'une délégation soviétique (Khrouchtchev, Mikoïan, Gromyko, Koumykine, vice-ministre du Commerce extérieur, Spiridonov, secrétaire du Parti pour Leningrad, Grichine, président de l'Union des syndicats, M^{me} Mironova, vice-présidente du Conseil municipal de Moscou, V. Semitchasny, secrétaire du C.C. du Komsomol, et G. Pouchkine, ambassadeur de l'U.R.S.S. à Berlin).
Discours de Khrouchtchev : « *Cette politique d'amitié et de compréhension mutuelle ne renonce pas l'appui des milieux dirigeants de la République fédérale. Ceux-ci agissent en opposition avec les intérêts du peuple allemand!* »
13. Dernier discours de Khrouchtchev à Berlin : « *Les ouvriers de la R.D.A., malgré les calomnies de la presse de l'Ouest, ont confiance dans le parti socialiste-communiste et dans ses dirigeants. Le Parti et la délégation de l'Union soviétique déclarent qu'ils sont entièrement d'accord avec la politique du S.E.D., à la tête duquel se trouve W. Ulbricht, fidèle défenseur du socialisme.* »
14. Publication de la déclaration commune germano-soviétique (voir *Mouv. Com. Int.*).

TCHÉCOSLOVAQUIE

18. W. Siroky a accepté l'invitation du gouvernement indien de se rendre en Inde en janvier 1958.

HONGRIE

1. Arrivée d'Ho Chi-minh à Budapest.
4. *Nepszabadsag* confirme l'arrestation de dirigeants de trois partis non communistes constitués en octobre 1956 : le parti chrétien, le bloc national des sans-parti et l'union démocrate-chrétienne.
6. Article du nouveau président du Pen Club hongrois, G. Boloni, dans l'hebdomadaire *Vie et littérature* : « *Le principal obstacle qui s'oppose à une reprise de l'activité culturelle réside dans le fait que certains écrivains ne veulent toujours pas tenir compte des réalités et refusent de s'intégrer dans la vie littéraire actuelle. Bon gré mal gré, ces écrivains apparaissent comme étant encore influencés par la contre-révolution. D'autres encore ne se décident pas à reconnaître leurs erreurs... Tout ceci suscite des troubles, donne lieu aux rumeurs les plus diverses, renforce les suspensions et crée l'incertitude. Il est temps de mettre fin à cette situation déplorable...* »

— En réponse à un message du Pen Club international, Boloni a précisé que Tibor Dery, Istvan Bibo et Laszlo Kardos étaient en prison, mais qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter de leur sort.

7. Dans une déclaration, le ministre des Affaires étrangères dénonce le rapport de l'O.N.U. sur la révolution hongroise.
9. Rapport de Gyula Kallai, ministre de la Culture, au Comité culturel de l'Assemblée nationale : « *Il faut définitivement régler les problèmes soulevés par suite de la contre-révolution d'octobre, car le prolongement de cet état de choses empêche l'épanouissement normal de la vie culturelle...* »
17. L'Assemblée générale de l'O.N.U. sera convoquée le 10 septembre pour un débat général sur le rapport du Comité d'enquête sur la Hongrie.
20. Dans un discours à Kaposvar, Antal Apro a demandé la mise en jugement d'Imre Nagy.
— Une délégation hongroise, conduite par le ministre adjoint des Affaires étrangères, est arrivée à Ceylan.
27. Un décret rend à nouveau obligatoire l'enseignement du russe dans les écoles supérieures.
28. Le *Nepszabadsag* a commencé la publication du rapport de l'O.N.U. sur la révolution hongroise.

ROUMANIE

6. Commémoration de la victoire franco-russo-roumaine de Marasesti (6 août 1917). Le gouvernement roumain avait invité d'anciens combattants français ayant combattu en Roumanie.
17. Arrivée de Ho Chi-minh à Bucarest.

YOUGOSLAVIE

- 1-2. Rencontre Tito-Khrouchtchev en Roumanie (voir *Mouv. Com. Int.*).
5. Arrivée de Ho Chi-minh à Belgrade. Séjour jusqu'au 9. Tito se rendra prochainement à Hanoï. Les deux pays échangeront des représentations diplomatiques.
10. *Borba* proteste contre la publicité accordée en Occident au livre de Djilas : « *La classe nouvelle* », « *L'analyse de Djilas est écrite dans un style et un esprit rappelant la propagande de Gæbbels!* »
15. Arrivée à Djakarta (Indonésie) du vice-président du Conseil yougoslave, S. Voukmanovitch.
16. Entretiens à Brioni entre Tito et Hugh Gaitskell, leader du parti travailliste britannique.
21. J. Smolej, dans *Borba* : « *Le fait que va être repris à l'O.N.U. le débat sur la Hongrie pourrait conduire à une aggravation de l'atmosphère internationale... Le débat sur la Hongrie tombe dans la série des questions qui sont posées pour des raisons de propagande.* »

VIET-NAM (Nord)

Voyage de Ho Chi-minh en Hongrie, Yougoslavie, Albanie, Bulgarie, Roumanie et U.R.S.S. (voir *Mouv. Com. Int.*).

14. « *En raison des besoins urgents de la ville* », les autorités de Hanoï ont réquisitionné sans préavis les installations de la S.T.A.I. (Société de technique automobile et industrielle), filiale de la Régie Renault, dernière entreprise française en activité à Hanoï.

FRANCE

9. *L'Humanité* attaque Claude Roy pour un article publié dans les *Libres opinions du Monde*.
16. Saisie de *L'Humanité*, qui publiait un éditorial de René Andrieu : « *Dernier quart d'heure avant l'O.N.U.* ».
27. Départ pour la Chine d'une mission économique française conduite par le sénateur H. Rochereau.

GUYANE BRITANNIQUE

15. Le parti progressiste du peuple — dirigé par le D^r Cheddi Jagan — a emporté la majorité absolue aux élections législatives (9 sièges sur 14).

29. Le Cabinet britannique a approuvé la constitution d'un gouvernement présidé par le D^r Cheddi Jagan. Quatre portefeuilles ont été attribués aux progressistes.

ITALIE

14. Communiqué de la Fédération romaine du P.C. italien condamnant la rédaction de l'hebdomadaire *Citta Aperta*, récemment créé par un groupe de jeunes artistes et intellectuels membres du Parti.

ESPAGNE

8. Le P.C. d'Espagne et le P.S. unifié de Catalogne protestent contre la condamnation à 30 ans de prison par le conseil de guerre de Barcelone de Juan Canorera, bien que celui-ci ait été « exclu il y a plusieurs années du P.S. unifié de Catalogne, à cause de ses tentatives de le diviser, de le conduire sur le chemin du nationalisme bourgeois et de le dresser contre le P.C. d'Espagne ».

ETATS-UNIS

7. Le colonel russe R.J. Abel, arrêté le 21 juin par les agents des services d'immigration, a été inculpé d'espionnage (depuis 1948) au profit de l'U.R.S.S.
16. M^{me} Stern, écrivain, fille de l'ancien ambassadeur américain en Allemagne, et son mari Alfred Stern, à Prague depuis le 21 juillet, sont accusés de faire partie de l'appareil d'espionnage soviétique. M. Stern a adopté depuis peu la nationalité paraguayenne, grâce à de faux papiers.
20. On apprend que plusieurs livres de M^{me} Stern vont être édités à Moscou.

SYRIE

6. Moscou. Communiqué soviéto-syrien, à la suite de négociations conduites par Khaled el Azem, ministre de la Défense, avec le gouvernement soviétique et des représentants de l'armée. « Le gouvernement soviétique considère avec sympathie les efforts du gouvernement syrien en vue du renforcement de l'indépendance politique et économique du pays et pour surmonter plus rapidement les conséquences du régime colonial... Il est disposé à collaborer avec la Syrie pour la construction de routes, de chemins de fer, de systèmes d'irrigation, de centrales hydro-électriques et d'autres installations industrielles. Cette coopération comprendra également des travaux géologiques et d'arpentage. Dans le but d'atteindre ces objectifs, une délégation économique soviétique a accepté d'examiner favorablement l'octroi de crédits à la Syrie. »
13. Le gouvernement syrien demande le rappel dans les 24 heures de trois diplomates américains attachés à l'ambassade des Etats-Unis à Damas.
15. Le général Nizameddine, chef d'état-major, soupçonné de sympathies pour l'Occident, donne sa démission.
16. Le colonel Alif Bizra, chef du premier bureau, a été promu général et nommé chef de l'état-major. Connu pour ses opinions progressistes, Bizra est un ami personnel de Khaleb Bagdache, secrétaire général du P.C. syrien.
20. D'après le journal *Al Goumhouriya*, du Caire, l'U.R.S.S. fournira deux sous-marins à la Syrie. Des officiers syriens, formés à l'Académie navale égyptienne, sont partis en Pologne s'entraîner au maniement de ces sous-marins.
20. Interview de Fakher Kadjali à *Neues Deutschland* : « Il y a quelques jours, j'étais en U.R.S.S. avec le ministre syrien de la Défense. Dans nos discussions avec les dirigeants soviétiques, nous avons remarqué une profonde compréhension de notre lutte nationale. Aucun engagement ne nous a été imposé, ni économique, ni politique ».
21. Saleh Akil, ministre d'Etat chargé de l'Information, déclare : « La Syrie a déjà affirmé catégoriquement qu'elle n'avait conclu aucun accord secret avec l'U.R.S.S. ».
22. Déclaration de Saleh Akil, ministre de l'Information : « La Syrie maintiendra sa politique... L'impérialisme américain n'aura pas la possibilité de resserrer le cordon qui entoure l'U.R.S.S. ».

25. Déclaration du général Alif El-Bizra, chef d'état-major : « Le communisme ne constitue pas une menace pour l'avenir et l'indépendance des peuples arabes. C'est le stonisme qui, avec ses visées expansionnistes, constitue le véritable danger. La politique syrienne repose sur la neutralité la plus stricte à l'égard des deux blocs : socialiste et capitaliste ».

26. D'après *News Chronicle* et *Daily Telegraph*, le général Ivan Serov, chef des services secrets soviétiques, serait en Syrie.

27. Départ d'une mission économique syrienne pour Moscou.

EGYPTE

1. D'après le journal *Al Mesaa*, du Caire, Tchou En-lai, invité par Nasser, aurait accepté de se rendre en Egypte.

SOUDAN

22. Dans un memorandum au président du Conseil soudanais, M. Abdallah Khalil, l'U.R.S.S. s'est déclarée prête à fournir les machines et les techniciens nécessaires au développement de l'économie soudanaise, en échange de produits agricoles, et ceci « sans aucune condition militaire ou politique ».

ISRAEL

28. Le Bureau politique du P.C. d'Israël publie un « grave avertissement » contre « la politique belliciste que mène M. Ben Gourion envers la Syrie avec l'aide de l'impérialisme américain... Israël pourrait obtenir de l'Union soviétique la même assistance économique et la même sympathie politique que la Syrie en adoptant une politique de paix, d'indépendance et de neutralité ».

INDE

18. W. Siroky, président du Conseil tchécoslovaque, a accepté l'invitation du gouvernement indien de se rendre dans l'Inde en janvier 1958.
18. Au cours d'un entretien à New-Delhi avec K. Szarka, vice-ministre hongrois des Affaires étrangères, Nehru déclare qu'il désapprouve l'inscription de la question hongroise à l'ordre du jour de la prochaine session de l'O.N.U.

CEYLAN

20. Une délégation hongroise, conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères, arrive à Ceylan pour demander le soutien du gouvernement cinghalais à l'O.N.U.
26. Le ministre de l'Industrie annonce que la C^{ie} Tchécoslovaque Techno-Export a reçu l'adjudication de la construction d'une sucrerie à Kantalaï (Ceylan). Le gouvernement soviétique a offert de fournir les machines et son aide technique pour la culture de la canne à sucre.
28. M. Bandaranaike, premier ministre de Ceylan, a déclaré que le rapport de l'O.N.U. sur la Hongrie était incomplet parce que ni l'avis du gouvernement soviétique ni celui du gouvernement hongrois n'avaient été sollicités. « ... Dans l'état actuel des choses, l'O.N.U. devrait éviter d'intervenir dans l'affaire hongroise ».

INDONÉSIE

1. Les communistes ont gagné 300.000 voix dans l'Est de Java sur les élections générales de 1955.
12. Les communistes arrivent en tête à Bandoung, avec 90.000 voix contre 54.000 au second parti (nationaliste).
15. Arrivée à Djakarta du vice-président du Conseil yougoslave, S. Voukmanovitch.
21. *Harian Rakjat*, organe du P.C. indonésien, annonce que les candidats communistes ont obtenu 7 millions de voix à Java, contre 5 millions en 1955.

CAMBODGE

28. Arrivée à Pnom-Penh d'une délégation yougoslave conduite par Voukmanovitch (voir Indonésie).